

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ
DECANATO DE EDUCACIÓN AVANZADA
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCACIÓN AVANZADA CARACAS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**EL CURRÍCULUM Y LA LEGITIMACIÓN DEL PODER EN EL
CONOCIMIENTO. UNA GENEALOGÍA DEL CURRÍCULUM
EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS DEL SISTEMA
ESCOLAR VENEZOLANO**

**Tesis Doctoral presentada como requisito para optar al Título de Doctora en
Ciencias de la Educación.**

TUTORA: DRA. ARLENY CARPIO

**AUTORA: CARMEN VICTORIA
TORRES ZAMORA
C.I: V-18.010.877**

Caracas, 30 de mayo de 2024

DEDICATORIA

Para todos los niños y niñas de Venezuela, que se merecen una educación-otra, cargada de amor, de libertad, de reflexión, en donde el poder sea derribado para construir una sociedad de iguales.

Para los maestros y maestras, que persiguen el sueño robinsoniano, el sueño de Freire, el sueño de una educación que sea para todos basados en la igualdad, en la praxis desde el amor, en una praxis esperanzadora.

A mis hijos, para que desde este trabajo miren con irreverencia lo que ofrece el sistema como lo dado, lo irrefutable e inmóvil. Por ustedes y para ustedes quiero construir un mundo donde las relaciones sean más humanas.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres, por ese don infinito de hacerme creer en la justicia, en la rebeldía, en la posibilidad de construir un mundo donde todos seamos iguales.

A mi Robinson, mi maestra y guía, la profesora Arleny, quien me llevó de la mano desde que inicié a pensar profundamente en una pedagogía-otra.

A mis queridos profesores Gregorio Valera y Samuel Carvajal, quienes me motivaron a exigirme más en el campo de la lectura e investigación crítica.

A la profesora Neudys, de ti he aprendido mucho, gracias por eso.

A la profesora Sebastiana, de quien aprendí a cuestionar todo, incluso aquello que parece incuestionable.

A mis compañeros y compañeras del doctorado, quienes me motivaron a continuar, aun cuando las exigencias cotidianas me abrumaban.

A mi jefa y amiga, Dubraska, por retarme, por creer en mí, por marcarme un sendero y darme la oportunidad para volver a la educación de niños, pero con otra mirada.

A mis niños y niñas del colegio, por ustedes y para ustedes es este trabajo.

Gracias

INDICE

DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
RESUMEN	iii
SUMARY	iv
PRESENTACIÓN	1
MOMENTO I: Inquietud investigativa	
Educación y currículum	6
Currículum. Tendencia ingenieril de la educación	11
Educación y poder	14
Genealogía desde Foucault	16
El currículum educativo como dispositivo de poder	20
Currículum y educación en Venezuela	22
Propósito de la investigación	
Intenciones investigativas	26
Trascendencia	27
MOMENTO II: REFERENTES	
La antropopedagogía como referente de la genealogía curricular	29
La mirada ontológica desde la investigación propuesta	32
El conocimiento. Relación saber-poder	33
Dispositivo desde Foucault y Agamben	37
MOMENTO III: RUTA METODOLÓGICA	
La genealogía como método para el estudio del currículum escolar venezolano	40
El sendero genealógico	42
Fases de la investigación	46
MOMENTO IV: EL RELATO ARQUEOLÓGICO CURRICULAR	49
Decretos y documento: discursos de poder	51

Castigos y sanciones para el disciplinamiento escolar	65
Los textos escolares, supuestos discursivos que acompañan al currículum	73
Métodos para instrumentalizar la enseñanza, algunos referentes y experiencias del país	86
Religión y educación en Venezuela, desde la mirada del dispositivo	95
La concepción hispanista en torno al 12 de octubre, un ejemplo de poder en el conocimiento	106
Educación de niñas. Discursos de poder desde la perspectiva de género	112
La evaluación: el dispositivo que acompaña el currículum	119
MOMENTO V: LA EDUCACIÓN COMO ESTÉTICA DE LA EXISTENCIA	127

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cuadro comparativo	60
Tabla 2. Asignatura y número de horas 1933	64
Tabla 3. Malla curricular 1948	101

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Malla curricular del Currículum Bolivariano año 2007	62
Figura 2. Malla curricular del programa de 1971	63
Figura 3. Malla curricular de 1980	63
Figura 4. Microfilm del periódico ABECÉ	76
Figura 5. Cuadro de primeras letras	78
Figura 6. Malla curricular para el año 1936	82
Figura 7. Texto de alfabetización Abajo Cadenas	87
Figura 8. Imágenes de textos de alfabetización utilizados en Venezuela	89
Figura 9. Texto enciclopédico de sociales 6to grado	92
Figura 10. Texto escolar, tema normas de cortesía	93
Figura 11. Textos escolares historia de Venezuela	108
Figura 12. Contenido del texto de historia de Venezuela de 3er año 1985	109
Figura 13. Esquema de los hitos develados	140

ANEXOS

Anexo 1. Fases de la investigación	138
Anexo 2. Cronograma	140
Anexo 3. Esquema de los hitos develados	141
Anexo 4. Microfilm Periódico ABCÉ 1870, encontrado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional	142
Anexo 5. Cuadro de primero números periodo ABCÉ. Primera edición de 1870	143
Anexo 6. Revisión de las memorias y decretos. Visita a la Biblioteca Nacional Abril 2024	144
Anexo 7. Portada del documento: Leyes y Decretos de Venezuela 1911	145
Anexo 8. Portada del documento: Leyes y Decretos de Venezuela 1948	145
Anexo 9. Portada del Programa de primaria 1971	146
Anexo 10. Portada del Programas de Educación primaria 1960	146
Anexo 11. Instrucciones para la confección de ropas indígenas. Curriculum de 1979	147
Anexo 12. Contenidos sobre la conquista y descubrimiento de América 1961	147
Anexo 13. Labores Manuales y labores femeninas 1961	148
Anexo 14. Enseñanza de la escritura con modelo 1964	148
REFERENTES	149

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ
DECANATO DE EDUCACIÓN AVANZADA
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCACIÓN AVANZADA CARACAS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

El currículum y la legitimación del poder en el conocimiento. Una genealogía del currículum en las prácticas educativas del sistema escolar venezolano

Autora: Carmen Victoria Torres

Tutor (a): Dra. Arleny Carpio

Fecha: Caracas, mayo de 2024

RESUMEN

El propósito de esta investigación doctoral fue configurar una genealogía del currículum escolar venezolano desde las ideas teóricas de Michael Foucault. Para llevar a cabo este estudio investigativo se realizó una arqueología de los documentos oficiales que se encuentran en el archivo de la Biblioteca Nacional, mediante dicha recopilación y ese convivir con el currículum actual, se pudo asumir estos textos para develar esas redes que se constituyen en la escuela como relaciones de saber-poder. A partir de estos archivos se construyó una contra memoria que inicia con las prácticas curriculares actuales hasta el Decreto de Instrucción Pública de 1870. En este trayecto no se pretendió realizar un recorrido historiográfico, sino más bien arqueológico, por tanto, los hitos encontrados en las minucias arqueológicas son sacados a la luz para desentrañar las subjetividades en relación a las prácticas escolares y mostrar como los dispositivos construyen entrecruzamientos para sustentar las relaciones de saber-poder. Partiendo de la configuración genealógica, se delinearon apuntes a fin de disertar sobre las prácticas escolares vistas desde el acto de fabricar al sujeto, proponiendo así, hacer de la práctica educativa una estética de la existencia, inspirado en el pensamiento pedagógico de Moacir Gadotti, Paulo Freire y Jacques Rancière.

Palabras clave: saber-poder, genealogía, dispositivo, enunciados, currículum.

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ
DECANATO DE EDUCACIÓN AVANZADA
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCACIÓN AVANZADA CARACAS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

El currículum y la legitimación del poder en el conocimiento. Una genealogía del currículum en las prácticas educativas del sistema escolar venezolano

Autora: Carmen Victoria Torres

Tutor (a): Dra. Arleny Carpio

Fecha: Caracas, mayo de 2024

SUMMARY

The purpose of this doctoral research was to configure a genealogy of the Venezuelan school curriculum from the theoretical ideas of Michael Foucault. To carry out this investigative study, an archeology of the official documents found in the archive of the National Library was carried out. Through this compilation and coexistence with the current curriculum, these texts could be assumed to reveal those networks that constitute the school as relations of knowledge-power. From these archives, a counter-memory was built that begins with the current curricular practices until the Public Instruction Decree of 1870. In this journey, it was not intended to carry out a historiographical tour, but rather an archaeological one, therefore, the milestones found in the Archaeological minutiae are brought to light to unravel subjectivities in relation to school practices and show how devices construct intersections to sustain knowledge-power relations. Starting from the genealogical configuration, notes were outlined in order to discuss school practices seen from the act of manufacturing the subject, thus proposing to make educational practice an aesthetic of existence, inspired by the pedagogical thought of Moacir Gadotti, Paulo Freire and Jacques Ranciere.

Keywords: knowledge-power, genealogy, device, statements, curriculum.

INTRODUCCIÓN

Investigar en educación nos remite a mirar esta práctica desde distintos ángulos en aras de generar espacios para la reflexión profunda e invitar al análisis de lo que es y ha sido esta institución desde el contexto vivencial, tomando en cuenta los distintos referentes que en ella reposan sus sustentos.

El currículum, como parte de este entramado que conforma el hecho pedagógico nos orienta a mirar este texto, que se instituye en el seno escolar a partir del siglo XIX, como un ícono relevante de la labor escolar. De ahí es que, la presente investigación considere este punto como tema de interés para mirar y pensar la pedagogía desde estamentos regidos por la cultura de la tecnificación y organización de los saberes.

Por tanto, este trabajo nace de la inquietud de mirar las relaciones de poder y los entrecruzamientos que se dan en la escuela a partir de la currícula ya que, pese a ser un documento oficial relativamente nuevo en comparación con los orígenes de la educación formal, su influencia en el ámbito educativo ha marcado una trascendencia coyuntural en tanto que se ha posicionado como un instrumento fundamental que guía la labor docente y preestablece los contenidos, temas, conocimientos, formas de evaluación y de organización que deben imperar en la escuela.

El texto curricular se ha vinculado como parte del sistema escolar, hegemonizando los saberes y contenidos en dependencia de la cultura, momentos históricos y criterios ideológicos, de ahí es que se ha posicionado al frente de la actividad pedagógica, instaurándose como dispositivo de poder en la escuela.

Por consiguiente, desde esta investigación, se considera el curriculum como un dispositivo donde se encierran relaciones de saber-poder, y es la escuela el espacio por naturaleza donde pone de manifiesto estas relaciones. Desde esta premisa, nos enrumbamos a mirar el currículum escolar venezolano como un dispositivo, a través del cual se entretejen formas de fabricación del sujeto y las colectividades que se educan. Por ende, nos aproximamos a la revisión documental de los archivos curriculares a partir de los referentes: dispositivos, discursos, enunciados y relaciones de saber-poder.

Ahora bien, para comprender como funciona el dispositivo curricular, nos remitimos a los aportes de Michael Foucault y Giorgio Agamben. Del primero se tomó lo genealógico, que necesita de la arqueología para poder develar los enunciados y discursos de poder. Del segundo, la concepción de dispositivo, para buscar sentido al curriculum como dispositivo de poder. En consecuencia, el trabajo discurrió en configurar una genealogía del curriculum escolar venezolano para develar como se legitima el poder en el conocimiento.

La investigación genealógica en el ámbito escolar es poco usual, pero nos parece un camino interesante para disertar y reflexionar en relación a los dispositivos que emergen en el campo pedagógico, los cuales han sido naturalizados, instituyéndose en la normalidad del hecho escolar, entretejiendo dinámicas de saber-poder en los sujetos que aprenden. Por eso, creemos necesario permitirnos hacer una contra memoria curricular venezolana, sustentada en los aportes filosóficos de Michael Foucault. De él tomamos los fundamentos epistémicos en relación a lo que es un dispositivo, la genealogía y las relaciones de saber-poder y así, hacer la imbricación

del currículum como dispositivo, el conocimiento como relación de saber-poder y la genealogía como método de construcción de esta investigación.

Durante el recorrido investigativo se precisaron los hitos que devienen del currículum y la educación en Venezuela, teniendo como referencia la implementación actual y los distintos momentos coyunturales del sistema escolar. No se centró en realizar un recorrido histórico lineal, ya que, desde la visión genealógica, nos apoyamos en la historia para ahondar en los acontecimientos epocales y las formas en que el currículum ha regido relaciones de saber-poder en la escuela.

Como el método es genealógico, se basa en la arqueología realizada a través de la búsqueda de los archivos oficiales, para develar los preceptos que han sustentado los documentos y, luego, interpretarlos desde las subjetividades ancladas al contexto histórico venezolano.

Para interpretar las relaciones de saber-poder de la currícula, nos remitimos a la arqueología la cual se construyó a través de las fuentes obtenidas, donde se visibilizaron las estructuras discursivas que emergen de ellas. Los documentos no se amasaron como una colección, sino que se profundizó desde ellos para lograr desnudar la homogeneidad del conocimiento preestablecido y que ha promovido un aparente carácter armónico en las relaciones escolares.

La investigación sobre las relaciones de poder en el conocimiento inmersas en el currículum, nos da la posibilidad de abrir un espacio de reflexión pedagógica para resignificar la labor docente, en tanto, permite comprender sobre los dispositivos, las relaciones saber-poder y el hacer genealógico para conocer el devenir de los acontecimientos escolares que hoy se presentan como lo dado y constituido.

Mediante el arqueo del material recabado se revisaron los discursos y enunciados que fueron sacados a la luz para mostrar los dispositivos que han operado en los documentos curriculares como formas de poder.

Del archivo se tomaron los aspectos vinculantes a las relaciones de saber-poder y se vislumbraron los dispositivos que han permitido mantener dichas relaciones. Entendiendo que el currículum como texto concomitante emerge en Venezuela a partir de 1911, asumimos los registros previos en torno a la organización del conocimiento escolar, que se recogen a través de leyes, lineamientos, decretos y textos (previo a la estructura curricular) como parte del archivo arqueológico.

Por tal motivo, se hurgaron los documentos encontrados develando las formas en que se enmascara el poder en el conocimiento, construyendo así subjetividades para hacer dóciles a los sujetos que se educan. Entre los hallazgos reposan los textos escolares, los sistemas de evaluación, la diferenciación en relación a la educación de niñas y enunciados de poder vinculados a la historia venezolana; todos ellos presentados como categorías de verdad y hegemonizados en el tiempo.

En aras de atender estas inquietudes y mostrar los dispositivos inmersos en el currículum, el presente estudio se organizó por momentos; sin pretender separar uno del otro sino más bien en entrecruzó cada uno de ellos para darle sentido al hacer genealógico. Un primer momento donde presentamos la inquietud de la investigación y los referentes que dan cuenta de la misma, paseándonos por los preceptos de educación, currículum, dispositivos y poder. Hacer hablar estos referentes permite comprender el origen de la intención de la investigación genealógica curricular desde la mirada foucaultiana.

En un segundo momento, trazamos las ideas y referentes que dan forma al sustento antro-po-pedagógico de la investigación, asumiendo que hegemonizar el saber, es una de las tantas líneas para la constitución de sujetos dóciles. Desde ahí anticipamos las pretensiones que versaron alrededor del recorrido genealógico.

En el tercer momento destaca el hacer genealógico apuntalando el recorrido ahistórico para darle paso a una contra memoria, desdoblar un tiempo otro que permite mirar a contra luz esas minucias subjetivas inmersas en el currículum y la madeja de dispositivos que circulan en torno a este. Estudiar los discursos y las discontinuidades es parte del hacer genealógico, puesto que, se muestra en este apartado las formas en que se irrumpen los discursos y las tensiones en relación a las verdades ideales y el carácter lineal con que se ha presentado la historia.

En el cuarto momento de la investigación se inicia el trabajo genealógico en torno al currículum venezolano. Por consiguiente, se toman referentes y discursividades encontradas en la búsqueda y la remoción de documentos, entre ellos a saber: leyes y documentos, textos escolares y métodos implementados en el país, los castigos y las formas de disciplinar en la escuela, la educación desde la perspectiva de género y el sistema de evaluación como vigilancia y jerarquía en el conocimiento.

En el quinto momento y como derivación de la genealogía del currículum escolar venezolano, se construyeron aportes teóricos, apuntes y reflexiones para una estética de la existencia, tomando como referentes a Jacques Ranciere, Moacir Gadotti y Paulo Freire, apuntalando a una mirada crítica en torno al dispositivo currículum y la práctica docente.

MOMENTO I

Inquietud investigativa

Desde la aparición del currículum como forma de organización de la labor docente, se han establecido un bagaje de corrientes y formas de direccionar el proceso educativo de los seres humanos. Entendiendo que el concepto currículum es relativamente cercano a nuestros días y su aplicabilidad data del siglo XX, es de estimarse que apenas se han realizado ajustes para su apropiación en los países que fueron influenciados con su aparición en el campo de la educación.

Consideramos importante un acercamiento preliminar a las generalidades que motivan el asunto de investigación, que va desde el currículum como elemento concomitante del sistema educativo hasta la mirada foucaultiana, colocando al currículum como un dispositivo que se instala en la escuela mediante un ejercicio de poder frente al conocimiento.

Educación y currículum

La educación, ha devenido de múltiples transformaciones que corresponden a tradiciones pedagógicas, que va más allá de la oficialización de la escuela que trajo consigo la modernidad. El discurso de cada momento histórico ha calado enfáticamente en el seno educativo, ritualizando las prácticas escolares en correspondencia a formas de hacer y sentir desde significados anquilosados por los sistemas políticos y económicos que han regido cada contexto histórico.

Desde la aparición de las primeras civilizaciones, existen registros, podríamos referirnos a “textos”, que dan cuenta de cómo se organizaba el acto escolar. La documentación es amplia al respecto, más no nos detendremos a examinar cada uno de estos, sino que nos centraremos en profundizar en el currículum como “texto instituido”. Para ello debemos advertir que “la historia es esencialmente poiesis, y no poesía imitativa, sino creación y génesis ontológica en y por el hacer y el representar/decir de los hombres”.¹

Entonces, por más distante que queramos estar de la historia, la cual puede parecer un carrusel en el que vamos metidos, fue necesario realizar un recorrido para comprender los múltiples acontecimientos que han traído consigo cambios, o que han perpetuado formas del hacer pedagógico. En consecuencia, no nos posicionamos frente a la historia como si se tratara de algo lejano, sino que estamos metidos en su decurso. En palabras de Pablo Rodríguez “concebir la subjetividad por encima de la historia es una ilusión, porque no cabe contraponer sujeto a historia, puesto que todo ser humano está constituido por la historia, no en el sentido en que tenga que someterse a ella, sino en que siempre se encuentra en ella”².

La historia es y será ese lugar ineludible de consulta para contextualizar los referentes que acompañan las disertaciones de este trabajo. Si vamos a meternos en las aguas profundas de la educación, la genealogía y el currículum, entonces nuestra primera parada obligatoria es la lectura historiográfica, conocer esa forma de mirar la educación desde la aparición de las primeras civilizaciones hasta la invención más

¹ Castoriadis, C (2010). La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets Editores, p.6.

² Rodríguez, P (2002). Experiencia, tradición, historicidad en Gadamer. Disponible: Revista de Filosofía, ISSN 1137-8204, ISSN-e 2172-9069, N°. 24, 2002., p.9

técnica y metódica de los procesos educativos ya enmarcados dentro de una institucionalidad conocida como la escuela.

Como en estas reflexiones no vamos a escarbar en los detalles históricos de las formas de educación que han existido en las diferentes civilizaciones, esa sería otra investigación, vamos a comenzar a interpelar la práctica educativa desde el texto, pero no cualquier texto, vamos a mirar el currículum como dispositivo, comprendiendo necesariamente que la polisemia del mismo discurre entre tiempos, contextos, paradigmas y tradiciones teóricas.

Por tal razón hay que convencernos que, para ser capaz comprender esta polisemia curricular, no basta con ser conocedores de la historia y pretender verla desde una linealidad ya que “cada época histórica posee su horizonte y pertenece a una comprensión histórica, trataremos de comprender una época desde sus propios criterios”³. Es así que, comprender e interpretar el currículum como texto es necesariamente un acto en donde se involucran determinadas constelaciones de significados que corresponden propiamente a una época histórica, pero que además ha jugado un papel protagónico en la institución escolar, generando determinados discursos y prácticas.

Pensar la educación como hecho primigenio en pro de la organización de las formas de trabajo de la sociedad primitiva, con un carácter de transmisión meramente oral y familiar, pero carente de instituciones escolares formales que hicieran obligatoria la enseñanza; nos invita a hablar del acto educativo como acontecimiento.

³ Íbidem p.17 .

Un “acontecimiento no es sólo un suceso, algo que ocurre, sino un componente narrativo”⁴, y cuando nos referimos al hecho escolar como acontecimiento, no hablamos del acto de fabricar al otro como trance que minimiza la acción humana a un proceso de volverlo competente para una sociedad. Aquí hablamos de ese acontecimiento que evoca la acción de aprender y enseñar desde la alteridad.

El acontecimiento de la educación, quizás como una forma de lograr la sobrevivencia, significó el aprendizaje de la vida social para la elaboración de herramientas y utensilios para la caza y la recolección, pero también se puede decir que la educación era un hecho social de tradición oral para la vida en comunidad. Desde el acontecimiento ético de la educación, estamos posicionados desde una mirada de alteridad, donde el rostro del otro traspasa cualquier contrato e irrumpe ante cualquier escenario hegemónico. Pensamos aquí la educación como origen del contacto con el mundo del ser que nace, parafraseando a Arendt el niño, viene al mundo no sólo para dar el seguimiento a lo mismo, sino para iniciar algo nuevo.

¿Qué pasó después? Ese saber, fue expropiado y presentado nuevamente como un saber especializado al cual solo unos pocos podían acceder. La educación sufrió así multiplicidades de cambios que trajo consigo la anulación de la otredad imposibilitando el acceso oficial a la misma.

Podemos referirnos específicamente a la obligatoriedad de la educación (oficial) ya decretada con la llegada de la modernidad puesto que, se requería la

⁴ Ricoeur, Paul, Del texto a la acción, 1986, Fondo de Cultura Económica p.18.

capacitación de ese personal de relevo para el trabajo industrializado. Y aquí nos pudiéramos adentrar a un camino boscoso analizando ¿en qué momento la educación dejó de ser un acontecimiento?

El acontecimiento en Foucault nos invita a mirar los pliegues y las fisuras de la historia, mirarla no en el sentido plano, lineal, totalizante, progresiva y de períodos largos sino en el sentido ruptural. Es detenerse a mirar la rareza del evento, en su singularidad, por ende, nos apoyamos en la mirada arqueológica que se sumerge en las profundidades del acontecimiento para así descubrir las capas más recónditas y desentrañar las relaciones de saber-poder que lo soportan.

Entonces, la educación como acontecimiento ético, nos invita a mirar la escuela como ese espacio para el encuentro con el otro, nos mueve a reflexionar sobre la práctica educativa instituida desde el currículum, entendido como texto que rige el hacer docente, imponiendo significados correctos los cuales deberán ser acogidos, modelados, reproducidos y transmitidos de generación en generación. De ahí que, la práctica educativa pase a configurarse en un hacer tecnocrático e instrumental para la aplicabilidad de conocimientos teóricos proporcionados por la investigación científicista, que además elabora procedimientos para conseguir resultados. Todo esto como herencia de la modernidad.

Currículum. Tendencia Ingenieril de la educación

Desde la mirada histórica curricular se logra evidenciar que existen referencias definidas partiendo del aporte que realiza Franklin Bobbit en cuanto a su concepción y teoría. Se pierde de vista los hechos que anteceden a este aporte, se invisibiliza además el currículum desde el enfoque filosófico que tenía antes de la revolución industrial y se centra más que todo en la estructura y diseño de los planes y programas de estudio.

En el desarrollo de la disciplina curricular confluyen un conjunto de aportes académicos de las diversas áreas que han contribuido en el diseño de la estructura, y de las formas sistemáticas del desarrollo conceptual y práctico en relación a los planes educativos. Hablar de currículum genera controversias y tensiones que permiten delinear lo que sería el recorrido educativo que atraviesa la sociedad en cada una de sus etapas desde el sistema escolar.

El concepto de currículum es tan dinámico como polémico dependiendo del lente con que se mire; existen actualmente multiplicidad de conceptos, enfoques y estructuras que se hace complejo analizar cada uno de los escenarios en donde está inmerso este dispositivo, sin embargo, lo que sí se puede precisar es que el mismo ha sido reedificado, tecnificado y organizado a partir de tendencias epistémicas, psicológicas, filosóficas y políticas.

El concepto de currículum discurre entre amplias teorías, versando en una tendencia más bien técnica a través del desglose de planes y programas de estudio, con unos objetivos y contenidos que aparentemente son necesarios e indispensables

para la humanidad. De igual manera, nos atrevemos a decir que es un texto que rige la labor docente y que además responde a intencionalidades bien definidas por el estado y por el modelo económico y social en dependencia de la época en que se vive.

En la actualidad, existe una amplia literatura al respecto, pero es a partir del siglo XX donde el ámbito curricular muestra un desarrollo sorprendente surgiendo dos tendencias fundamentales: una vinculada a los procesos educativos, experiencias y desarrollo de cada estudiante y la otra relacionada a la secuencia de contenidos para la elección de los temas de enseñanza. Estos elementos acuñados por Bobbitt se contraponen, por ejemplo, a la propuesta de Jhon Dewey en la cual el relaciona a la educación centrada en la experiencia escolar, sin embargo, Dewey, no concentra su trabajo una estructura curricular per se.

Después de la primera guerra mundial, el movimiento progresista de Jhon Dewey perdió fuerzas, en cambio el movimiento eficientista se convirtió en la tendencia dominante en educación. Bobbitt plantea criterios en base esto:

el eficientísimo social en la educación son tres: 1) la principalmente es la educación vocacional y la adaptación social en oposición a la educación mental tradicional; 2) la diferenciación del currículo mediante la segmentación de los cursos, con el fin de preparar alumnos de diferentes niveles de habilidad para diferentes ocupaciones y 3) el diseño curricular a través de la elaboración científica del currículo, la cual combina los principios de la psicología conductista y los de la administración científica.⁵

Esta visión de la educación se convirtió en un paradigma dominante, la prioridad de la formación se centró en el ordenamiento y la sistematización de los contenidos de los planes de estudio y programas estandarizados con resultados observables.

⁵ Bobbitt, F. (1982).

Ralph Tyler (1973) por su parte subraya que el currículum debe ser el resultado de un proceso técnico que proporcionan unas ciencias fundamentales, en donde solo existe lo planificado y previsto y el docente cumple un rol meramente técnico. Es decir, los profesores asumen lo que otros dicen que se debe hacer, circunscribiéndose exclusivamente a medio y métodos.

Los maestros asumen que los saberes establecidos en el currículum son fundamentales, por ende, se reproducen y se hacen parte de una tradición, formando sujetos memorísticos desde saberes impuestos que dictamina el sistema educativo, y que a su vez está determina por grupos de poder, “que detentan el poder institucional, elaboran una corriente correlativa de legitimaciones, extendiendo sobre ella una capa protectora de interpretaciones, tanto cognitivas como normativas”⁶.

El currículum como documento instituido lleva inmersa una posición filosófica, psicológica y técnica acerca del ser humano que se forma con respeto a un sistema social, que además debe dar respuesta a demandas culturales, económicas y políticas, las cuales se configuran históricamente desde ciertas ideas dominantes que han privilegiado la existencia de ciertos saberes, prácticas, finalidades, entre otros elementos que lo integran. El currículum entonces, emplea un lenguaje justificador que aboga su estructura y existencia, siendo ese metadiscurso su respaldo ontológico y epistemológico, para dar cuenta sobre el andamiaje de concepciones teóricas acerca del conocimiento.

⁶ Torres, J. (1998). El currículum oculto. Sexta edición, Morata, Madrid, p. 22.

Hay que señalar, que el currículum debe asumir posicionamientos éticos y discursivos; es decir, lugares de poder que defiende o cuestiona la pertinencia de las prácticas curriculares del momento. A su vez, si el currículum es el dispositivo formal que valida los conocimientos, debe tener entonces una conceptualización que lo legitime.

En esta investigación genealógica no realizamos un recorrido expedito por la historia curricular venezolana; sin embargo, se hizo necesario precisar algunas cuestiones en el tema, ya que, como constructo teórico se instala en nuestro país partiendo de una corriente que tiene sus orígenes en otras latitudes, por lo que, fue indispensable reflexionar sobre su significado como producto cultural construido a partir de una época dada.

Educación y poder

La educación encuentra lugares de poder para construir subjetividades, y nos referimos fundamentalmente sobre lo que se debe aprender; es decir, en el conocimiento que deberá adquirir cada sujeto según la etapa escolar que atraviesa. El currículum, analizado desde una visión sistemática responde de manera silenciosa a esa relación de fuerzas que ostenta la reproducción del poder que se eterniza a través de las estructuras formales de la misma.

La cultura escolar, el currículum y las relaciones humanas que son propias de la dinámica educativa, deben ser comprendidas como una triada, para así desenmascarar lo que ocurre en la práctica escolar que hegemoniza el conocimiento.

Para comprender las relaciones de poder desdibujadas en el currículum, es necesario referenciar tres aspectos: 1) El currículum como dispositivo, 2) el docente y los estudiantes como sujetos de poder y 3) el conocimiento, saber-poder.

Nos situamos en estas categorías, no de forma determinista, sino entendiendo que como todo proceso dialéctico debemos analizar diversos contextos que involucran las relaciones humanas. La prefiguración que existe en cuanto a las redes de poder que controlan la actividad cultural y cotidiana, sutilmente aparenta momentos carentes de hechos trascendentales y, es ahí donde se enquistan las relaciones de poder como praxis del proceso educativo.

Pensar en la ideología como una tendencia abstracta, la cual es impuesta como resultado de manipulación, sería reducirla exclusivamente a hábitos, ideas y culturas, como si emergieran producto de un artificio, si esto fuera así, solo suprimiéndola se podría poner fin a esa formación donde prevalecen las relaciones de poder y sería mucho más fácil transformar la realidad a la que esta sucumbida el hecho educativo. Las relaciones de poder se constituyen como tejido social que reprime la naturaleza y los instintos de los sujetos; y es ante todo una relación de fuerza.

Michael Foucault lo expresa claramente en su libro *Microfísica del Poder*, “si el poder hace blanco en el cuerpo no es porque haya sido con anterioridad interiorizado en la conciencia de la gente”⁷. El saber que se transmite mediante relaciones de poder adopta una apariencia positiva para las personas y es la educación la que vehiculiza el tipo de saber que se determina para cada momento escolar.

⁷ Foucault, M (1979) *Microfísica del Poder*, Las Ediciones de La Piqueta, España, p.157.

Las reformas curriculares que se han venido impulsando desde el siglo XX se han direccionado sobre lo que se quiere enseñar, centrándose básicamente en los conocimientos que han de establecerse mediante un diseño para luego ser socializado de manera oficial a los distintos espacios educativos. Desde otro enfoque, los proyectos de reforma curricular también han puesto la mirada en lo que respecta a la organización del mismo, su estructura, la interacción con los agentes sociales y demás elementos constitutivos filosóficos y epistemológicos.

Por tanto, en el hacer genealógico de este trabajo, revisamos esos elementos que conforman los documentos curriculares anclados a un momento epocal y que han traído consigo transformaciones importantes en lo que ha sido el texto-currículo, y las prácticas escolares actuales.

La genealogía desde Foucault

Para hablar de la genealogía desde Foucault, es necesario mencionar la noción de arqueología, no como similitud de la primera sino como complemento. La arqueología asume las formaciones discursivas en la construcción de enunciados, es la táctica, mientras que la genealogía se centra en el análisis del movimiento, por tanto, la genealogía no se opone a la historia, se opone al desarrollo de hechos históricos con significados ideales y de causas indefinidas.

Arqueología⁸ y genealogía son inseparables en aras de analizar el presente, por lo que se requiere de la memoria para sacar a la luz lo que está oculto, por ello no

⁸ Según Agamben, a diferencia de la historia (en el sentido tradicional del término), se presenta como la investigación de una dimensión a la vez paradigmática y trascendental, una suerte de a priori

se sirve de la historia universalmente presentada ya que, su objetivo no es mostrar que el pasado sigue vivo en el presente, sino que quiere develar que, en la raíz de lo dado, de lo ya conocido no está la verdad. Se trata de mover aquello que parece inmóvil, valerse de la memoria desde una contramemoria, para disipar las raíces de lo dado como absoluto.

“La genealogía es gris, meticulosa y pacientemente documental. Trabaja con pergaminos embrollados, borrosos, varias veces reescritos.”⁹ Al hacer genealogía nos estamos enrumbando hacia una búsqueda de la historia, pero mirando más allá de las cosas que son mostradas, de manera que, esa búsqueda permite desocultar lo que no se muestra en una primera instancia de mirar el pasado, se trata de desenmascarar idealidades.

La historia, como una racionalidad presentada a lo largo de la vida del sujeto, ha perdurado en ese discurrir de forma tal, que poco a poco ha llegado a ser inverosímil la procedencia de esa racionalidad desde la irracionalidad. “La genealogía se va a ocupar de mostrar la procedencia irracional y los procesos de racionalización retrospectiva que acaban de ofrecernos a la mirada nuestro presente como natural.”¹⁰

El recorrido de esta investigación, se rige por la exploración de los discursos que constituyen las fuentes bibliográficas que recogen los diversos currículos escolares, no se trata de hacer un recorrido histórico para revivir el pasado, sino más bien conseguir acercarse a la singularidad de los acontecimientos que sustentan

histórico, en el cual los saberes y conocimientos encuentran su condición de posibilidad. Signatura Rerum, p. 125.

⁹ Foucault (2004) Nietzsche, la Genealogía, la Historia. Versión castellana de José Vázquez Pérez. Quinta Edición. Valencia-España: Pre-Textos Ediciones. p, 11

¹⁰ Morey, M. Escritos sobre Foucault p, 238

epistemológicamente e ideológicamente los documentos que dan forma a la práctica educativa y construir las verdades históricas de una época.

Foucault nos invita a pensar la historia como un devenir, no como una estructura, por consiguiente, la genealogía busca percibir la singularidad de los sujetos, sin ver la historia como fuente de verdad sino como un elemento fundamental para el análisis y la búsqueda de formas de interrogar la dupla sujeto-objeto. De ahí que, la genealogía nos alienta a estar atentos de los acontecimientos históricos, seguir las huellas, reconocer las herencias y saber mirar las derrotas para comprender las fisuras, las tensiones y la resistencia de la práctica docente y el currículum como dispositivo.

Para Nietzsche (1994), la construcción de los sentidos de la historia siempre es extraña cuando se nos revelan los orígenes disimiles respecto a las características que tiene ese algo para nosotros en el presente:

Todo lo que pervive durante mucho tiempo se ha ido cargando poco a poco de razón, hasta el extremo de que nos resulta inverosímil que en su origen fuera una sinrazón. ¿No nos parece sentir que estamos ante una blasfemia o ante una paradoja siempre que alguien nos muestra el origen histórico concreto de algo? ¿No está todo buen historiador constantemente en contradicción con su medio ambiente? ¹¹

Es decir, la historia es el centro que guía la investigación filosófica siempre que busque afrontar el sentido común, la tradición y cualquier atribución que se le asignan a los hechos del pasado, como una razón supuestamente originaria. La historia hay que mirarla desde una reconstrucción crítica. La mirada desde Nietzsche y Foucault es una invitación a problematizar la verdad despojándola de su carácter

¹¹ Nietzsche, F. (1994). Aurora., p 35. Disponible:
<https://momentumhistoricus.files.wordpress.com/2011/07/nietzsche-friedrich-aurora.pdf>

indiscutible, como es presentado por la historia, una verdad sin miramientos desde otras perspectivas, carente de criticidad y que son consideraras como verdades oficiales.

La genealogía no está ceñida a estructuras metódicas rígidas, más esto no significa que no esté acompañado de un estudio riguroso del material disponible que se halló en esta investigación. No es un empirismo, ni un positivismo, ya que no se trata de buscar lo dado y organizarlo categóricamente para dar cuenta de un pasado y reflejarlo en el presente, se trata más bien de advertir las peripecias que han podido dar lugar a las máscaras de las prácticas educativas regidas por la relación saber-poder.

La genealogía no es la búsqueda del origen o esencia exacta de las cosas, de una identidad primera, en lo que hay de más precioso y esencial; tampoco es la indagación de un comienzo perfecto proveniente de un creador, de un origen que está antes de una caída, antes que el cuerpo, es decir, que proviene de Dios. El genealogista en cambio descubre que no existe una identidad primera perfecta, verdadera; descubre que detrás de las cosas hay algo bien distinto a ellas mismas, no hay esencia alguna, sino el azar, el absurdo, el error en cambio que verdades¹²

Por tanto, la investigación genealógica curricular pretendió visibilizar las incertidumbres que giran alrededor del hecho educativo venezolano y como se han configurado las relaciones de saber-poder en la escuela, sustentadas en los documentos oficiales curriculares, los cuales se denominan de aquí en adelante dispositivos, asumiendo este concepto desde la concepción filosófica de Foucault y Agamben.

¹² Abreo, A (2011) El 'gran método' de Foucault: Una arqueología-genealógica y una genealogía-arqueológica. *Revista PAPELES • ISSN• Volumen 3 No. 6 • p, 77-85*. Recuperado [236383812.pdf \(core.ac.uk\)](https://core.ac.uk/doi/pdf/10.1080/18886644.2011.618888)

El currículum educativo como dispositivo de poder

La polisemia del concepto currículum está estrechamente vinculado al origen de esta palabra en tanto que, para esta investigación es importante por su función práctica y social en el campo de la enseñanza. Etimológicamente la palabra currículum proviene del término de origen latino “currere” que en español significa “carrera, caminata, jornada” o “recorrer un camino”. Según el sufijo “ulum”, corresponde al diminutivo de “curris” (correr o carrera); y de “cursus”, (curso o cursillo).

Se deduce que, el concepto currículum adquiere su papel en el campo de la educación una vez que se acuña éste como ese recorrido, camino a transitar en cuanto al aprendizaje.

Analizar el significado etimológico de la palabra y su función práctica en la escuela, obliga a mirar el currículum como un dispositivo. “El término dispositivo nombra aquello en lo cual, y a través de lo cual se realiza una actividad pura de gobierno sin ningún fundamento en el ser,”¹³ tiene una función ordenadora de las prácticas sociales con el propósito de garantizar un adecuado funcionamiento de un sistema superior del que forma parte. Produce subjetividades las cuales se sujetan a un discurso que conforma una red de saber-poder.

Agamben lo define en tres aspectos:

- 1) Es un conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y lo no-lingüístico, al mismo título: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones

¹³ Agamben, G. (2011). ¿qué es un dispositivo? p.16
<https://desarmandolacultura.files.wordpress.com/2018/04/agamben-giorgio-que-es-un-dispositivo.pdf>

filosóficas, etc. El dispositivo en sí mismo, es la red que se establece entre estos elementos. 2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder. 3) Es algo general, un *reseau*, una red, porque incluye en sí la episteme, que es, para Foucault, aquello que en determinada sociedad permite distinguir lo que es aceptado como un enunciado científico de lo que no es científico.¹⁴

Mirar el dispositivo como aquello que controla la forma de vida social, nos permite comprender que el primer dispositivo en el cual han estado positivizadas las relaciones sociales es el lenguaje, por tal razón constituye un primer dispositivo de control en cuanto a la dupla saber-poder. Aunque la escuela como institución se puede catalogar como un dispositivo, también lo es el currículum, que legitima una forma de conocimiento y encausa los saberes a un determinado momento y espacio pero que a su vez es lenguaje en el hacer de las prácticas educativas. Es decir, dispositivo es todo aquello que determina, intercepta y controla las conductas y formas de pensamiento del ser humano.

Los dispositivos no son accidentales, los mismos obedecen a un contexto histórico y a concepciones ideológicas, la raíz de estos está ceñida a subjetividades que encarnan la búsqueda de la felicidad, de la verdad y del saber, así que, este deseo es subjetivado mediante los dispositivos. En el ámbito pedagógico, existen diversas formas de emplear estos dispositivos, podríamos empezar a nombrando la escuela como espacio de poder, que encierra en su dinámica relaciones sociales donde se objetiviza la vida a una esfera propia de dicho espacio. El dispositivo separa el uso común de las personas y los lleva a otras dimensiones, de ahí que, el currículum

¹⁴ *Ibíd*em, p8.

constituya un mecanismo para hacer dóciles a los sujetos y los captura a través de discursos académicos, científicos y éticos que invaden las formas de pensamiento.

Por su parte, las prácticas pedagógicas corresponden a las formas de subjetivación producidas por los sistemas de creencias e ideológicos imperantes en el contexto educativo. El docente se aprovecha de su saber objetivado y desarrolla mecanismos que prescriben formas del conocimiento sin que nadie lo refute. Es esa relación de poder se encarna en el hecho pedagógico en el que el docente muchas veces es víctima-victimario.

La práctica educativa ejercida bajo la figura del maestro, encuentra en el currículum un colchón donde reposan los saberes constituidos, declarados como legítimos y a través de este dispositivo construye las relaciones sociales que emergen en la escuela. En consecuencia, con esta investigación se pretendió analizar las prácticas educativas del sistema escolar venezolano, las cuales están ancladas al dispositivo curricular.

Currículum y educación en Venezuela

Reflexionar sobre el origen de la educación en nuestro país exige a remitirse a la historia ancestral de los pueblos indígenas, su forma de organización social y la invasión europea en América.

No existen datos oficiales que permitan tener un panorama más claro al respecto de la educación de los pueblos indígenas antes de la llegada de Colón, sin embargo, se podría inferir que la educación estuvo ceñida por el aprendizaje y

trasmisión de la cultura según cada etnia, y la enseñanza de las labores necesarias para vivir en comunidad.

Progresivamente, mediante la educación de castas que prevaleció durante la colonia se fueron asomando los vestigios educativos venezolanos más formales. Se puede decir que, las primeras aportaciones en el campo pedagógico que dan cuenta de ello, fueron sustentadas por el maestro Simón Rodríguez, que, si bien dicho aporte no es vinculante al constructo curricular per se, si esbozó lo que se consideraba una educación necesaria para la república.

Hay que recordar que durante esta época Venezuela se encontraba sucumbida por las guerras de independencia, por tanto, las ideas pedagógicas del libertador no fueron puestas en marcha en el seno educativo del país. Algunos documentos recogen las más sentidas necesidades imperiosas de Bolívar en torno a la enseñanza, más esas ideas fueron enterradas con el ideal de libertad tras las caídas de las repúblicas.

Es por ello que, la educación tardía en nuestro país se sustenta básicamente en el clero y posteriormente se respalda mediante leyes y decretos ajustándose a las políticas y concepciones ideológicas de cada momento histórico. Por tanto, en lo que respecta a esta investigación, nos centramos en realizar una genealogía de los documentos oficiales, las memorias y rastros vinculados al contexto de los programas de estudio partiendo del currículum actual, revisando las influencias de la teoría curricular que atraviesa dicho recorrido hasta el Decreto de Instrucción Pública de 1870.

Vale la pena mencionar que para el año 1911, se recibían las primeras influencias curriculares a través de misiones extranjeras, quienes inicialmente fueron

los responsables de elaborar una estructura más instrumentalizada para desarrollar y organizar los contenidos y saberes necesarios en la escuela desde una visión metódica y aproximada a lo que hoy en día conocemos como currículum.

Venezuela discurrió en múltiples escenarios políticos, desde dictaduras militares, hasta pactos y gobiernos de turno, por tanto, el recorrido genealógico curricular proporcionó una revisión minuciosa de esos documentos oficiales que se han construido en torno a este dispositivo y el momento histórico que configuró cada uno de estos archivos.

Aunque hay ideas que fueron muy influyentes para pensar y hacer la enseñanza, como los aportes del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa¹⁵, el artificio político partidista ha tenido un peso relevante en la construcción de los planes y programas de estudio, los cuales han transitado entre cambios de materias, anulación y/o incorporación de contenidos y planteamientos más o menos psicologicistas en relación al qué y el cómo se aprende. Por tal razón, la historia curricular en el país es variopinta y se ciñe a relaciones de saber-poder anquilosada a documentos-recetas para direccionar la práctica del docente.

Cabe destacar que, entre los archivos, reposan documentos que orientaban la labor pedagógica antes de la instauración del currículum, por ejemplo, durante el gobierno de Guzmán Blanco se crearon directrices en torno a la instrucción pública.

¹⁵ Luis Beltrán fue fundador de la Federación Venezolana de Maestros, integró la comisión redactora de la Constitución Nacional de 1936 y de la Ley de educación de 1980. Fundó además el Inces y entre sus obras escritas destaca “El maestro como líder”, “De una educación de castas a una educación de masas”, “La escuela nueva en Venezuela”. Sus aportes fueron significativos, ya que, presenta una mirada hacia una educación para todos. La obra de Luis Beltrán Prieto Figueroa ejerce una influencia en cuanto al desarrollo de la teoría del currículum, fundamentalmente influenciada por Dewey.

Las mismas tenían un carácter riguroso y formal, más no reposaban en un diseño formal como la curricula de 1911.

Los textos y documentos vinculantes a la educación fueron transformándose progresivamente, en un primer momento, por las tendencias pedagógicas que se movían en Estados Unidos y países europeos, y posteriormente por las corrientes psicológicas y cognitivas marcaron que marcaron un hito en virtud de la enseñanza basada en los cambios biopsicosociales del niño, así pues, la educación venezolana se ha paseado por diversas corrientes y enfoques, permeando su currícula de constructos importados, que han mantenido las relaciones de saber-poder en torno al conocimiento.

Por tanto, analizar la última reforma curricular nos obliga a mirar la historia en cuanto a la reproducción del conocimiento y la legitimación de un saber con respecto a otro. Como ejemplo de ello, se encontraron cambios importantes en relación a las denominaciones internas de la estructura escolar, así como la supresión de algunas materias, contenidos o temas y la incorporación otros, pero siempre sosteniendo una visión de fabricación del sujeto, que en palabras de Meirieu constituye “un simple resultado de experiencias fisiológicas, psicológicas y sociales”¹⁶ a las cuales debe estar expuesta el ser humano que se forma.

Desde el antecedente primigenio de las ideas de Rodríguez, las cuales han sufrido intentos de ser sepultadas por el hacer pedagógico moderno, mucha tela hay que cortar, por tanto, el recorte histórico aquí propuesto figura desde los aspectos destacados de las ideas curriculares que han marcado la historia del país, donde están

¹⁶ Meirieu, P (2003) *Frankeinstein educador*, Ediciones Alertes, Barcelona, p. 2

inmersas las robinsonianas, las cuales fueron rescatadas en el curriculum bolivariano, desde una perspectiva filosófica aparente, sin embargo ese planteamiento convive con las viejas tradiciones escolares que imperan aun en el espacio escolar.

Partiendo de esta disertación preliminar en torno a las relaciones de saber-poder en el conocimiento, nos preguntamos ¿Cómo realizar una genealogía del currículum escolar venezolano desde las subjetividades que se construyen a partir de las relaciones de saber-poder?

Partiendo de la interrogante planteada en torno a la cuestión del currículum y las relaciones de saber-poder, se presentan como deseo e intenciones investigativas:

Propósito de la investigación:

Configurar una genealogía del currículum escolar venezolano desde las relaciones de saber-poder que implícitamente permean las acciones pedagógicas.

Intenciones:

- 1) Develar las relaciones de saber-poder que implícitamente están inmersas en el currículum escolar venezolano en la actualidad.
- 2) Reconfigurar desde una genealogía los dispositivos que emergen de las practicas curriculares actuales hasta el Decreto de Instrucción Pública de 1870.
- 3) Interpretar los enunciados subjetivos emergidos de la revisión arqueológica desde el contexto histórico social venezolano.
- 4) Construir aportes teóricos críticos a partir de la arqueología del curriculum.

Trascendencia educativa de la investigación

La presente tesis doctoral surgió de la inquietud de repensar el currículum como un dispositivo que trasciende el hacer pedagógico en la escuela. Elaborar una contramemoria curricular nos invita a mirar los enunciados y discursos que han mediado la realidad escolar venezolana; por ende, esta genealogía, sustentada en el archivo, con un carácter de revisión minuciosa de los quiebres y fisuras mostrados a lo largo de la investigación permitieron sacar a la luz los enunciados y las relaciones de saber-poder en el conocimiento.

Por tanto, desde este trabajo se pretende aportar apuntes teóricos, epistemológicos e ideológicos sobre el currículum escolar venezolano entendiendo este último como un dispositivo de poder, mostrando las formas como se entretajan estas relaciones auspiciado desde enunciados que validan el conocimiento en la escuela, y que traspasan las acciones pedagógicas.

En relación a esto, se realizó la configuración genealógica desde una arqueología del currículum para hacer hablar estos hilos discursivos que han presidido las relaciones de saber-poder en el conocimiento y que han convertido en incuestionables y universales las verdades mostradas a través de un sinnúmero de dispositivos que hacen dóciles a los sujetos que se educan.

Por tanto, se hace necesaria la reflexión sobre la praxis de la escuela venezolana, la cual reproduce una y otra vez lo mismo, suprimiendo el aprendizaje a modelos pedagógicos que fragmentan en contenidos y temas lo que se considera debe

aprender el ser humano, obviando la formación y priorizando la reproducción de saberes conceptuales.

El recorrido genealógico permite pues, ampliar la mirada en relación a lo dado, a lo estandarizado y hegemónicamente aceptado por el colectivo docente y en los distintos escenarios educativos, y así contraponer una mirada convencional donde la escuela es un panóptico más del sistema y poner a contra luz aquello que se invisibiliza dado que, la institución escolar así lo ha normado y normalizado desde su invención.

La investigación en el campo curricular se hace necesaria ya que, nuestro país ha vivido transformaciones en este sentido, no obstante, la participación colectiva de los sujetos que están involucrados en este aspecto ha sido mínima y en algunos casos inexistente. Dichas reformas han mantenido la dinámica de sobreponer un saber con respecto a otro. Cabe acotar que como el hacer genealógico es una contramemoria, esta investigación no persigue un orden cronológico curricular, pero toma como punto de origen el presente para abrir horizontes de comprensión en torno a lo que hoy conocemos en el ámbito curricular.

En consecuencia, se propone mirar el currículum, no como parcela sino como un dispositivo colmando de entrecruzamientos, aflorando así, las rupturas históricas que se han presentado alrededor de este. Por tanto, esta investigación pretendió algunos hitos que ponen en manifiesto las relaciones de saber-poder, para así ahondar en aportes y reflexiones desde la mirada de Freire, Gadotti y Ranciere, que apunten a una pedagogía-otra en el campo curricular.

MOMENTO II

Referentes investigativos

La antropo - pedagogía como referente en la genealogía curricular

Los espacios escolares constituyen un lugar donde las relaciones humanas son experimentadas en un contexto mucho más amplio que la familia, por tanto, este espacio debería no ser extraño a la vida extraescolar. Desde una visión tecnicista a la que se ha reducido al curriculum, la educación ha cosificado al sujeto, “expropiándolo de su conciencia, de su posibilidad de pensar. El sujeto convertido en objeto”¹⁷

El ser humano, como ser carente en tanto que su constitución física y sus instintos no le garantizan su sobrevivencia, debido a ello, accede a la cultura mediante la educación. La antropología pedagógica estudia a ese ser humano como ser educable, no obstante, como no existe una idea unitaria y suprahistórica del ser humano, no puede existir tampoco una pedagogía exacta construida y elaborada curricularmente, estandarizando los conocimientos a un conjunto de saberes que son considerados como fundamentales.

Desde esta investigación, se pretendió reflexionar sobre las pretensiones que ha tenido el currículum que persigue la formación de sujetos fragmentados que sean

¹⁷ Perdomo, C. (2009). La dimensión antropológica del pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Ideas Litográficas, p. 14

universales, así como también pensar desde la interrogante de ¿por qué ese ser para devenir lo que es o lo que se cree que debe ser, tiene que ser educado? Y si el ser es educable, entonces ¿qué sustenta esa necesidad educativa y cómo el curriculum como texto político mantiene la relación educación-sociedad?

Así pues, partiendo de la dinámica curricular que homogeniza el saber, los educadores reproducen en su práctica un hacer que, bajo un solo ángulo de mirar, regula la actividad escolar, carente de significados, por tanto, la actividad educativa queda reducida a un bagaje de informaciones carentes de espacio y tiempo para la experiencia. De ahí, que el conocimiento habitual en la actualidad “es útil en su sentido programático, es instrumental, básicamente es mercancía”¹⁸

Los proyectos curriculares han atendido a cuestiones técnicas y administrativas para dar respuesta a coyunturas sociales y políticas, acomodando la estructura a epistemes y concepciones que influyen un determinado momento histórico. Este acomodamiento, en palabras de Perdomo:

también se extiende a los docentes y administradores de la educación, de tal manera que se propone que la currícula debe ofrecer proyecciones sucesivas de lo que el futuro será, y para el cual niños, adolescentes de ambos sexos, que se forma en el sistema educativo deben ser preparados cuidadosamente¹⁹

Toda acción pedagógica que es impuesta, lleva el sello de violencia simbólica, de ahí que las relaciones de poder son enraizadas primigeniamente en el seno del hogar y son reforzadas en la escuela mediante estructuras estandarizadas que vuelven a los sujetos en seres memorísticos a través de la reproducción de un saber legitimado

¹⁸ Larrosa J. Sobre la experiencia y el saber p.60

¹⁹ Perdomo, C. (2009). La dimensión antropológica del pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Ideas Litográficas, p. 73

en el currículum. Foucault expresa la relación saber-poder en el conocimiento acentuando que “no es la actividad del sujeto de conocimiento que producirá un saber útil o reacio al poder, sino que el poder-saber, los procesos y las luchas que lo atraviesan y que lo constituyen, son lo que determinan las formas, así como también los dominios posibles de conocimiento”²⁰

Habida cuenta de que las formas de conocimiento llegan a la escuela como algo dado, la educación es un agente decisivo en la construcción de las relaciones de poder, siendo el currículum el vehículo que enfatiza ciertos significados y los hace memoria, mientras que olvida o excluye otros, invisibilizándolos, aunque estén presentes en las relaciones sociales reales de la escuela. De ahí que la significación real de los acontecimientos de la vida cotidiana en la escuela no se encuentre recreados en el currículum y por tanto los conocimientos son reificados haciendo hincapié en hechos aislados y de extrañamiento por parte de los sujetos que se educan.

Por consiguiente, el compromiso antro-pedagógico que devino de esta investigación está estrechamente relacionado con el estudio del sujeto en el niño, y cómo se forjan las relaciones de saber-poder que el currículum reproduce y lo vuelve memoria. Es así que, en tanto que el currículum es visto como ingeniería, el profesor es reducido a una autoridad que funge como funcionario y lo hace víctima del proceso de objetivación educativa, que además se obsesiona con el producto final de

²⁰Foucault, M. (1975). Vigilar y Castigar Siglo XXI editores.
http://latejapride.com/IMG/pdf/Foucault_Michel_-_Vigilar_y_castigar.pdf p.30

la actividad escolar y es victimario en tanto que ejerce el poder desde su práctica hegemónica.

Particularmente desde mi compromiso antro-pedagógico alcanzo a mirar las prácticas educativas, el currículum y las relaciones de saber-poder como un todo, a la luz de nuevas construcciones, interpretando desde la comprensión arqueológica el trayecto histórico del currículum escolar en Venezuela.

La Mirada Ontológica desde la investigación propuesta.

El posicionamiento del sujeto en el mundo nos invita a pensar la actividad educativa. El hecho de pretender que la escuela forme seres adaptados al mundo, anula la posibilidad de que el ser humano pueda ser lo que quiere ser y niega cualquier vestigio de transformación.

Partiendo de la concepción que se tiene del ser humano, el sistema educativo se posiciona en cuanto al contexto social e histórico que repercutirá en su accionar. Al homogenizar las prácticas educativas mediante el currículum, el sujeto es visto como un producto elaborado. Es decir, la escuela lo asume como un ser inacabado que partiendo de la necesidad de educabilidad determina el destino del mismo, subordinando el fin supremo de la vida humana.

Cabe destacar, que las miradas educativas a la que ha estado supeditado el ser humano, han obedecido a un principios y categorías que tiende a estar al margen de la cultura y los contextos reales del sujeto. Es decir, que, aunque aparezcan reflejados en los documentos curriculares, en la práctica se tiende a conservar acciones educativas que administran el conocimiento de forma estructurada y gradual. Respecto a esto,

desocultar las prácticas educativas, las intencionalidades curriculares y las relaciones de saber-poder, amerita asumir desde la subjetividad individual la imagen que se tiene del mundo sin dejarse llevar por el presentismo.

El compromiso ontológico de esta investigación estuvo guiado a no reducirla a un referente netamente conceptual de lo que ha sido el currículum, sino reflexionar y analizar sobre ese ser que se forma, deforma o transforma en la escuela, y develar cómo el currículum permea esas actividades que constituyen la imagen del ser. A su vez, esta investigación supuso una transformación desde la mirada investigadora que ameritó sumergirse en aguas profundas que pusieron en juego la comprensión del objeto de estudio más allá de lo que se ve a simple vista.

Dichas precauciones, contribuyeron a evitar caer en los obstáculos que imposibilitan la formación del espíritu científico y que además suprime una verdadera conciencia transformada, puesto que la alienación del pensamiento está presente en la constitución del ser que se aventura a investigar.

El conocimiento. Relación saber-poder

Las relaciones de poder juegan un papel preponderante en la sociedad, partiendo del estudio histórico en cuanto a estas relaciones nos invita a analizarlo desde contexto en los que emergen y eternizan. Hacer un recorrido desde el materialismo histórico y el trabajo, las formas de organización social y los factores políticos y económicos en que se vive, es un punto de partida fundamental en dicho cuestionamiento.

“Las relaciones de poder tal como funcionan en una sociedad como la nuestra se han instaurado, en esencia, bajo determinada relación de fuerza establecida en un momento determinado, históricamente localizable, de la guerra.”²¹

La comprensión del tejido social del poder es entendida no como un fenómeno de dominación masiva, para Foucault “el poder, sino se le contempla desde demasiado lejos, no es algo dividido entre los que lo poseen, los que lo detentan exclusivamente, y los que no lo tiene y lo soportan. El poder tiene que ser analizado como algo que circula en cadena”²²

Partiendo de este análisis, el poder en sí no se construye ni se deriva de intereses, sino que funciona a partir de una multiplicidad de asuntos; esto no quiere decir que el mismo sea independiente de los procesos económicos y las relaciones de producción. Las muestras de poder son multiformes, por ejemplo, “el poder en el socialismo soviético era llamado por sus adversarios totalitarismo y en el capitalismo occidental era denunciado por los marxistas como dominación de clase”²³

Ahora bien, el poder adquiere fuerza porque produce, es como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social, ya que forma saber y produce discursos. Un cierto número de cosas constituyen el saber en sus contenidos y normas. El poder político no está en todas partes, en las relaciones sociales se superpone relaciones que se ejercen entre individuos; es decir, podemos estar en medio de relaciones de poder en el seno de la familia, en las relaciones de pareja, o en

²¹Foucault, M. (1979). *Microfísica del Poder*. Las Ediciones de La Piqueta, España. p, 144

²² *Ibidem*. p. 151-152.

²³ *Ibidem*. p, 180

el ámbito pedagógico, es un campo que se complejiza en un sinfín de entrecruzamientos.

El poder no necesariamente implica dominación, sin duda alguna la libertad de un pueblo colonizado equivale a liberarse de un poder que lo hace esclavo, pero este no solo se transforma en autoridad sino en sujeción por parte del que lo pierde o no lo tiene. Esta dinámica encierra un cierto tipo de libertad, que permite establecer una relación de dirigir la conducta de otro y que a su vez lo convierte en una autoridad.

El conocimiento viene ceñido de una carga de poder que corresponde a un contexto histórico, social, cultural económico y político. Remontarnos en la edad antigua nos da indicios en relación al saber constituido, en primera instancia como mecanismo de sobrevivencia y luego como facultad del saber hacer, ese aprendizaje para transformar la naturaleza y satisfacer necesidades. En la edad media, especialmente marcada por el renacimiento, surgen las ideas de la potencialidad del individuo, la influencia de la razón (racionalidad), el espíritu de la época es la razón contra la especulación, es desplazada la fe y el hombre se lanza al dominio de la ciencia.

En el ámbito educativo, la racionalidad punitiva se movilizó particularmente en los programas educativos, “las relaciones específicas de poder que existen en cada sociedad tienen una prolongación en el sistema educativo”²⁴, es a través de la educación donde la significación social cobra fuerzas mediante la experiencia.

²⁴ Torres, J. (1998). El currículum oculto. Sexta edición, Morata, Madrid p, 12.

La educación empieza a ser penetrada por la cientificidad y racionalidad, se imponen conocimientos y se legitiman como los necesarios. Ya la iglesia no tiene tanta influencia en el sistema educativo, pero emergen nuevas relaciones de poder, propias del sistema productivo, el saber se transforma a medida que se transforman las relaciones de producción. La edad moderna marca un hito en la educación, ya se concibe como un espacio para formar a los futuros trabajadores del sistema productivo. El fordismo y el taylorismo delimitó la pauta en relación a los saberes prescritos en los diseños curriculares, se define el saber en torno al sistema productivo en series.

Según P.W Jackson la escuela se rige en su interior de acuerdo con unos códigos caracterizados por una fuerte desigualdad de poder entre docente y estudiantes, que tiene como propósito facilitar la transformación de los sujetos que se educan en los modelos que los adultos imponen.²⁵ En esta dinámica encontramos que desde las instituciones educativas escolares en las etapas de inicial y primaria, los saberes están regulados por el deseo de lo que quieren los adultos, de lo que establece el sistema y lo que transmite el docente, el estudiante está invisibilizado y sumergido a una realidad creada para él.

El poder pone en juego las relaciones entre los individuos, cuando se hace referencia a los mecanismos de poder o instancias de poder, se relaciona directamente al que ejercen un grupo sobre otros.

²⁵ *Ibidem* p, 60

Dispositivo en Foucault y Agamben

Partiendo de la investigación curricular genealógica y asumiendo el documento curricular como dispositivo, consideramos relevante analizar dicho posicionamiento filosóficos frente a las relaciones de poder que se pretendieron revelar con este trabajo. Por tanto, recurrimos a las ideas de Michael Foucault y Giorgio Agamben, quienes han desarrollado criterios de reflexión en cuanto a lo que es un dispositivo, y, por tanto, permitieron la comprensión del texto currículum como un dispositivo.

Agamben, en su libro “Qué es un dispositivo”²⁶ diserta sobre el origen del termino desde la visión de Foucault, escudriñando en la concepción de Hegel sobre la positividad. Aunque Foucault no conceptualiza propiamente lo que es un dispositivo, si lo recrea a través de situaciones concretas evidentes en las relaciones de poder de la humanidad. Agamben, en uno de sus apartados incorpora y esboza lo que es un dispositivo desde esta concepción:

llamaré dispositivo literalmente a cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. Por lo tanto, no sólo las prisiones, los manicomios, el Panóptico, las escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas, las medidas jurídicas, etc., cuya conexión con el poder de algún modo es evidente, sino también la pluma, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los teléfonos celulares y -por qué no- el lenguaje

²⁶ Giorgio Agamben explica en su libro lo que es un dispositivo y realiza un recorrido genealógico del concepto *oikonomia*. Este recorrido no solo facilita la mirada genealógica de la economía desde los tiempos de Cristo, sino que establece criterios en cuanto a las relaciones de poder que tiene sus orígenes teológicos y como este concepto se fue especializando hasta convertirse en un dispositivo.

mismo que, quizás, es el más antiguo de los dispositivos, en el que miles y miles de años atrás²⁷

En consecuencia, todo aquello que pueda modelar y controlar es un dispositivo. Ahora bien, la presente investigación se centró en revisar las minucias del curriculum como dispositivo en el acto escolar inscripto en un juego de poder, pero atado a los límites del saber que devienen de él y que, en la misma medida, lo determinan.

Entonces, el dispositivo currículum camina en dos vertientes, una vinculada a la subjetivación que genera en el acto escolar mediante el saber, “los dispositivos siempre deben implicar un proceso de subjetivación, es decir, deben producir su sujeto”²⁸, y la otra a las relaciones de poder que se concretan gracias a la primera vertiente. Por consiguiente, avanzar en la ruta genealógica curricular fue fundamental para comprender como las prácticas y los discursos son dispositivos que acompañan al dispositivo curricular, disciplinando y haciendo dóciles a los estudiantes mediante el acto educativo.

En este sentido Foucault ha mostrado como el dispositivo, es genuinamente un artefacto que engendra subjetivaciones y en sí misma es también una máquina de control. Por lo cual, a medida que los dispositivos se esparcen en la vida colectiva, y logran ser más imperceptibles a la mirada cuestionadora; el poder se arraiga de forma permanente, y se vuelve parte del discurso y del accionar de los sujetos sin que pueda ser atajado para hacer frente a este ejercicio de violencia silenciosa.

²⁷ Agamben, G (2014). ¿Qué es un dispositivo? Adriana Hidalgo Editores, 2014, Argentina, p.18.

²⁸ Ibidem, p.16

En la escuela, dicho poder permea la actividad pedagógica, por tal razón desde la visión de Foucault la escuela constituye otro panóptico, ya que “ siempre que se trate de una multiplicidad de individuos a los que haya que imponer una tarea o una conducta, podrá ser utilizado el esquema panóptico”²⁹. En la escuela las relaciones de saber-poder inician con la dinámica que está ceñida por órdenes de actividades a las que hay que responder de forma inmediata.

Por esta razón, y retomando lo referido al dispositivo currículum, podemos referir que la máquina panóptica de la escuela está estrechamente ligada al dispositivo disciplinario y, este a su vez se afianza con el dispositivo curricular que, desde una aparente democracia está controlado ya que será accesible sin cesar "al gran comité del tribunal del mundo"³⁰

En ese sentido, desde esta investigación se pretendió sacar a la luz los dispositivos que emergen de la currícula, tomando como referente los hitos más relevantes de la educación venezolana. De ahí que, en el entramado discursivo se recrean las multiplicidades de relaciones entre dispositivos que dan cuenta de las relaciones de saber-poder en el conocimiento.

Tomando como referente filosófico lo que se comprende como dispositivo, alertamos que en toda la narrativa genealógica curricular venezolana, se muestran desde una arqueología los dispositivos que encarnan las prácticas curriculares escolares actuales.

²⁹ Foucault, M (2002). Vigilar y Castigar, Siglo XXI editores, Argentina, p. 190.

³⁰ Íbidem, p.191.

MOMENTO III RUTA METODOLOGICA

La genealogía como método para el estudio del currículum escolar venezolano.

Enunciar el método que da cuenta de una investigación amerita del compromiso ontológico del investigador que lleva a cabo dicha tarea, y la misma está ceñida a referentes epistemológicos con los que camina la investigación en el discurrir de esa permanente búsqueda científica, asumiéndola “como una forma de saber entre otras”³¹

Apropiarse del método desde una tradición científica, nos posiciona frente a los enfoques investigativos y nos hace comprometernos con alguno de ellos para construir la mejor ruta que guiará el recorrido necesario para aproximarse al contexto histórico-filosófico que se investiga.

Por consiguiente, la enunciación es la que hace que existan los signos y los “hace hablar”, ya que, no es una estructura sino una función de existencia que como signaturas “no instauran relaciones semióticas, ni crean nuevos significados, sino que signan y caracterizan los signos al nivel de su existencia”.³² Para Deleuze, la investigación implica la identificación del problema y los conceptos para enfrentarlo, dichos conceptos implican signaturas.

³¹ Carr, W. y Kemmis, S. (1986). Teoría crítica de la enseñanza a investigación-acción en la formación del profesorado. Martínez Roca, Barcelona. p. 5

³² Agamben, G. (2010). Signatura rerum Sobre el método. Editorial anagrama. Barcelona p. 34

Continuando con Deleuze, además de dejar claro el propósito teórico, expresa que una teoría es como una caja de herramientas “(...) es preciso que sirva, que funcione y que funcione para otros. Si no hay personas que se sirvan de ella, deja entonces de ser teórico, es que la teoría no vale nada (...).”³³

Tomando este planteamiento como punto de partida, para desarrollar el método de investigación de este trabajo, se asumió la filosofía de Foucault para presentar una genealogía del currículum escolar venezolano como saber constituido y mostrar una doble implicación de dicho saber. Por una parte, visualizando el currículum como dispositivo legitimador del saber en diferentes épocas y momentos históricos y por la otra, la subjetivación de las prácticas educativas dentro de la cultura escolar venezolana.

Desde la genealogía foucaultiana, la primera interrogante que surge, para darle cabida al método, estuvo referenciada al momento en que surge el currículum en el contexto educativo venezolano y los elementos que han posibilitado que sea como es actualmente, quién lo decidió, y porqué se instauraron algunos saberes como los establecidos en la enseñanza, qué es lo que hace que esto sea posible y cómo se ha instituido asumiéndose como verdad.

Para construir un recorrido histórico desde la visión de Foucault, implicó desligarse de los procesos de continuidad, abandonar de una vez por todas esa visión lineal en la que por lo general se inscriben los acontecimientos históricos, valiéndonos de una contramemoria y desdoblado un tiempo otro. Para la genealogía

³³ Deleuze, G y Foucault, M. (1972). Los intelectuales y el poder. Estrategias de poder. Obras esenciales. Volumen II. Barcelona: Paidós, p. 107-108

que se plantea desde esta investigación se requirió de una historia sin miramientos universales, únicos e indiscutibles, sino más bien de la emergencia de mirar los pliegues de esa historia contada, en donde se ocultan acontecimientos no dichos o dicho a medias.

Para crear una genealogía, se desarrollaron dos elementos puntuales, el currículum como dispositivo y el acontecimiento que dio nacimiento al mismo en el sistema educativo venezolano. El primero, permitió revisar las formas de subjetividad que constituyen al sujeto, el cual está inscrito en formas de hacer, de pensar y de conocer. Es por esto, que un dispositivo no es algo abstracto, sino que su emergencia responde a un acontecimiento que lo hace aparecer y para que sea inteligible es necesario precisar las condiciones de aparición en tanto acontecimiento que modifica las relaciones de poder.

El sendero genealógico

La forma de acercarse a la singularidad genealógica de la historia, entendida desde un análisis de la cuestión, se asume desde la arqueología que lleva a cabo un arqueólogo.

El arqueólogo rastrea desde las profundidades para sacar a la luz lo que está oculto, archiva y delinea la memoria histórica y conserva con cuidado el material encontrado para así lograr observar minuciosamente el subrepticio de los restos encontrados.

Hacer una genealogía del currículum, exigió la revisión de gran material apilado. Implicó una búsqueda detallada de documentación, de archivos, de

materiales escritos o narrados desde la mirada de diferentes espacios heterogéneos, fue esa búsqueda en lugares donde el acontecimiento tuvo su primigenia aparición. Por tanto, esta indagación arqueológica centra el estudio en las formaciones discursivas del curriculum y sus discontinuidades.

Para Foucault el archivo no consiste en amasar documentos de una época determinada, sino que conforman un conjunto de reglas que definen los límites y formas del discurso, así como los enunciados que pasaron sin dejar huella alguna, y los que están destinados a formar parte de la memoria de los hombres por medio de la enseñanza. Con el archivo se logran remover los enunciados que han sido reutilizados, los que circulan y también aquellos reprimidos, para poder mirar incluso que grupos sociales han tenido o tienen acceso a un determinado tipo de discurso. Así también aquellos que son reconocidos como válidos y los excluidos.

El archivo, desde esta perspectiva, permite la comprensión de los límites, las formas de conservación, de memoria y de reactivación que han emergido en el campo discursivo.

Para la comprensión de los textos revisados, en este caso de la currícula educativa desde el actual hasta del Decreto de Instrucción Pública, se precisó una visión del tiempo histórico en el que fue escrito. En consecuencia, se trata de una investigación arqueológica que transita desde los diseños curriculares oficiales, leyes, planes de la nación, libros, crónicas, registros hasta el análisis de las prácticas educativas de cada época.

Para Foucault, es a partir de cuatro ideas nodales en el cual se apoya su método:

especialmente en el nivel arqueológico (sin olvidar el genealógico), Estas son: 1) la comprensión de la discontinuidad histórica de las ideas; 2) la recreación de los discursos, es decir, que estos pueden reescribirse a sí mismos sobre su propia historia, modificándola; 3) la diferencia o separación entre el conocimiento de la ciencia, el saber, la racionalidad y el concepto; y, finalmente, ;4) la inclusión del error dentro de la reflexión filosófica y científica³⁴

El método de análisis de esta investigación está ceñido a los documentos, a la estructura discursiva que emergen de los hallazgos de los textos, así como las crónicas que aparecieron en el proceso de búsqueda. Dichas crónicas forman parte del archivo. Las relaciones de poder se aprecian a través de las huellas, de los documentos y de las memorias que narran cada época.

Partiendo de este método no se privilegiaron unas fuentes sobre otras, todo lo revisado constituye el archivo.

Para puntualizar la ruta metodológica de esta investigación, y ante la pregunta del ¿Por qué buscar el origen como algo esencial para entender las relaciones de saber-poder en el hecho educativo? Señalo a continuación algunos aspectos precisos que guiaron las fases investigativas:

1. La historia en un principio ha sido presentada como una situación ideal. Foucault desnuda diversos elementos que evidencia las tensiones en cuanto a las relaciones de saber-poder y como este saber ha sido acumulativo.
2. La genealogía necesita de la historia, más allá de su carácter lineal y continuo con el cual se nos presentan verdades ideales y absolutas. La

³⁴ Foucault, M. (2007). La arqueología del saber, p. 41-57.

genealogía del currículo que se propone es una búsqueda sin tapujos, no del tipo convencional con el que se presentan las cosas, sino removiendo los documentos que conforman el archivo para así conocer desde los comienzos de los azares de nuestra educación, como el curriculum oficial se instauró como forma de regir la actividad docente y guiar el proceso de enseñanza con unos saberes preestablecidos.

3. La genealogía permite buscar el comienzo. Partiendo de la procedencia, se podrán encontrar los sucesos que dieron paso a la aparición de diversas epistemes que se presentaron como un todo, enquistándose en las prácticas educativas.
4. Asumir la procedencia que moviliza aquello que se decía inmóvil, muestra la heterogeneidad de aquello que parece armónico. Se ensayó en esta puesta investigativa la construcción arqueológica no como colección de hechos y registros meticulosos, sino que se profundizó desde la mirada crítica, teórica y epistémica de Foucault, para asumir posicionamientos que van más allá de la mera reproducción. Es una invitación a mirar la realidad educativa y sus implicaciones guardando las distancias con respecto al tecnicismo en el que se ha sumergido la práctica docente, ceñida a un curriculum carente de referentes originales.

El método genealógico huye de recetas y pasos prescritos, más esto no quiere decir que no tenga un carácter riguroso en el estudio del archivo disponible para el

mismo. No es un método empírico positivista, aunque rescata de éste la cualidad de búsqueda incansable de fuentes, documentos, narraciones y demás aspectos materiales que constituyen el recurso discursivo que, permitió dar forma a esa compilación de restos arqueológicos que constituyen la memoria y la tradición del sistema educativo venezolano.

Por lo tanto, el hacer genealógico de esta investigación se orientó a través de fases investigativas (*ver anexo 1*) que permitieron realizar el recorrido necesario para indagar en las fuentes documentales donde reposa la información curricular del país e hilvanar los acontecimientos históricos para analizar las relaciones de saber-poder.

De la misma manera, se levantó un cronograma de trabajo (*ver anexo 2*) para realizar seguimiento a las actividades organizadas en virtud de culminar el presente trabajo de investigación y que dieron lugar a la construcción de apuntes teóricos críticos para una estética de la existencia.

Fases de la investigación

La investigación estuvo constituida por 4 fases que permitieron la configuración genealógica del curriculum escolar venezolano. Dichas fases se esbozaron tomando como referencia las intenciones propuestas. Como se trata de configurar una genealogía del curriculum escolar venezolano, se construyó una ruta para el arqueo del material, no como un método lineal, de categorías y determinismos sino como un camino de búsqueda exhaustiva de los resquebrajamiento históricos presentados como inamovibles e incuestionables.

En atención a esto, se trazaron fases para la revisión detallada de los documentos y así encontrar las minucias que han sido marginadas o apreciadas desde la objetivación pedagógica y su relación con el conocimiento. Por ende, las fases se enmarcaron en:

1. Develar las relaciones de saber-poder que implícitamente están inmersas en la currícula. Mediante la recopilación de los documentos oficiales que se encuentran en la Biblioteca Nacional y las Memorias Educativas Venezolanas, se pudo dilucidar los sustentos que han dado forma a los textos curriculares. Desde la visión foucaultiana, se buscó en esta investigación realizar un análisis inmanente del discurso y de los documentos, partiendo de una arqueología que entiende la homogeneidad y discontinuidad de símbolos en oposición a la representación.
2. La segunda fase se orientó a reconfigurar una arqueología de los dispositivos que emergen de las prácticas curriculares actuales hasta el Decreto de Instrucción Pública de 1870. Mostrar las relaciones de poder en cuanto al conocimiento desde el curriculum vigente y elucidar desde esas relaciones los dispositivos de poder que se tejen a partir del texto curricular. Por consiguiente, durante esta fase se generaron espacios para la lectura, análisis, construcción de significados a partir de los documentos oficiales que se contraponen de un momento histórico a otro.
3. La tercera fase procuró un lugar para la interpretación del archivo, ahondando en las subjetividades a las que están ceñidas las relaciones de saber-poder inmersas en la currícula. Este andamiaje se sustentó en los referentes

genealógicos y arqueológicos que ciñeron esta investigación. En ese sentido, se trabajó con el conjunto de actuaciones verbales a nivel de los enunciados y las formas de positividad que emergen de los documentos. Durante este recorrido salieron a la luz hitos en torno al proceso escolar venezolano, los cuales ponen en manifiesto las relaciones de saber-poder en el conocimiento.

4. Por último, se construyeron apuntes teóricos críticos, que se desprende de la genealogía curricular. La escritura de estos apuntes versa en torno a una reflexión sobre la educación como estética de la existencia, tomando como referente las contribuciones pedagógicas de Jacques Ranciere, Moacir Gadotti y Paulo Freire.

Por ser una investigación genealógica, las fases de investigación van dando cuenta de la reconstrucción arqueológica curricular, por consiguiente, en ese relato se encontrarán las minucias de los hitos develados a partir del archivo, en consecuencia, el ordenamiento de los documentos hallados versa en torno a las subjetividades que emergen de cada uno de ellos.

En cada hito presentado, se aprecian los referentes que han sustentando la legitimización del poder en el conocimiento, es por esto, que en el siguiente apartado el relato arqueológico establece relaciones en cuanto a lo que es el currículum hoy y de que forma se fue construyendo las subjetividades de lo que se asume como verdades universales e irreprochables.

«¡Cuidado! no sea que, por la manía de imitar servilmente a las naciones cultas, venga la América a hacer el papel de vieja, en su infancia».

Simón Rodríguez

MOMENTO IV

El relato arqueológico curricular

Desde el inicio de la investigación en el campo educativo, nos hemos remitido a la historia para sustentar los hallazgos, es como si abrir la ventana del historiador permitiera encontrar en el pasado cuotas del presente. Replantearnos lo que somos hoy en día, repensar nuestras prácticas, mirar de otra forma la pedagogía nos insta a repensar también la forma en que hacemos investigación. Indagar desde lo actual es una invitación a la contra memoria, y es desde ahí que podremos dilucidar ¿qué es el currículum hoy? ¿cómo se cimientan las bases en el conocimiento escolar?

Para dar sentido a la pregunta, hacer una genealogía es lo que nos pareció más conveniente, ya que existen múltiples trabajos historiográficos que dan cuenta del recorrido en el campo de la educación, pero necesariamente ese archivo de consulta precisa ser movido y atravesado para que reaparezcan discursos y conectarlos con los acontecimientos que han marcado la pauta en el ámbito curricular. Cuenta un pasaje de La arqueología del saber, el cual tomamos de Magaldy Téllez, y en cuyo sentido atraviesa toda su obra:

El análisis del archivo comporta, pues, una región privilegiada: a la vez próxima a nosotros, pero diferente de nuestra actualidad, es la orla del tiempo que rodea nuestro presente, que se cierne sobre él y que lo indica en su alteridad: es lo que fuera de nosotros, nos delimita. La descripción del archivo despliega sus posibilidades (y el dominio de sus posibilidades) a partir de Los discursos que acaban de cesar precisamente de ser los nuestros: su umbral de existencia se halla instaurado por el corte que nos separa de lo que no podemos ya decir, y de lo que cae fuera de nuestra práctica discursiva; comienza con el exterior de nuestro propio lenguaje; su lugar es el margen [la diferencia] de nuestras propias prácticas discursivas. En tal sentido vale para nuestro diagnóstico. No porque nos permita hacer el cuadro de nuestros rasgos distintivos y esbozar de antemano la figura que tendremos en el futuro. Pero nos desune de nuestras continuidades: disipa esa identidad temporal en que nos gusta contemplarnos a nosotros mismos para conjurar las rupturas de la historia; rompe el hilo de las teleologías trascendentales y allí donde el pensamiento antropológico interrogaba el ser del hombre o su subjetividad, hace que se manifieste el otro, y el exterior [el afuera]. El diagnóstico así entendido no establece la comprobación de nuestra identidad por el juego de las distinciones. Establece que somos diferencia, que nuestra razón es la diferencia de los discursos, nuestra historia la diferencia de los tiempos, nuestro ya la diferencia de las máscaras. Que la diferencia, lejos de ser origen olvidado y recubierto, es esa dispersión que somos y que hacemos³⁵

Por tanto, a partir de la revisión de los archivos, y el desocultamiento de enunciados de verdad, pretendimos esbozar un recorrido genealógico desde los hitos y referentes curriculares en los que han estado ceñidas las prácticas pedagógicas, emergiendo relaciones de saber-poder y un cúmulo de subjetividades discursivas que están presentes hoy en día.

³⁵ Foucault, M.(2007) La Arqueología del saber. pp. 222-223

Decretos y documentos: discursos de poder.

La práctica escolar de Venezuela estuvo abanderada por un proceso colonial, entendiendo lo complejo de este periodo de Guerras de independencia la presente investigación no ahondó en detalles específicos de este periodo, puesto que es evidente que las relaciones de poder que emergen de un proceso de invasión, son especialmente coercitivas. Sin embargo, durante el arqueo se consideran algunos sucesos necesarios de este periodo que fueron incorporados en las disertaciones.

Trasladándonos entonces a la época del Liberalismo Amarillo³⁶ tomaremos como punto de arqueo el Decreto de Instrucción Pública de 1870, el cual marca un precedente en el ordenamiento escolar venezolano a través de un cúmulo de leyes, reglamentos, planes de instrucción, gacetas y propuestas curriculares.

En ese sentido, el siguiente extracto del discurso del Dr. Martín Sanabria³⁷ (1870) emerge entre líneas una relación de poder donde se destaca la docilidad, poniendo en evidencia los intereses de este proyecto naciente:

Si, el decreto sobre instrucción popular es verdaderamente el comienzo de una tercera edad venezolana. En él se condensan y se retribuyen a la vez los grandes sacrificios y privaciones de nuestra larga lucha y se bosqueja el futuro poder y autoridad de la República democrática en la civilización del siglo. Cuando del seno de los planteles de enseñanza primaria, salga un pueblo instruido y capaz de ejercer concienzudamente los derechos políticos y sociales, tomando en sus manos sus propios intereses, en el campo de la discusión pacífica y de las transacciones civilizadas, la República, la Democracia tendrán una fortaleza inexpugnable, y las peripecias militares habrán

³⁶ Denominado así el periodo de gobierno que inicialmente presidió Guzmán Blanco y sus sucesores.

³⁷ Ministro de Fomento durante el gobierno de Guzmán Blanco

dejado el terreno de nuestros progresos a una ley de desarrollo más suave y nacional³⁸

En consecuencia, el Decreto de Instrucción Pública iba a servir de instrumento para lograr al menos en apariencia un cambio de conciencia instrumentalizada a través de la educación y su vez hacer más dóciles a los ciudadanos para así conseguir mitigar las leyes. Es decir, un ejercicio de poder en donde los que se educan pudieran suavizarse y aterrizar en un terreno pacifista, para que el cuerpo esté sujetado a una relación de saber-poder enmascarado de instrucción y progreso.

Aprovechando la cita del discurso ministerial, nos remitiremos a un fragmento de Foucault, donde hace alusión a las tecnologías de poder:

Hay dos tecnologías de poder que se introducen con cierto desfasaje cronológico y que están superpuestas. Una técnica que es disciplinaria: está centrada en el cuerpo, produce efectos individualizadores, manipula el cuerpo como foco de fuerzas que hay que hacer útiles y dóciles a la vez. Y, por otro lado, tenemos una tecnología que no se centra en el cuerpo sino en la vida; una tecnología que reagrupa los efectos de masas propios de una población, que procura controlar la serie de acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una masa viviente; una tecnología que procura controlar (y eventualmente modificar) su probabilidad o, en todo caso compensar sus efectos.³⁹

El gobierno de Guzmán Blanco y los gobiernos sucesores fueron de tipo caudillistas, que a toda costa necesitaban ordenar el país, y así mantener la hegemonía que les permitiera quedarse en el poder. El denominado Ilustre Americano, dotado del conocimiento de los avances en materia científica, cultural y social de otras latitudes,

³⁸ Discurso del Dr. Martín J. Sanabria, Ministro de Fomento en la oportunidad de la instalación de la Junta Nacional de Instrucción Primaria, prevista en el decreto sobre instrucción primaria, de 27 de junio de 1870.

³⁹ Foucault, M (1975-1976). Defender la Sociedad. Fondo de Cultura Económica, p, 225.

trajo consigo ideas de cambio que enmascararon las nuevas formas de dominación creando un ambiente sosegado y de avances.

En algunos de los documentos de la colección de las Memorias Educativas Venezolanas⁴⁰ yacen las formas de organización y control que imperaron en dicha época. A continuación, un breve esbozo del Reglamento de la Escuela Bolívar, Calabozo:

De los textos de enseñanza. Artículo 1: En las secciones de la escuela Bolívar, denominada Escuela Bolívar y Sanavria y Crespo se enseñará lo siguiente: Lectura correcta (cartilla y silabario) Escritura (forma de letra inglesa) Religión y urbanidad (doctrina por Ripalda, Fleury y Compendio de urbanidad de Carreño) Elementos de gramática castellana (Juan Vicente González) Elementos de Aritmética práctica (Echeandía) Geografía elemental (Smith) Explicaciones del derecho natural (Estudios sobre los mejores autores) Conocimiento de la Constitución General y del Estado. Oraciones a la entrada y salida del local.⁴¹

En este artículo del reglamento ya aparecen enlistados los textos con los que se ha de manejar los contenidos escolares; así como el manual y las formas de comportamiento y religiosidad que debían fungir en el seno escolar. Por tanto, existe un precedente que asume la fabricación del otro, y, ese proceso de fabricación amerita de una técnica y de instrumentos (que para esta investigación son dispositivos) que permitan enrumbar esa alienación del ser. Alain Finkielkraut, parafraseando a Hannah Arendt, ha precisado lo que esta tesis entraña: “El hombre no se fabrica, nace. No es

⁴⁰ Memoria Educativa Venezolana. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación Centro de Investigaciones Educativas (CIES)

⁴¹ Fecha: 11 de octubre de 1872 Datos de ubicación: Caja No.: 74, Instrucción Pública. Primaria Superior Paquete o legajo: Detalles: Reglamento de la escuela Bolívar. CAPITULO I.

la ejecución de una idea previa sino el milagro de un puro inicio. En suma, el hombre es el ser en el cual la existencia precede a la esencia”.⁴²

Para Foucault, el sujeto no es fundamento, sino resultado; no es substancial, sino histórico, accidental; no tiene ningún *telos* inmanente ni trascendente, sino que es producido por múltiples contingencias; no sólo es racional, sino también pasional, emocional, afectivo. Entonces nos constreñimos a la idea de que, el sujeto como resultado, aprende y conoce a partir de la contingencia; y es el acontecimiento educativo desde lo formal quien ha enrumbado ese proceso de conocimiento, el cual guarda una estrecha relación entre el saber (lo que se aprende) y el poder (lo que se enseña).

En el arqueo del material encontrado, se pone en juego las relaciones de poder, especialmente vinculadas a la política imperante, por esa razón, existen formas de administración que se acercan a lo que hoy conocemos como curriculum; son pues, los documentos que funcionan como dispositivos en relación al conocimiento. Un registro de ello lo podemos encontrar en los enunciados que fueron presentados como verdades discursivas que corresponden a un momento histórico específico; más adelante ejemplificaremos uno de ellos que fue un hito en la educación venezolana.

Ahora bien, hablar de enunciado nos remite a profundizar en tanto a ¿qué es un enunciado? Y ¿por qué lo aludimos como parte del discurso de poder en el conocimiento? Como bien ha advertido Deleuze, la arqueología “es una teoría de los

⁴² Finkielkraut, A (1998). La humanidad perdida, ed. cit, p. 44

enunciados”⁴³. Foucault, conceptualiza el termino de enunciado muy alejado de lo que se conoce en gramática y en el habla; y lo posiciona como una función de acontecimiento que se da en el discurso, “un enunciado es siempre un acontecimiento que ni la lengua ni el sentido pueden agotar por completo”⁴⁴. El filósofo francés muestra en este sentido algunos ejemplos de enunciados como: un cuadro de clasificación de especies botánicas, un libro de contabilidad, la conjugación de verbos, las curvas de crecimiento...todos ellos entendidos como enunciados, pero que ameritarán siempre de condiciones discursivas para que aparezcan.

En tanto que acontecimiento discursivo, el enunciado tiene una dualidad funcional que hace aparecer algo en donde ya existían las condiciones para su génesis y que además consolida la regularidad de dicho discurso; es decir, la aparición del ordenamiento escolar en Venezuela tiene un conjunto de enunciados que han emergido y sobrevivido gracias a las condiciones en las que se da el discurso. El currículum escolar venezolano no apareció en 1870 porque no existían las condiciones discursivas para formularlo y para hacerlo inteligible, cuando aparece en 1911 concurrían discursos en todo el mundo entorno a la teoría curricular.

La inteligibilidad de los enunciados depende, en este sentido, de lo que Foucault comprende como archivo, que no es sino “el sistema general de la formación y de la transformación de los enunciados”⁴⁵, desentrañar entonces esa relación saber-poder en el discurso escolar venezolano, implica analizar el lenguaje y, más específicamente, el discurso, sus usos, y su historia. Por ello el trabajo

⁴³ Deleuze, G. (2013). El saber. Curso sobre Foucault. Buenos Aires, Argentina: Cactus, p. 11

⁴⁴ Foucault, M. (2007). La arqueología del saber. Editores siglo XXI. México, p. 46

⁴⁵ Íbidem p. 221

arqueológico sobre el saber, permite mostrar cómo es que debajo de una cosa que aparece como verdadera hay varios sedimentos discursivos que se han enquistado de tal forma, que son capaces de sostener dicha verdad.

En el recorrido arqueológico del currículum, encontramos en algunos documentos las formas de biopoder que permiten conducir la conducta, una forma de poder que se ejerce sobre la vida en sus diferentes batidas y encuentra, según Foucault dos maneras de desenvolverse; una de ellas es la anatomopolítica, que se refiere a las técnicas disciplinarias en las que, a través del castigo, el estímulo y la vigilancia se hacen dóciles a los individuos para cumplir una función específica, es la responsable de generar hábitos, afianzar creencias, desarrollar habilidades.

La otra forma de biopoder, es denominada biopolítica y “está destinada a la multiplicidad de los hombres, pero no en cuanto se resumen en cuerpos sino en la medida en que forman, al contrario, una masa global, afectada por procesos de conjunto que son propios de la vida, como el nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad, etcétera”⁴⁶, comprende en sí misma un ejercicio de gobierno y no está al margen del modo de producción.

Por tanto, encontramos en el discurrir arqueológico, documentos que obedecen a la biopolítica como disciplinamiento y práctica gubernamental. Así mismo, los restos arqueológicos de los discursos develan que el saber no es una instancia pura que se cimiente por sí misma, sino que avanza siempre articulada de prácticas e instituciones que lo sancionan, lo validan y lo ponen en marcha.

⁴⁶ Foucault, M. (2006). Defender la sociedad. Distrito Federal, México: FCE.p, 220

Entre hallazgos, tomaremos como evidencia arqueológica el “Capítulo VI disposiciones varias Artículo 9 del Reglamento de la Escuela Bolívar, Calabozo: No hay pena corporal correccional. Las faltas de los alumnos serán castigadas con penas morales conforme al tamaño de la falta”.⁴⁷

Cabe acotar que cuando fueron creados los colegios y las clases (como fija la Ratio Studiorum del sistema de los jesuitas inmediatamente antes de 1600), aparecen los horarios, las listas de asistencia, códigos de conducta, libros de castigos, recompensas e incentivos. Por tanto, el castigo y la recompensa precede a las teorías cognitivas del conocimiento acuñadas en posteriores diseños curriculares.

Se podría asumir que, en consecuencia, la escuela en cuanto aparato de instrucción, puede producir una sociedad disciplinada, y es el castigo para Foucault, el arte que comprende las recompensas, la observación y el castigo mismo.

Pese a que, en el año 1835, según la ordenanza de los establecimientos de Primeras letras, en su artículo 25:

Quedan abolidos en las escuelas los castigos crueles y excesivos, prescribiéndosele á los preceptores la moderación en aquellas correcciones que sean indispensables para sostener el orden y llenar el objeto de educar é instruir, sobre lo cual supervigilarán muy particularmente los concejos municipales.⁴⁸

Se mantienen los castigos morales en los sucesivos decretos, legislaciones y reglamentos; siendo estos mucho más efectivos para mantener la docilidad de los niños y niñas. De esto desarrollaremos mejor la idea en un próximo apartado.

⁴⁷ Memoria Educativa Venezolana. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación Centro de Investigaciones Educativas (CIES)

⁴⁸ No se modificó la escritura original de la época.

Foucault nos ha demostrado en el presente que el poder (moderno) impregna nuestra sociedad provocando el desvanecimiento de una forma de castigo y reemplazándola por otra; estas otras siendo menos percibidas, menos agresivas y con mayor efectividad para hacer más dóciles al sujeto.

Si bien el recorrido curricular venezolano puede ser amplio, no nos detuvimos a examinar año por año sus transformaciones, ese tipo de investigación corresponde a los historiadores, pero si destacamos algunos aspectos que nos permitieron revisar la narrativa del discurso, develar las entre líneas que subyacen en las propuestas curriculares las cuales fueron presentadas en su momento como documentos ideales para la construcción de una sociedad.

No pretendimos acabar el discurso, sino abrir rumbos que permitió el arqueo curricular a través de la mirada genealógica, socavando los discursos únicos y lineales. Por tanto, revisamos las diferentes tradiciones historiográficas que versan sobre el curriculum escolar, así como la problematización que subyace en su origen; al respecto Goodson (1990) nos comenta:

Comenzar cualquier análisis de la enseñanza aceptando sin cuestionamiento una forma y contenido del curriculum por el cual se luchó y se logró en cierto momento histórico, en base a ciertas prioridades sociales y políticas, aceptar el curriculum como indiscutible, significa renunciar a una amplia gama de interpretaciones y conocimientos acerca de factores de control y actuación de la escuela y el aula. Es aceptar las mistificaciones de episodios previos de acciones de gobierno como evidencias indiscutibles. Que quede claro que estamos hablando de una sistemática ‘invención de la tradición’ dentro de un campo de producción y reproducción social⁴⁹

⁴⁹ Goodson, I (2000). El cambio en el curriculum. Barcelona: Octaedro, pp. 56-57.

En el arqueo del material consultado no se encontraron programas explícitos y detallados por grados o por áreas durante el periodo del Decreto de Instrucción Pública, pero si encontramos en las gacetas y documentos un listado de áreas y temas que se deben abordar en los distintos niveles educativos⁵⁰, así como las formas de enseñanza y métodos restrictivos para el logro de los objetivos escolares.

El texto-curricular actual, llamado Currículum Bolivariano tiene en sus bases filosóficas un enfoque transformador, que apunta a una formación crítica y emancipada. Sin embargo, se plantea una organización estructurada similar a los diseños anteriores donde hay áreas de aprendizaje; en otras ocasiones eran asignaturas o materias, pero al final todo reposa en saberes convencionales e incuestionables como: matemática, lenguaje, sociales...todo perfectamente organizado por grados.

Lo más distintivo es que en el prólogo se listan nombres de figuras insignes y se entrecruzan con pedagogos críticos, tal vez en un intento de mostrar los aportes de las ideas libertarias de la república, pero que no guardan relación con la influencia por ejemplo de Luis Beltrán (el cual también se menciona), quien inscribía a la Escuela Nueva. El texto curricular, muestra un discurso híbrido interesante en cuanto a sus referentes, pero posteriormente la estructura curricular acumula un inventario de conocimientos a saber por áreas y grados, segmentando entonces el conocimiento.

Establecer comparaciones en este aspecto es revelador, ya que desmontan en cierto modo los discursos con apariencias emancipadoras y muestra una vez más como el poder en el conocimiento es insoslayable para el curriculum, que además

⁵⁰ En esta época no se identifican como niveles escolares, sino escuela primaria, normal, secundaria.

necesita disgregar el aprendizaje y establecer listas de temas o contenidos que sean observables en la conducta humana.

Tabla 1

Cuadro comparativo de las materias de 1er grado

Programa de primaria 2007	Programa de primaria 1997	Programa de primaria 1961	Programa de 1911
<p>Área de aprendizaje: lenguaje, comunicación y cultura</p> <p>Contenidos: Identificación y práctica de normas sociales de convivencia (el respeto del turno de la palabra, expresión de ideas, sentimientos, normas del buen oyente)</p> <p>Práctica oral del saludo en un idioma indígena. Dramatizaciones de situaciones cotidianas y ficticias.</p>	<p>Área de Lenguaje y literatura</p> <p>Indicador: Se inicia en el manejo de las fórmulas de cortesía y en el respeto a las normas del intercambio oral.</p> <p>Contenido procedimental: Diseño y ejecución de dramatizaciones sencillas de escenas familiares, partiendo de su propia realidad.</p>	<p>Asignatura: Lenguaje</p> <p>Actividades: Dramatizaciones sencillas relacionadas con el estudio inmediato que hagan los niños de las plantas, frutas, animales, etc.</p>	<p>Materia: Lectura, escritura y elementos de lengua castellana.</p> <p>Recitación de un poema, narración de un cuento que pueda ser dramatizado, descripción de una lámina adecuada que luego quedará fijada en el salón si es posible.</p>

⁵¹ Nota. esta tabla muestra las comparaciones en relación a los temas de la currícula

Revisando y disintiendo sobre algunos modelos curriculares venezolanos, se evidenció como ocurren cambios de nombres y formas discursivas de presentar la organización escolar; sin embargo, hurgando internamente, los contenidos a saber se

⁵¹ Elaboración propia. Información tomada de los programas

replican una y otra vez, indistintamente del momento histórico o del cambio de política, en tanto que, ciertos enunciados de verdades universales y formas de saber son incuestionables en el discurso pedagógico y han dejado huella en la subjetividad.

Cabe aclarar que han existido intentos de ajustes más de avanzada, incorporando áreas un tanto enfocadas a la educación liberadora; especialmente con la propuesta de la Escuela Nueva. No obstante, el registro curricular muestra similitudes en torno a lo que se enseña y las prioridades en el conocimiento.

Disertando en relación al conocimiento y que por lo visto en el campo curricular venezolano está hegemonizado a la constitución de una ciencia exacta, nos apoyamos en el siguiente fragmento de Foucault para argumentar al respecto:

Los elementos así formados no constituyen una ciencia, con una estructura de idealidad definida; su sistema de relaciones es seguramente menos estricto; pero no son tampoco conocimientos amontonados los unos junto a los otros, procedentes de experiencias, de tradiciones o de descubrimientos heterogéneos, y unidos solamente por la identidad del sujeto que los guarda. Son aquello a partir de lo cual se construyen proposiciones coherentes (o no), se desarrollan descripciones más o menos exactas, se efectúan verificaciones, se despliegan teorías. Forman lo previo de lo que se revelará y funcionará como un conocimiento o una ilusión, una verdad admitida o un error denunciado, un saber definitivo o un obstáculo superado ⁵².

En consecuencia, lo formalmente dado en la escuela, constituye elementos desarrollados por prácticas discursivas, lo cual es presentado como un saber que la posiciona como ciencia. De ahí que, esos saberes ofrecidos en el curriculum parecen ser inamovibles ya que corresponden a discursividades que hacen hablar a los sujetos, “la ciencia (o lo que se da por tal) se localiza en un campo de saber y desempeña en él

⁵² Foucault, M (2007) Arqueología del saber, p. 162

un papel. Papel que varía según las diferentes formaciones discursivas y que se modifica con sus mutaciones”⁵³

Estas mutaciones aparecen especialmente en los cambios curriculares más actuales, en el Currículum Bolivariano, por ejemplo, no se distinguen temarios vinculantes a la religión, que si se legitiman en el resto de programas. Por otra parte, en los programas que antecedieron al del 96, es mucho más explícito el elemento religioso, de oficios y labores manuales.

Algunas mallas curriculares dan cuenta de esto en su forma de organizar el aprendizaje.

Figura 1

Malla curricular del Currículum Bolivariano año 2007

Áreas de contenidos	Grados						Total
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Lenguaje, Comunicación y Cultura	6	6	6	6	6	6	36
Ciencias Sociales, Ciudadanía e Identidad	5	5	5	6	6	6	36
Matemática, Ciencias Naturales y Sociedad	6	6	6	6	6	6	36
Educación Física, Deportes y Recreación	1	1	1	3	3	3	12
Total General	18	18	18	21	21	21	111

⁵⁴Nota. La figura muestra la distribución escolar de las áreas por grado y número de horas

⁵³ Ibidem, p. 165

⁵⁴ Tomado del Currículum Bolivariano 2007

Figura 2

Malla curricular del programa de 1971

Lenguaje (Lengua y Literatura).....	5h	25%
Matemáticas Elementales (Matemática).....	4h	20%
Estudios Sociales.....	2h 30m	12.50%
Estudios de la Naturaleza (Ciencia).....	1h 30m	7.50%
Higiene (Educación para la Salud).....	1h 30m	7.50%
Trabajos Manuales.....	1h	5%
Educación Estética:		
Artes Plásticas.....	1h 25m	7.08%
Educación Musical.....	1h 20m	6.66%
Educación Física.....	1h 45m	8.75%
Enseñanza Religiosa.....	2h	
Recreos Dirigidos.....	2h	
Organización.....	1h	
T O T A L		25 horas semanales

⁵⁵ Nota. La figura muestra la distribución escolar por asignaturas

Figura 3

Malla curricular de 1980

ÁREAS	PLAN DE ESTUDIO DE LA EDUCACION PRIMARIA													
	NUMERO DE HORAS SEMANALES Y SU PORCENTAJE													
	1º Grado		2º Grado		3º Grado		4º Grado		5º Grado		Total			
Mín.	%	Mín.	%	Mín.	%	Mín.	%	Mín.	%	Mín.	%	Mín.	%	
Lenguaje (Lengua y Literatura)	420	31	390	32,50	300	27,50	300	25	63,11	240	20	240	20	31
Matemáticas Elementales (Matemáticas)	300	21	300	25	270	22,50	240	20		180	15	180	15	21
Estudios Sociales	60	5	60	5	60	7,50	150	12,50	7,50	250	22,50	250	22,50	27,50
Estudios de la Naturaleza (Ciencia)	60	5	60	5	60	7,50	90	7,50	6,25	150	15	150	15,00	17,50
Higiene (Educación para la Salud)	60	5,33	50	4,16	73	6,25	90	7,50	5,31	90	7,50	90	7,50	7,50
Trabajos Manuales	80	6,66	80	6,66	80	6,66	30	5	6,25	60	5	50	4,16	4,58
Educación Estética														
Artes Plásticas	75	6,25	85	7,08	85	7,08	85	7,08	6,67	70	5,83	80	6,16	6,99
Educación Musical	60	7,50	60	7,50	60	7,50	60	6,66	7,29	60	5,40	60	5	5,20
Educación Física	75	6,25	85	7,08	90	7,50	105	8,75	7,29	105	8,75	110	7,14	8,99
Religión	2 horas semanales													
Recreos Dirigidos	2 horas semanales													
Trabajos Administrativos y de Rutina	1 hora semanal													

Resumen:
 1. Trabajo Escolar 20 horas
 2. Religión 2 horas
 3. Recreo Dirigido 2 horas
 4. Trabajo Administrativo y de Rutina 1 hora
 Total 75 horas semanales

⁵⁶ Nota. La figura muestra la distribución escolar por áreas

⁵⁵ Tomado del Programa de Educación Primaria 4to grado 1971

⁵⁶ Tomado del Programa de Educación Primaria 5to grado 1980

Tabla 2

Asignaturas y horas escolares año 1933

Asignatura	Horas
Idioma Patrio Lectura, escritura y lectura	6,25 horas semanales
Aritmética y Sistema Legal de Pesas y Medidas	2,9 horas semanales
Geografía e Historia de Venezuela	1 hora y media semanal
Moral, Educación Cívica, Urbanidad e Higiene	1 hora y media semanal
Agricultura y Cría (para los varones)	3,3 horas semanales
Labores de Mano y Nociones de Economía Doméstica (para las niñas)	3,3 horas semanales
HIMNO NACIONAL Y DE LOS ESTADOS Y CANTOS ESCOLARES	
Total de horas de clases diarias	3 horas diarias

⁵⁷Nota. La tabla muestra las asignaturas y números de horas escolares

La distribución escolar corresponde a la organización curricular, por lo que, es un instrumento para sujetar al que se educa a un horario y unos tiempos para aprender determinados conocimientos. En ese sentido, los dispositivos necesitan de un entrecruzamiento de otros para lograr construir subjetividades y mantener relaciones de saber-poder en torno al conocimiento.

En ese sentido, sujetar a los sujetos que se forman requiere de un entramado de dispositivos, esto se logra siempre a través de la disciplina y métodos de sanciones, castigos y recompensas, sobre el cual disertaremos en lo sucesivo.

⁵⁷ Información tomada de las Memorias Educativas de Venezuela periodo 1900-1935. Universidad Central de Venezuela.

Castigos y sanciones para el disciplinamiento escolar

El poder en el conocimiento se construye e instala mediante distintos dispositivos; en tanto que el currículum escolar venezolano no ha existido desde siempre, encontramos en los decretos y circulares formas de transmitir el conocimiento, entre ellas los castigos y sanciones. Para Foucault la disciplina es un concepto clave para encarnar el poder, de ahí que, avanzaremos en este apartado en el recorrido genealógico del disciplinamiento que se instituyó en los documentos revisados; normalizando las practicas coercitivas y de entrenamiento como una forma de control sobre el poder en el sujeto que se educa.

Claro está, que hay que considerar que el discurso de cada momento histórico se articula alrededor de un paradigma específico. De modo que, desde las ideas de Guzmán Blanco, altamente influenciadas por el positivismo, y como tradición escolar, se han priorizado los saberes anclados a las ciencias exactas, estableciendo continuidades, designios únicos y un mismo horizonte para todos los sujetos.

La búsqueda arqueológica nos ha demostrado que la historia tiene discontinuidades, rupturas y pliegues que hacen hablar multiplicidades de discursos. Por esta razón, en los documentos curriculares encontramos saberes que corresponden a momentos específicos de la educación venezolana y que más adelante ya no estarán. Mientras que otros enunciados sobreviven y se mantienen latentes, estando por encima de otros; algunos ya no circulan o son aparatos de los discursos de saber en el conocimiento instaurado en la escuela.

Por consiguiente, el acontecimiento discursivo curricular corresponde a enunciaciones, las cuales se instalan en la práctica escolar, de ahí que, “el campo de los acontecimientos discursivos, es el conjunto siempre finito y actualmente limitado de las únicas secuencias lingüísticas que han sido formuladas, las cuales pueden muy bien ser innumerables, pueden muy bien, por su masa, sobrepasar toda capacidad de registro, de memoria o de lectura, pero constituyen, no obstante, un conjunto finito”⁵⁸

Partiendo de este razonamiento y de la revisión de los documentos que dan cuenta del conocimiento escolar, “¿según qué reglas ha sido construido tal enunciado? y, a causa de lo antes dicho, ¿según qué reglas podrían construirse otros enunciados semejantes? La descripción de los acontecimientos del discurso plantea otra cuestión muy distinta: ¿cómo es que ha aparecido tal enunciado y ningún otro en su lugar?”⁵⁹

La configuración de enunciados comporta formas de coexistencia:

Éstas dibujan ante todo un campo de presencia (y con ello hay que entender todos los enunciados formulados ya en otra parte y que se repiten en un discurso a título de verdad admitida, de descripción exacta, de razonamiento fundado o de premisa necesaria; hay que entender tanto los que son criticados, discutidos y juzgados, como aquellos que son rechazados o excluidos); en ese campo de presencia, las relaciones instauradas pueden ser del orden de la verificación experimental, de la validación lógica, de la repetición pura y simple, de la aceptación justificada por la tradición y la autoridad, del comentario, de la búsqueda de las significaciones ocultas, del análisis del error⁶⁰

Los cambios curriculares en Venezuela se han prendado a los enunciados formalmente válidos a las ciencias; sin embargo, hay enunciados que corresponden a

⁵⁸Foucault, M. (2007). *Arqueología del saber*, p. 24

⁵⁹ *Ibidem*

⁶⁰ *Ibidem*, p. 51

un dominio de memoria, que se repiten a pesar de no ser formalmente válidos o excluidos. Eso ha pasado con el saber vinculado a lo religioso; desde una educación considerada laica, las prácticas escolares se remiten a formas de control y castigo aprendidas y heredadas de la religión católica, religión que se impregnó en el imaginario venezolano a partir de la invasión de América.

No podemos descuidar en esta ocasión la función del cristianismo, del que se recoge un legado significativo en torno a los castigos y sanciones para llegar a la salvación y la sanidad; todo ello se trasladó a la escuela y lo podemos evidenciar en Agustín, con su doctrina del pecado original y su crítica del *liberum arbitrium*, el cual justificará, en cambio, el uso de la fuerza con los cristianos y la necesidad de la disciplina. Cabe acotar que, pese al distanciamiento de Guzmán Blanco con la iglesia, las medidas y sanciones en contra de los sujetos que se educan fueron tipificadas en los documentos de enseñanza de dicho momento histórico.

Por esta razón, la disciplina requiere de un panóptico⁶¹ que permita vigilar y tomar las medidas disciplinarias necesarias en el momento en que el sujeto se salga de la norma, de lo establecido en las relaciones de poder o en el caso que su conocimiento no se corresponda a lo esperado. Una medida disciplinaria vigente en las prácticas de las escuelas venezolanas, es el denominado “cambio de ambiente”⁶², una forma discursiva menos rapaz, pero con un sentido de control en relación al

⁶¹ El panóptico es una máquina que disocia la pareja ver-ser visto” (Foucault, Vigilar y Castigar: 1980). De esta manera, el individuo que forma parte de la estructura panóptica se sabe en un estado de permanente vigilancia y eso garantiza su pasividad y control de sus movimientos.

⁶² Actualmente cuando un estudiante incumple con las medidas disciplinarias o no avanza como se espera en su aprendizaje, se orienta un cambio de ambiente; es decir cambio de escuela, que podría ceñirse a un modelo moderno de disciplina en torno a separar al sujeto de un espacio en el que tal vez el quiera continuar y como castigo es enviado a otro.

modelaje de la conducta del sujeto, dicho de otro modo, los castigos se van enmascarando en formas menos salvajes o punitivas, pero siguen permeando la vida escolar, y además mediando las relaciones de saber-poder.

En los documentos menos vigentes encontramos formas de disciplinamiento tanto a maestros como a estudiantes, especialmente nos referimos a las leyes que establece, “según las faltas por parte del estudiante: 1°. Amonestación privada. 2°. Amonestación en clase. 3°. Pérdida de lugar en clase. 4°. Privación de recreo. 5°. Retención prudencial en la escuela con recargo de tareas; pero siempre en pieza clara y con la conveniente vigilancia. 6°. Expulsión de la escuela”⁶³. Como explicamos anteriormente, las penas físicas progresivamente fueron sustituidas por penas morales y sanciones apegadas a la subjetividad construida sobre lo bueno y lo malo.

Tomando como referencia el numeral 5 de la Ley en cuestión, nos preguntamos desde las interrogantes de Foucault:

¿de dónde viene esa extraña práctica de encerrar para corregir? ¿Una vieja herencia de las mazmorras de la Edad Media? Más bien una tecnología nueva: el desarrollo, del siglo XVI al XIX, de un verdadero conjunto de procedimientos para dividir en zonas, controlar, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la vez "dóciles y útiles". Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y lugares, clasificaciones, exámenes, registros, una manera de someter los cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas, se ha desarrollado en el curso de los siglos clásicos, en los hospitales, en el ejército, las escuelas, los colegios o los talleres: la disciplina. El siglo XIX inventó, sin duda, las libertades: pero les dio un subsuelo profundo y sólido — la sociedad disciplinaria de la que seguimos dependiendo.⁶⁴

⁶³ Ley de Instrucción Pública 1894, artículo 63.

⁶⁴ Foucault, M. (1975). *Vigilar y Castigar* Siglo XXI editores, pag.5.

En lo sucesivo, todos los reglamentos, decretos, circulares y leyes, abanderadas en la modernidad, enmarañaron libertades encausadas en métodos disciplinarios para lograr su cometido; una sociedad dependiente a las relaciones de poder, cuerpos más dóciles, seres fabricados y estandarizados en su hacer y pensar. Se trata entonces de, formas construidas a través de la disciplina y el control, auxiliadas por diversas prácticas discursivas que han logrado diseñar un universo de regularidades en donde se anula el espacio para el disenso.

La expulsión como una forma de disciplinar también estuvo prevista por varias décadas en el sistema educativo venezolano, considerándola en distintos documentos como parte de la norma⁶⁵, los motivos de expulsión tenían relación directa con el comportamiento y la evaluación, otra medida que se entrelaza estrechamente con las relaciones del conocimiento y el poder sobre el sujeto y las colectividades. La forma de tratar la disidencia en el ámbito escolar venezolano, se ha caracterizado por establecer códigos de conducta, que han sido regulados mediante leyes, manuales, normas y hoy en día con los acuerdos de convivencia. Si bien no establecer formas de relacionarnos con los otros se puede traducir en anarquía, hay que considerar que las formas de saber y de poder necesitan mecanismos para hacer dóciles a los sujetos, de ahí que, todos los mecanismos de control referidos a conducta y formas de aprender, se concretizan gracias a los dispositivos.

Asumir la disciplina como forma de hacer del sujeto un objeto de fabricación, nos remite a pensar cómo aparece este acto fabricativo en la literatura pedagógica

⁶⁵ Código de Instrucción Pública de 1904, artículo 141.

(instrucción, currículo) ... son conceptos que sugieren la aspiración de ser devoto a rituales metódicos, evaluables y medibles en relación a las interacciones e intervenciones educativas. Instrucción y currículo son dispositivos.

Como hemos dilucidado en esta parte de la investigación, las medidas disciplinarias permean la práctica escolar, permitiendo construir y perpetuar un hilo discursivo en torno al conocimiento y las conductas esperables de los niños y niñas. A medida que los responsables de construir el entramado escolar fueron influenciados por nuevas corrientes pedagógicas, el sistema escolar venezolano fue dando cambios en los sustentos teóricos y filosóficos. Las formas de disciplinar cambiaron gradualmente para posicionarse desde la corriente psicologicista.

Actualmente existen vacíos en torno a las sanciones escolares, quedando en manos de decisiones institucionales los mecanismos para atender situaciones de conflicto, mediado además por instancias legales en materia de atención a lo denominado “cambios de ambiente”⁶⁶.

No reposan en los documentos revisados precedentes en cuanto al manejo de conducta o desatinos en los logros escolares; sin embargo desde la experiencia de esta investigación se puede recoger algunas vivencias en cuanto a las formas de disciplinar en la escuela venezolana, entre ellas encontramos: firmas en el libro de vida, actas, suspensión del recreo, trabajos escritos, planas, cambios de puesto en el salón, tener que pedir permiso para ir al baño, cambios de salón, amenazas con

⁶⁶ Actualmente las medidas disciplinarias en la escuela son entrelazadas con el Consejo de Protección del Niño, Niñas y Adolescente. Lo denominado cambio de ambiente, es un cambio de escuela que se le realiza a los estudiantes que se salen de las normas o acuerdos o que su aprendizaje no es favorable a los objetivos previstos según el grado.

reuniones familiares...todas estas prácticas con el propósito de normar la vida escolar y así “avanzar en el logro de los objetivos escolares”⁶⁷.

Reconocer que disciplinar es parte del entrenamiento que se le da al sujeto que se forma, nos permite desdibujarlo como un mero mecanismo conductual y darle el lugar de dispositivo. Para Foucault la disciplina no se reduce solo al castigo, esa sería tal vez la consecuencia, sino que a través de esta se encauza la conducta y se fabrican individuos, es decir, los cuerpos se convierten en objetos de poder.

Entre los hallazgos arqueológicos, encontramos algunos dispositivos conducentes a construir una tecnología para hacer dóciles a los sujetos. Las tecnologías no se reducen a meras instituciones o aparatos estatales, sino que se manifiestan en diversas prácticas y contextos que son legitimados. Los dispositivos operan en la sociedad, puesto que, son contruidos para que los cuerpos puedan ser controlados.

A continuación, mencionamos algunos rastros de la disciplina contemplados en uno de los reglamentos de Escuela Modelo: “todos los alumnos tienen la obligación de hacerse un uniforme, según el modelo que orden el director. Cumplir las órdenes que reciban de su director y profesores con estricto cuidado”⁶⁸

Uno de los dispositivos que se han entretejido en torno a la disciplina son los deberes del alumno, los cuales han sido normalizados y ajustados en distintos

⁶⁷ Se hace referencia al logro de objetivos escolares, ya que para los docentes el fin justifica los medios, y una forma de lograr esos objetivos es normar la conducta y homogenizar la forma en que se aprende. Esto solo se logra mediante la disciplina.

⁶⁸ Reglamos Escuela Modelo de Caracas creada en 1909

momentos epocales para hacerlos parecer menos represivos. Entre el arqueo del material encontramos el uso de la campana, “el uso de la campana estará regulado así, una campana significa autoridades de instrucción pública, dos campanas silencio, tres campanas entrada a clase, cuatro campanas cambio de clase, cinco campanas, lista de asistencia y seis campanas revista, formación y despacho”⁶⁹

Podríamos remitir el uso de campanas a lo que hoy conocemos como el timbre, es una forma de disciplinar y entrenar a los niños y niñas en cuanto a la jornada escolar. El tiempo debidamente organizado, por materias y cantidad de contenidos son parte medular del dispositivo curriculum, son estas tecnologías las que sumergen al sujeto en un entramado de relaciones de poder que lo hacen manipulable.

Para Foucault, el castigo tiene una tradición que ha sido atravesada por el capitalismo; actualmente el castigo ya no se basa en la venganza, característica de la edad media, sino que más bien se trata de un mecanismo de control para una sociedad que necesita ser gobernada y así obtener la sujeción de los cuerpos. En resumen, la disciplina está impuesta en los decretos, programas y normas que rigen la vida escolar con el propósito de conducir al sujeto que se forma, pero también al sujeto formador (maestro), al quien también se le construyen amplios dispositivos de control que favorece la cimentación de las subjetividades impuestas por el dogma disciplinario.

Disciplinar dócilmente es la forma moderna de ejecutar el castigo o asignar premiaciones desde una cultura menos violenta pero más perdurable y penetrante en cuanto a las relaciones humanas.

⁶⁹ Íbidem

Los textos escolares, supuestos discursivos que acompañan al currículum

Los sistemas educativos han labrado el terreno por tratar de encontrar un equilibrio para construir una ruta en torno a la verdad en el conocimiento, representando al mundo en términos concretos y presentado en la escuela a través de simulaciones como un acto de naturalidad. Se han adaptado las metodologías de las ciencias exactas con el objetivo de crear una realidad racional, objetiva y sin resquicios. Para materializar y recrear esta subjetividad construida en la escuela hay que echar mano de múltiples dispositivos, entre ellos los textos escolares.

Partiendo del trabajo arqueológico, encontramos huellas que posicionan a los textos escolares como un dispositivo de poder, pese que en la actualidad los textos no son de uso obligatorio, el docente no abandona la tradición de enrumbar sus clases a través de la consulta bibliográfica sugerida por la escuela, por lo que no es casual que los sistemas educativos destinen esfuerzos por organizar y priorizar materiales de consulta con distintas editoriales o de creación institucional.

Entre los hallazgos en relación a los textos escolares, por ser un dispositivo existen una serie de reglas y normas de funcionamiento en relación a estos, “el Ministerio de Instrucción Pública forma cada dos años una lista de textos, entre los cuales, los profesores y maestros escogen los que hayan de adaptarse para la enseñanza”⁷⁰

Podemos evidenciar como la Colección Bicentenario es un compendio de textos que generan un determinado discurso que se instala en las relaciones de saber

⁷⁰ Ley de Instrucción Primaria, Secundaria y Normalista (1924), art. 99

que subyacen en la escuela. Es, por tanto, un texto que se instituye en la práctica escolar y que a su vez produce subjetivaciones en tanto el conocimiento es presentado a través de enunciados que se validan como verdades incuestionables. Siendo estos textos los dispositivos con los que se hace posible acercarse al niño al objeto de conocimiento.

El concepto de "dispositivo" tiene sus referentes teóricos en las ideas del filósofo francés Michel Foucault, quien entiende el dispositivo como un conjunto heterogéneo de elementos: discursos, instalaciones arquitectónicas, reglamentos e instituciones a través de los cuales es posible describir las relaciones de poder y de saber.

Deleuze, en sus análisis sobre el dispositivo afirma que éste es:

una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilíneo. Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta... Los objetos visibles, las enunciaciones formulables, las fuerzas en ejercicio, los sujetos en posición son como vectores o tensor es... Los dispositivos tienen, pues, como componentes líneas de visibilidad, de enunciación, líneas de fuerzas, líneas de subjetivación, líneas de ruptura, de fisura, de fractura, que se entrecruzan y se mezclan mientras unas suscitan, otras a través de variaciones o hasta de mutaciones (cambian) de disposición.⁷¹

Como ya hemos dicho anteriormente, los dispositivos están inmersos en las relaciones de poder y es esa madeja del ovillo, utilizando la metáfora de Deleuze, la que enmaraña la dinámica en que esas relaciones logran incrustarse en la subjetividad de los sujetos; por consiguiente, en este apartado revisaremos algunos textos

⁷¹ Deleuze, G(1990). ¿Qué es un dispositivo? en Michael Foucault, filósofo, Gedisa, Barcelona, p.155

escolares que han fungido como dispositivos en las relaciones de saber-poder, subjetivando no solo al que aprende sino al que enseña.

Como dispositivo de poder, los gobiernos asumieron el control del manejo del mismo para el tema formativo, en el decreto de 1904, donde se establece que “los Estados, Municipales y Juntas Comunales pueden fundar las Escuelas y Colegios que tengan por conveniente; pero los textos, método y sistemas de enseñanza, los establecerá el Gobierno Nacional por el órgano del Ministro de Ramo”.⁷² En consecuencia, como dispositivo sobre el conocimiento, es el sistema educativo quien controlará el uso de estos.

La Colección Bicentenario es una referencia como punto de partida vigente en relación a los textos como productores de discurso sobre lo que se aprende, en esta investigación no hacemos críticas al esfuerzo de construir una subjetividad alrededor de los enunciados que se pretenden enseñar en las escuelas; pero si buscamos escarbar en los asuntos vinculantes al poder en el conocimiento, por tanto, mostramos algunas evidencias de lo que son los textos escolares como dispositivos para el logro de los objetivos escolares que son declarados en la currícula.

Como trabajo arqueológico nos remitimos a los archivos de la Biblioteca Nacional revisando textos de vieja data e incluso microfilm de documentos que no reposan en físico en los archivos por el nivel de deterioro de los textos, y encontramos como referencia de un documento (tipo revista), que operaba, para la

⁷² Código de Instrucción Pública decreto del 18 de abril de 1904, art. 9

época del Decreto de Instrucción Pública, como una especie de texto escolar, llamada el ABCE⁷³

Nos parece interesante mostrar algunas imágenes de sus ediciones, ya que, a pesar de ser un texto bastante viejo, las formas de presentar algunos temas escolares se mantienen en la escuela actual. Tomaremos también como referencia preliminar, parte de la introducción del órgano de divulgación del ABECÉ, que reza:

El sabio decreto del 27 de junio de 1870 establece la instrucción obligatoria producida en la República siendo este entusiasmo universal una prueba evidente de que ha sido apreciado el inmenso beneficio de la instrucción para todos, más para ejecutar ese decreto que hará imperecedera la memoria de sus autores no basta la organización social del ramo que no daría otros resultados sino una renta escasa y el esfuerzo pobre del deber escrito quebrantado por la influencia de la rutina, es necesario también crear el órgano que sirva de propaganda al pensamiento educacional para desenvolver este bajo todas sus formas y llevarlo hasta sus últimas consecuencias pues solo así se podrá hallar los medios de poner en práctica el sistema⁷⁴

Figura 4
Microfilm del periódico ABECÉ

⁷⁵Nota. Primera edición del ABCÉ

⁷³ Revista de circulación nacional del año 1870 con un coste de 3 centavos. La misma solo tuvo 11 ediciones y contenía cartillas de letras, números, poemas, información de ciencias naturales, decretos y noticias relevantes del gobierno de Antonio Guzmán Blanco.

⁷⁴ Tomado de la 1era edición del ABCÉ, transcripción propia.

⁷⁵ Imagen tomada del microfilm de la Hemeroteca Nacional

Como es evidente, para el sistema escolar de 1870, era fundamental que la doctrina se materializara y hegemonizara en todo el territorio, por tanto, se crea un dispositivo sobre el conocimiento que circuló en todo el país impartiendo el saber fundamental para la filosofía que acompañaba la idea de instrucción pública y obligatoria.

El ABCÉ como texto instituido recogía algunas premisas educativas del momento, especialmente los aportes de otras latitudes, ya que El Ilustre Americano se inspiraba en los avances europeos. Por tanto, en sus publicaciones existen referencias sobre avances y noticias de Alemania, Francia y también de los Estados Unidos.

En una de sus ediciones, en la sección oficial se publica un paquete de textos sugeridos para el uso de la enseñanza, destacando entre ellos: “El Manual de Carreño”⁷⁶, aritmética de Sarmiento, Mandevil libro primero... todo este paquete de libros fue adquirido por el gobierno para organizar la enseñanza, además se orientaba a los maestros y a la población revisar los catálogos de enseñanza publicados en la revista.

Entre las publicaciones del ABECÉ, encontramos un titular llamado “Cuadro de primeras letras”, con instrucciones de cómo debía desarrollarse la enseñanza de la lectura. Igualmente se desarrolla un apartado completo sobre el origen de cada letra con listas de palabras y sus significados, algo parecido a un diccionario el cual era de consulta tanto para el maestro como para los estudiantes y la población en general.

⁷⁶ Es un libro de lecciones y consejos relacionados a comportamiento social

Figura 5

Cuadro de primeras letras

El presente cuaderno, que la Dirección Nacional de Instrucción Pública publicó en 1877, es el primer libro de texto que se publicó en Chile, y a los cuales seguirán otros libros de texto y progresivos. Así, donde quiera que se enseñe en Chile, se encontrará un libro de primera enseñanza, y los proletarios, sirvientes, obreros, etc., podrán aprender con el auxilio de una persona que sepa leer y contar.

	A	E	I	O	U
B	BA	BE	BI	BO	BU
C	CA	CE	CI	CO	CU
CH	CHA	CHE	CHI	CHO	CHU
D	DA	DE	DI	DO	DU
F	FA	FE	FI	FO	FU
G	GA	GE	GI	GO	GU
H	HA	HE	HI	HO	HU
J	JA	JE	JI	JO	JU
K	KA	KE	KI	KO	KU
L	LA	LE	LI	LO	LU
LL	LLA	LLE	LLI	LLO	LLU
M	MA	ME	MI	MO	MU
N	NA	NE	NI	NO	NU
N	NA	NE	NI	NO	NU
P	PA	PE	PI	PO	PU
Q		QUE	QUI		
R	RA	RE	RI	RO	RU
S	SA	SE	SI	SO	SU
T	TA	TE	TI	TO	TU
V	VA	VE	VI	VO	VU
X	XA	XE	XI	XO	XU
Y	YA	YE	YI	YO	YU
Z	ZA	ZE	ZI	ZO	ZU

NOTA

⁷⁷ Nota. Microfilm de la 1era edición del ABECÉ

Como texto de referencia entonces, encontramos diversas publicaciones de esta revista y otras, que antecedieron a los libros de textos más formales, los cuales fueron utilizados cuando aparecieron los documentos curriculares ceñidos a los cambios del siglo XIX. De modo que, los textos escolares como dispositivos han fungido como doble dispositivo, maniatando la labor docente con respecto a la enseñanza y limitando el conocimiento en el sujeto y las colectividades que se educan, trazando así un camino de métodos y formas de aprender.

Experiencias similares y posteriores al ABECÉ surgieron progresivamente, entre estos podemos encontrar: revistas, lineamientos, enciclopedias de cadenas editoriales reconocidas con incidencia en Latinoamérica, todo ello casado con una

⁷⁷ Imagen tomada del microfilm del ABECÉ

política de despilfarro y negociación monetaria para la adquisición de los mismos construyendo monopolios del saber. Como resultado, el dispositivo texto se convirtió en instrumento de continuidad de enunciados a través del cual se impuso y se ha impuesto discursividades en torno al conocimiento. Asumimos el texto escolar como una herencia que nos ha legado las transformaciones educativas hasta la actualidad en relación a la práctica docente.

Desde la mirada de Foucault comprendemos que hay que percibir la historia no como una verdad dada, como un hecho legítimo, sino una búsqueda de los inicios, pero desde la sospecha, por tanto, no nos dejamos falsear con determinismos heredados como la vieja utilidad del texto escolar, ya que:

esa herencia no es una adquisición, un haber que se acumule y se solidifique; más bien es un conjunto de fallas, de fisuras, de capas heterogéneas que la vuelven inestable y que, desde el interior o desde abajo, amenazan al frágil heredero: “la injusticia y la inestabilidad en el espíritu de ciertos hombres, su desorden y su falta de medida son las últimas consecuencias de innumerables inexactitudes lógicas, de falta de profundidad, de conclusiones precoces, de las que son culpables sus antepasados”. La búsqueda de la procedencia no fundamenta, al contrario: agita lo que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba unido; muestra la heterogeneidad de lo que imaginábamos conforme a sí mismo... la procedencia atañe al cuerpo... es el cuerpo el que lleva en su vida y su muerte, en su fuerza y en su debilidad, la sanción de toda verdad y de todo error...⁷⁸

Descubrir el texto escolar como dispositivo conlleva a mirar las relaciones de saber-poder, ya que la elección de los mismos no es ingenua y data de una tradición pedagógica que fue impuesta desde las primeras civilizaciones. Ejemplo puntual de esta referencia son las lecturas cristianas que invitaban a la obediencia y

⁷⁸ Foucault, M (2004). Nietzsche, la Genealogía, La historia, pág., 28-31

subordinación, ¿no son entonces los textos escolares una forma de subordinarse al conocimiento? ¿qué pasa con los sujetos que se atreven a cuestionar esas verdades? ¿no son los enunciados los que construyen un hilo discursivo en las sociedades?

De estas interrogantes se desprende el análisis del texto instituido que legitima la acción del conocer, pese a que en distintas orientaciones y reglamentos se exalta que el libro de texto nunca debe suplir al maestro y debe utilizarse como auxiliar al aprendizaje, los conocimientos a impartir en la escuela se han remitido al texto seleccionado por la institución, por esta razón, es un dispositivo, y en palabras de M. Téllez “a cada dispositivos corresponden específicos entrecruzamientos de instituciones, leyes y reglamentaciones, procedimientos y técnicas de organización y funcionamiento, regulaciones morales, discursividades”⁷⁹

Entendiendo que los dispositivos son madejas entrecruzadas de un conjunto de discursividades, evidenciamos en las distintas publicaciones de textos escolares formas de poder en el conocimiento, especialmente relacionado a temas centrales, ya que, los textos se ajustan a los contenidos de la estructura del plan de estudio vigente, estos enunciados actúan como líneas de fuerza que se imponen por encima de otros entramados discursivos, es decir, se le asigna un valor al texto que lo hace incuestionable e inmodificable.

Otros aspectos que develan formas de control son las actividades que se presentan como encadenamientos sucesivos a lo largo de un texto, lo cual construye una estrategia de control de la acción del sujeto que aprende, controlando no solo el

⁷⁹ Téllez, M (2002). El concepto de genealogía en Michel Foucault y un replanteamiento de la historia de la educación desde la perspectiva genealógica, p. 8.

saber sino el tiempo y la actividad que le permitirá llegar a ese conocimiento. La siguiente cita de Foucault es reveladora en tal sentido:

la disposición en serie de las actividades sucesivas permite toda una fiscalización de la duración del poder: posibilidad de un control detallado y de una intervención puntual (de diferenciación, de corrección, de depuración, de eliminación) en cada momento del tiempo; posibilidad de caracterizar, y por lo tanto, de utilizar a los individuos según el nivel que tienen en las series que recorren; posibilidad de acumular el tiempo y la actividad, de volver a encontrarlos, totalizados, y utilizables en un resultado último, que es la capacidad final de un individuo. Se recoge la dispersión temporal para hacer de ella un provecho y se conserva el dominio de una duración que escapa. El poder se articula directamente sobre el tiempo; asegura su control y garantiza su uso.⁸⁰

A propósito de esta cita, en el arqueo realizado se pone en manifiesto cómo el contenido del texto está en correspondencia con los contenidos que deben ser enseñados en cada grado escolar. Todo esto debe ser desarrollado bajo un calendario académico, por consiguiente, ocupa la dimensión de unidades temporales (tiempos a los que el sujeto que aprende debe ajustarse); los objetivos determinan que se enseña y que se aprende. La evaluación, debe corresponderse con los objetivos planteados, además de definir los niveles de logro, generando un nivel de diferenciación entre los sujetos que se forman.

Todas estas relaciones que se ponen en juego en el ámbito escolar, están mediadas por varios dispositivos. El curriculum para materializarse necesita del maestro, el maestro necesita del material didáctico, y es el texto por excelencia quien ayuda a esbozar el conocimiento que se imparte en la escuela por grados. En tanto, texto instituido, el docente rara vez se cuestiona lo que ahí aparece, y los actores de

⁸⁰ Foucault, M. (1975). Vigilar y Castigar Siglo XXI editores, p. 148

poder (docente, directivos, supervisores, estudiantes...) se ciñen por costumbre, por herencia y/o por tradición al texto, que sirve de referencia para transmitir los contenidos a enseñar. En conclusión, todos los involucrados en el acto educativo están penetrados por los dispositivos discursivos escolares.

Como evidencia encontrada al respecto, en los programas educativos de 1936 para las escuelas rurales se diseñó un sumario de contenidos para 5to grado.

Figura 6

Malla curricular para el año 1936

ASIGNATURAS 5° GRADO
Elemento de Gramática Castellana
Aritmética Elemental y Sistema Legal de Pesas y Medidas
Geografía de Venezuela
Geografía Física
Geografía Política
Geografía Económica
Historia de Venezuela
Primera Época
Segunda Época
Tercera Época
Geografía e Historia Universal
Geografía
Historia
Elementos de Ciencias Físicas y Naturales
Instrucción Moral y Cívica
Urbanidad e Higiene
Nociones de Dibujo y Perspectiva y Nociones de Geometría y Música
Nociones de Geometría
Nociones de Música
Trabajos Manuales y Nociones de Agricultura y Cría, (escuelas de Varones)
Trabajos Manuales
Nociones de Agricultura y Cría
Labores de Mano, Costura y Nociones de Economía Domésticas (escuelas de niñas)

⁸¹ Nota. Se muestran las asignaturas de 5to grado

En el análisis de las memorias educativas, encontramos la siguiente disertación:

en la asignatura Aritmética y Nociones de Sistema Legal de Pesas, se le da importancia al bolívar y se enseña la parte numérica, pero no se ejercita por ejemplo con semillas, ni se menciona la fanega, conceptos necesarios para la agricultura. En cuanto a medidas solo se menciona “medidas agrarias” que suponemos se refiere a las hectáreas. Para el 5°

⁸¹ Cuadro tomado del documento Memorias Educativas Venezolanas U.C.V 1936

y 6° grado aparece como dato curiosos una nueva asignatura: Trabajos Manuales y Nociones de Agricultura y Cría, en las escuelas de varones, y Labores de Mano, Costura y Nociones de Economía Domesticas en las escuelas de niñas. En esta asignatura para el 5° grado se estudia: “la agricultura, las plantas silvestres y las plantas cultivadas” no se menciona el café, el cacao, el plátano, el ocumo, el maíz, la auyama, tan conocidos en nuestros campos venezolanos, además que los conocimientos sobre estos tópicos son muy generales y no se incluyen conocimientos prácticos en esta asignatura En cuanto a la cría, se refiere a los animales de corral y al consumo de ganado “cría libre y cría en el establo, ganado de carne ganado de leche, la mantequilla y el queso”. En 6° grado se estudian a manera de repaso “Nociones Generales”, y se recomienda enseñarse de una manera práctica, experimentando con los cultivos del café, el cacao, el algodón, el maíz, el frijón, el arroz, la caña de azúcar, el coco. Hace mención del abono para estos cultivos y en la advertencia final deja abierta la posibilidad de que los docentes le den el uso más adecuado a estos conocimientos⁸²

En tanto que, en este documento revisado se derivan las directrices de trabajo para los docentes de las escuelas rurales, se excluyeron tópicos del campo venezolano y se priorizó la reproducción de contenidos meramente teóricos, alejados del trabajo manual necesario para la agricultura, saberes descontextualizados y enmarcados en una política reduccionista donde solo se aprende lo que se determina. Se infiere que, los textos que son emanados con las orientaciones pedagógicas van alejadas de las prácticas necesarias del saber para la agricultura.

Desde la premisa del texto escolar, para 1950 se crea una resolución al respecto:

Artículo 1°. Los libros de texto deberán reunir las condiciones que a continuación se expresan: a).- Contribuir a la formación integral del educando, respetar su personalidad y permitir su desenvolvimiento mediante constantes y diversificados ejercicios que atiendan a sus intereses y necesidades. b).- Estimular la capacidad creadora del

⁸² Programa de Educación Rural 1936 p, 1-3

alumno. c).- Valorizar el factor hombre, considerando social e individualmente. d).- Exaltar el factor trabajo como elemento esencial del bienestar social. e).- Desarrollar y robustecer el patriotismo del alumno, mediante la apreciación de la realidad económica-social del país y de los hechos más significativos en la formación de nuestra nacionalidad. f).- No estar en desacuerdo con los principios democráticos consagrados en la Constitución Nacional, ni elaborados en función de penetración político-partidista, o de ideas que pudieran suscitar conflictos de carácter religioso, étnico o social. g).- Contribuir a la comprensión de los principios institucionales y temas democráticos de convivencia social, tanto en el plano nacional como en el internacional. h).- Ser claros y precisos en su vocabulario. i).- Someter a las normas de higiene escolar en todo lo relativo a impresión, encuadernación, papel, arreglo de páginas, líneas, material ilustrativo, espacio entre las palabras y entre las letras, tamaño, forma, peso, apariencia general y demás características materiales. j).- Ceñirse a los principios de la didáctica según la naturaleza de la materia y los fines específicos que se persigan. k).- Articular sus temas orgánicamente con unidad de propósito y en armonía con los principios educativos del Estado Venezolano. l).- Tratar y resolver las cuestiones en función de actualidad: y ofrecer exactitud en sus ilustraciones, gráficos, mapas y ejercicios de aplicación. ll).- Interpretar los hechos con criterio científico y exponerlos con imparcialidad, a fin de que puedan servir de fundamento a las generaciones⁸³.

En torno al texto escolar, se giran lineamientos que también orientan la confección de este dispositivo, asumiendo que, el texto escolar tiene una importancia, Ramírez enfatiza:

las obras escolares tienen una funcionalidad paradidáctica en el proceso enseñanza – aprendizaje como transmisores de formas dominantes de pensamiento. En tal sentido, ...estos medios de enseñanza contribuirían a diseminar y sedimentar en los niños y adolescentes discursos hegemónicos que intentan imponer un determinado punto de vista a través de un conjunto de valores,

⁸³ Estados Unidos de Venezuela. Gaceta Oficial. Caracas. 10 de marzo de 1950. Año LXXVIII, mes V, N° 23.173, p. 167.717. En: Congreso de la Republica. (1994) Gobierno y Época de las Juntas Provisorias (1948-1952) El Pensamiento Oficial. (Actas, Decretos y Resoluciones fundamentales). Colección Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX. N° 100. Caracas: Autor.

prejuicios y estereotipos expuestos al usuario de manera explícita o implícita⁸⁴

Por ser el texto escolar un dispositivo didáctico transmisor de formas de pensamiento en relación a lo que se aprende, las editoriales del país han aprovechado para decidir que conocimientos ofrecer. Las enciclopedias, por ejemplo, han sido un libro de texto escolar comúnmente utilizado por las escuelas; ya que, en un solo instrumento se engloban todas las áreas del conocimiento prescritas en el currículum.

Por tal razón, el libro escolar sugerido atiende a positivities y formas de construir subjetividades en relación al conocimiento:

Las obras diferentes, los libros dispersos, toda esa masa de textos que pertenecen a una misma formación discursiva —y tantos autores que se conocen y se ignoran, se critican, se invalidan los unos a los otros, se despojan, coinciden, sin saberlo y entrecruzando obstinadamente sus discursos singulares en una trama de la que no son dueños, cuya totalidad no perciben y cuya amplitud miden mal—, todas esas figuras y esas individualidades diversas no comunican únicamente por el encadenamiento lógico de las proposiciones que aventuran, ni por la recurrencia de los temas, ni por la terquedad de una significación transmitida, olvidada, redescubierta; comunican por la forma de positividad de su discurso⁸⁵.

Por supuesto, las positivities en el discurso van mucho más allá de la individualidad del texto escolar, pero permite desplegar campos conceptuales que hablan de una misma cosa. Las múltiples obras discursivas, texto currículum, libros, revistas, folletos educativos, decretos, reglamentos...pertenecen a una misma formación discursiva.

⁸⁴ Ramírez, Tulio.(2004). El texto escolar en el ojo del huracán. Universidad Central de Venezuela. Caracas. p. 33

⁸⁵ Foucault, M. Arqueología del saber, p. 114

Métodos para instrumentalizar la enseñanza, algunos referentes y documentos de país.

Las disertaciones hasta hora en relación a los dispositivos nos llevaron a mirar las experiencias curriculares desde distintos ángulos, no es solo desde diseño curricular lo que ejerce una fuerza de poder sobre el conocimiento, sino también de los múltiples entramados discursivos para su arraigo. Entre estas experiencias escolares encontramos métodos de enseñanza, específicamente destinadas a la alfabetización, entre estos intentos encontramos el método denominado “Abajo cadenas”⁸⁶.

Entre las orientaciones del método encontramos las siguientes:

Recomendaciones en lo referente a la asociación y reconocimiento de la palabra propuestas en el método “Abajo Cadenas” son:

1. Interrogue sobre el nombre de las figuras que aparecen en una página cualquiera del texto “Abajo Cadenas” y haga que los participantes respondan en forma colectiva.
2. Señala las figuras y lea tres veces el nombre que aparece al lado de cada una.
3. Señala cada figura y lea cada palabra simultáneamente con el grupo.
4. Interrogue por grupo e individualmente sobre las figuras y las palabras.
5. Escribe las palabras en la pizarra en el mismo tiempo de letra que presenta la cartilla.
6. Lea las palabras escritas en la pizarra y haga que los adultos la repitan por grupo, tres o cuatro veces.
7. Repita el ejercicio anterior individualmente
8. Escriba en la pizarra un grupo de palabras por ejemplo: ALA – PALA y haga que los adultos las reconozcan.

⁸⁶ El principio metodológico que inspira en método “Abajo Cadenas” había sido aplicado en varios países de Latinoamérica con gran éxito y aprobado por los técnicos especialistas en la materia de cada país, los cuales consideran a la palabra como la unidad básica del pensamiento, por ello es que el método centra la atención del participante desde el principio en el significado de lo que se lee

9. Realice diversos ejercicios orales que incluyan las palabras ALA – PALA escritas en la pizarra para que los adultos la identifiquen en la pizarra y en sus cartillas.

• División de las Palabras en sus sonidos ó silabas: En lo que a este procedimiento se refiere, el método “Abajo Cadenas” propone un conjunto variantes, que como recomendaciones sugeridas se enumera:

1. Señale las figuras que aparecen en la página y haga que repitan sus nombres.
2. Escriba en la pizarra los sonidos de las palabras PA–LA, CA–SA, en el mismo tipo de letra que presenta la cartilla
3. Lea los sonidos PA-LA, CA-SA escritos en la pizarra y haga que los adultos lo repitan en grupos de tres o cuatro.
4. Repita el ejercicio anterior individualmente.
5. Escriba en la pizarra las palabras PALA y CASA en forma completa en el mismo tipo de letras que aparece en la cartilla.
6. Lea las palabras PALA y CASA y haga que los adultos las identifiquen en la pizarra y en sus cartillas.⁸⁷

Figura 7

Texto de alfabetización Abajo Cadenas

⁸⁸Nota. Este método fue utilizado durante el gobierno de Juan Vicente Gómez

⁸⁷ Luis Bravo Jáuregui y Ramón Uzcátegui Pacheco. Memoria Educativa Venezolana, base de datos. T. IV. Página 136

⁸⁸ Tomado de las Memorias Educativas de Venezuela año 1944

Experiencias similares se instituyeron en parte de Latinoamérica y como legado podemos recrear prácticas más actuales con textos conocidos y utilizados en la enseñanza de la lectura como: “Marianita”, “Mi angelito”, “Tucusito”...material didáctico que aun se utiliza para la alfabetización y que son bastante similares al método Abajo cadenas. Incluso una experiencia alfabetizadora de estos tiempos es el método “Yo si puedo”, que a través del mismo se declaró a Venezuela “territorio libre de analfabetismo”⁸⁹.

Partiendo de estas experiencias que han instrumentalizado el saber, entendemos que todos los textos y métodos impartidos en educación no solo acompañan el proceso formativo, sino que son elaborados, revisados y aplicados por grupos que detentan el poder, por eso, al revisar algunos temas en cuestión relacionados al proceso de enseñanza en Venezuela, nos encontramos con un asunto central en relación a lo que se enseña y lo que se aprende.

Aprender a leer es un proceso cognitivo que va de la mano de la didáctica, por tanto, los métodos de lectura que han imperado en la escuela venezolana, se han quedado anclados a una relación de poder en el cómo se enseña. El libro de texto impone el método silábico, alejado de la realidad del aprendizaje de la lectura; sin embargo, como dispositivo, alberga una fuerte credibilidad en su discurso y es por ello que aun en las escuelas se alfabetiza de esta forma.

Algunos textos más actuales repiten y reproducen el mismo modelo de enseñanza, un poco más coloridos y con estructuras más atractivas, pero bajo las mismas premisas, en tanto que el texto es un dispositivo, ¿cómo puede este seguir

⁸⁹ Declarado por la UNESCO el 28 de octubre de 2005.

ajustado a tiempos y líneas discursivas que desdibujan las necesidades e intereses actuales? ¿es qué este dispositivo parece mantenerse inerte? ¿cuál es el propósito de continuar con este tipo de enseñanza?

Algunas imágenes recrean la realidad alfabetizadora en las escuelas primarias de Venezuela, saberes fragmentados y haciendo del sujeto y las colectividades que se educan, seres memorísticos, depósitos de conocimiento y especialmente reproductores de conocimientos prediseñados y aprendidos desde la escuela.

Actualmente los portadores de textos escolares se corresponden a teorías del aprendizaje sujetadas al positivismo, en consecuencia, el preámbulo curricular del 2007, queda nuevamente desdibujado con los dispositivos que se mantienen ligados a la enseñanza escolar.

Figura 8

Imágenes de textos de alfabetización utilizados en Venezuela

⁹⁰ Nota. Tomados de la Colección Bicentenario y cadenas editoriales

⁹⁰ Imágenes de algunos libros de lectura que se utilizan en las escuelas venezolanas.

Los textos instrumentalizan un método y, por ende, se convierten en dispositivos de referencia para el conocimiento. Vale rescatar que se han realizado esfuerzos por hacer de estos dispositivos una forma didáctica atractiva y motivante para la enseñanza, tratando de mostrar congruencia entre la currícula y lo que se pretende enseñar. Por esta razón, el carácter polisémico del texto escolar hace que converjan en él diversos criterios e intereses que hacen peso sobre la conveniencia de este dispositivo.

Es importante mencionar, que sobre la edición de un libro reposan un sin número de aspectos vinculados al mercadeo; entonces, hacer interesante la propuesta del uso del texto amerita un estudio de mercado, convirtiendo el texto escolar en mercancía, perdiendo así la premisa auténtica y genuina de contribuir en la construcción de un saber pertinente al sujeto que se forma, entonces el texto como mercancía ha de tener un valor de uso y un valor de cambio⁹¹. Construir toda una lógica en torno al texto escolar (revistas, cartillas, enciclopedias, guías, cuaderno de actividades...) es una forma de estandarizar los conocimientos, pero también es una forma de someter a los maestros a una fuente de consulta incuestionable con enunciados de poder que permiten edificar una práctica escolar en torno a lo que se enseña y se aprende.

⁹¹ Este término lo tomamos del texto *El Capital* de Karl Marx, quien asume que el capitalista quiere producir un valor de uso que tenga valor de cambio, un artículo destinado a la venta, una mercancía. En este sentido, las editoriales constituyen un ordenamiento en los enunciados a conocer y por esto el texto adquiere un valor de uso que es la satisfacción de una necesidad obligatoria impuesta por la currícula.

Nos remitimos al tema del método, que ha sido estandarizado y asumido desde la práctica, ya que concretiza múltiples temas, contenidos y objetivos escolares trazados en la ruta curricular, por este motivo, no es casual encontrar material didáctico centrado a reproducir discursos y subjetividades en relación a lo que se espera que el niño aprenda en la escuela. Los textos escolares transmiten una versión particular con enunciados que superponen unos conocimientos con respecto a otros, a su vez que construyen una narrativa sobre las ciencias, la historia y el mundo en general.

La viabilidad del poder encuentra sus bases siempre en los dispositivos, por eso, los textos escolares son un instrumento que posibilita el poder en el conocimiento, y es ese constructo de enunciados que esbozan verdades edificadas de los que ostentan el poder discursivo, y aquí nos referimos a las editoriales, las instituciones educativas, y en general, los grupos de sujetos que los diseñan. Entender el poder desde las múltiples relaciones que este detenta, nos permite activar la mirada en esas fisuras históricas.

En la revisión bibliográfica encontramos un conjunto de textos sugeridos, especialmente en los programas escolares de los gobiernos caudillistas, sin embargo, las pautas editoriales no han tenido un control rigurosos por parte del estado en todo momento, quedando así, en manos de este grupo de poder (editoriales escolares), la libertad de enunciar y organizar los contenidos a enseñar de la manera en que mejor dispongan a hacerlo, de modo que, las formas en que se presenta el material de

consulta, estará sujeto a las miradas y relaciones de fuerza que emerjan en esa dinámica discursiva de los que escriben los textos.

En los textos más actuales vemos reducida la información a meras casualidades, especialmente en el área de historia, donde encontramos explicaciones simplistas en torno a temas coyunturales como lo es la cultura, la economía y los cambios en el tiempo.

Figura 9

Texto enciclopédico de sociales 6to grado

⁹²Nota. Parte del texto de sociales, tema La cultura venezolana en la historia

El saber en torno a la cultura, reducido a una simplicidad y miramientos que deja al sujeto desprovisto de información para construir sus propias subjetividades. Luego se acompaña el texto con una actividad que afianza ese saber, para verificar que el objetivo pedagógico se ha cumplido.

⁹² Enciclopedia didáctica Santillana, 6to grado. Edición 2014

Figura 9

Actividad texto de sociales

Actividades Para realizar en el cuaderno

1 **Respondo** con mis propias palabras.

- a) ¿Cómo se conformó la cultura popular venezolana?
- b) ¿Cómo se manifiesta la cultura indígena, la africana y la española en nuestra propia cultura?
- c) ¿De qué países son las personas que han inmigrado a Venezuela?

2 **Realizo** una lista de los cantos y fiestas tradicionales que conozco.

3 **Elaboro** un breve escrito sobre las comidas que he probado en Venezuela y sé que tienen origen extranjero.

© SANTILLANA

yokkwwxwyk

2. **Pienso y opino.**

- a) ¿Qué me gusta y qué no me gusta de esta unidad?
- b) ¿Sobre cuál de los temas de esta unidad me gustaría averiguar más?

285

⁹³Nota. Con esta actividad de establecen criterios para evaluar la clase

Otras experiencias las encontramos en relación a las prácticas sociales con respecto a la otredad; estandarizar en fórmulas las relaciones humanas es una forma de sujetar a las colectividades y que norma incluso hasta el trato entre personas. Estos propósitos escolares se repiten mucho en la currícula y textos escolares: normas del buen oyente, normas de conducta, manuales de cómo comportarse, entre otros.

Figura 10

Texto escolar, tema normas de cortesía

CONOZCAMOS Fórmulas de cortesía

Las fórmulas de cortesía son frases que usamos para saludar, despedirnos o agradecer.

Algunas fórmulas de cortesía.

Buenos días, buenas tardes y buenas noches son frases que usamos para saludar o despedirnos.

¡Buenos días!

¡Gracias! o ¡muchas gracias!, las usamos para agradecer.

¡Gracias, amigos!

52

© SANTILLANA

⁹⁴Nota. Libro de primer grado

Igualmente, las pautas y fórmulas de interacción de los sujetos han estado normadas por moralidades y relaciones de poder. Podemos encontrar entre los

⁹³ Ibidem

⁹⁴ Guía Didáctica 1er grado, Santillana 2007

lineamientos de 1870 el uso del Manual de Carreño, el cual fue empelado en las escuelas para orientar sobre este punto: “dirijamos siempre la vista a la persona con quien hablemos. Los que tienen la costumbre de no ver la cara a sus oyentes son por lo general personas de mala índole o de poco roce con la gente; y además es de notarse que así pierden la ventaja de conocer en los semblantes las impresiones que producen sus razonamientos”⁹⁵.

En resumen, la educación instrumentalizada como método de enseñanza requiere de entramados discursivos y dispositivos que hegemonizan y fragmentan el conocimiento. En la escuela, se banalizan las acciones a meros métodos y procesos a seguir para lograr los objetivos escolares, convirtiéndose este espacio en un lugar de poder que encierra discursividades, objetivando los saberes y reduciéndolos a formulas, procesos y resultados observables.

Por lo expuesto anteriormente, nos remitimos al pensamiento foucaultiano, en torno a algunas consideraciones del poder. No podemos pensar el poder como un atributo sino como una relación de fuerzas, pensarlo como un ejercicio el cual no se posee, sino que se ejerce y que además no necesariamente está vinculado con personas de poder, aunque hay que recalcar que existen grupos que ostenta el poder económico, político y sociales; pero son los ejercicios de poder en las relaciones humanas lo que atraviesa el conocimiento escolar.

⁹⁵ Carreño, M. () Manual de urbanidad y buenas costumbres para uso de la juventud de ambos sexos en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las diversas situaciones sociales. Colección Bicentenario, Sección Tercera, De las condiciones físicas de la conversación p. 140

Religión y educación en Venezuela, desde la mirada del dispositivo

El sistema educativo actual tiene en su transitar un bagaje amplio de influencia religiosa. Los pueblos originarios desconocían de los criterios de educación institucional europeas, y adoptaron sus propias costumbres para el aprendizaje de la vida social. No obstante, en la actualidad el habla que tenemos es resultado del castellano traído de España, y por tanto constituye un punto de partida para abrir horizontes en torno a los dispositivos como esa red de relaciones heterogéneas, al cual le corresponden entrecruzamientos específicos de reglas, leyes, discursos y ordenamientos morales.

Entendiendo que el asunto de la moralidad implica otro tipo de investigación, asumimos esta visión desde Nietzsche, quien construye una genealogía de la moral cuestionando los posicionamientos en torno a la moral desde la visión subjetivada del sistema de creencias que actúan como dispositivos de poder.

En este caso, la educación construida a partir de varios dispositivos, también ha levantado sus bases desde subjetividades discursivas. En consecuencia, en nuestro país esa subjetividad está cargada por la lengua española principalmente, la cual se mantiene desde la invasión y que en el transcurrir del tiempo se ha mantenido como dispositivo lingüístico de comunicación. Por esta razón, la educación se sujeta del lenguaje como dispositivo protagonista reproductor de subjetividades. Entonces, la influencia religiosa entra en juego en nuestras tierras, ya que, fue a través del proceso de evangelización que inicia la aniquilación del lenguaje original venezolano, y pasa

a ser el castellano la lengua que se instala en las relaciones sociales en las cuales estamos inmersos actualmente.

Toda esta disertación sirve de preámbulo para revisar algunos contextos escolares vinculados con la religión. Partiendo del presente, tenemos algunas experiencias frescas con respecto a la educación religiosa, ya que, pese al carácter laico de la misma, actualmente coexiste con la educación oficial, incluso, forma parte de ella en algunas instituciones escolares venezolanas.

A partir del Decreto de Instrucción Pública de 1870, muchas han sido las pugnas religión-escuela, principalmente porque el poder necesita de espacios y de dispositivos para la constitución de sujetos dóciles, de ahí que, la pedagogía constituye un espacio de poder importante en esta premisa, “así, la educación se construye-reconstruye históricamente como un espacio estratégico de poder-saber que incorpora, en tanto dimensión constitutiva de su despliegue plural, las prácticas discursivas que funcionan como sus soportes de legitimación”⁹⁶

Por consiguiente, la iglesia ha mantenido vivo su interés en tener espacio en ese sentido, por lo que, actualmente tiene sus dispositivos no solo en las iglesias, que también son espacios donde se construyen subjetividades y relaciones de saber-poder; sino que, desde el espacio escolar se incrusta un discurso dominante desde el temor.

En 1895 se llevó a cabo el I Congreso Pedagógico del país, en la primera sesión, una comisión del Centro Católico Venezolano «Inmaculada Concepción»,

⁹⁶ Téllez, M. (2002) El concepto de genealogía en Michel Foucault y un replanteamiento de la historia de la educación desde la perspectiva genealógica, p.8

integrada por un número importante de personas relevantes, presentó un escrito en el que se invocaba el derecho de los católicos a educar a sus hijos en su religión.

Alegaban que:

una instrucción que prescinde de la religión es incompleta y de fatales consecuencias; extravía la inteligencia y atrofia el corazón. Hace de cada individuo un sabio malvado, más pernicioso que el ignorante porque dispone de más medios para hacer el mal. La escuela sin religión tiene que ser atea: Dios no existe para nosotros sino bajo la idea religiosa. El viejo mundo está sintiendo las terribles consecuencias de la enseñanza y nuestro deber nos impone prevenir la invasión de esos males. Y pedimos que en el Código que ha de redactar el Congreso se reglamente la enseñanza de la religión como parte integrante de la instrucción que debe darse en las escuelas públicas.⁹⁷

Ante las intervenciones del grupo católico, se decide prorrogar el debate y, puesto que el propósito fundamental consistía en la elaboración de un nuevo Código de Instrucción Pública, sería entonces cuando podrían incluirse las ideas expuestas. Dicho congreso tuvo sus tensiones, especialmente por todo lo relacionado a una educación alejada de las prácticas religiosas. Entendiendo que esta última había significado una forma de poder ejercida por las iglesias para el control social desde el proceso de colonización.

Las precisiones que se exponen en *Vigilar y Castigar*, en relación de la emergencia de las tecnologías disciplinarias apelan con frecuencia a algún tipo de precedente cristiano. La distribución de un espacio cerrado para el control y la vigilancia se relaciona con las reglas monásticas. La disciplina "encontró un antiguo método arquitectónico y religioso: la celda monástica"⁹⁸. El horario "es una herencia

⁹⁷ Revista de Instrucción Pública, marzo 1896, p. 12

⁹⁸ Foucault, M. *Vigilar y castigar*, págs. 141-143

antigua: no cabe duda de que el estricto modelo venía sugerido por las comunidades monásticas"⁹⁹.

Del mismo modo, el ejemplo educativo más antiguo que propone como sistema numérico para graduar a los individuos y, por supuesto, generar al mismo tiempo una distribución de esos grados, es el sistema de méritos y deméritos de conducta de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle, el precursor del sistema, escribió su *Conduits des écoles chrétiennes* inmediatamente después de 1700, elaborando un sistema reglamentario basado en la conducta "normal" y midiendo las desviaciones a partir de ella.

El Diario de Caracas, reproduce unos párrafos significativos a propósito del Congreso, publicado el día 11 de noviembre, y dicen: "Ya se sabe que este cuerpo está dividido en dos agrupaciones las cuales cada día se ponen más de relieve y acabarán por quedar perfectamente determinadas: los católicos y los masones con los librepensadores. La controversia entre ambas agrupaciones quedara concretada en sobre si debe darse o no instrucción religiosa en las escuelas públicas..."¹⁰⁰

En las decisiones finales de dicho congreso, dos propuestas quedaban formuladas de la siguiente manera:

la Instrucción Primaria será gratuita, laica y obligatoria» y «la Instrucción Primaria será gratuita, religiosa y obligatoria». 39 votos respaldan la primera propuesta contra siete de la segunda. Ante estos resultados los ecos de la prensa no se hacen esperar. El Diario valora el trascendental paso dado por el Congreso Pedagógico de la República: «La instrucción laica como instrucción patria es un progreso más en el

⁹⁹ Íbidem, p. 149

¹⁰⁰ El Diario, núm. 2508, 11 noviembre 1985, p. 2.

camino de las libertades públicas y una piedra más que se coloca en el templo de la democracia.¹⁰¹

Sin embargo, dos años más tarde en 1897 el presidente Joaquín Crespo aprueba el Código de Instrucción Pública. En él la enseñanza religiosa pertenece a un grupo de materias optativas para los venezolanos.

Por tanto, los lugares de poder en el campo escolar buscan inculcar una cultura construida desde la legitimidad impuesta. Se inculcan hábitos, sistemas de creencia, conocimientos, reglas normalizadoras, incluyendo-excluyendo saberes y sujetos. Por eso, el dispositivo escolar se entreteje en cláusulas de poder-saber, el cual se modifica y adapta según las especificidades, es por esto que, hace de la historia un campo complejo, ya que desde el hacer genealógico el concepto de procedencia no remite a la búsqueda de orígenes o verdades universales declaradas en la historia, sino que por el contrario “remueve aquello que parecía inmóvil”¹⁰²

En esta diatriba de poder (iglesia-estado), ambos pujan por ocupar su espacio, en el presente se han acomodado en aras de mediar esos lugares de poder e intercambiar dispositivos. Por su parte, el estado trata de expandir su dominio territorial y hegemónico sobre la sociedad y por el otro, la iglesia intenta conservar sus prerrogativas de ser la portadora de la verdad y de ser la moralizadora de los venezolanos.

Las pretensiones de ambos es mantener sus lugares de poder en el conocimiento, por esta razón, en los archivos se encuentran registros de como dichas pugnas se suavizan y encuentran en distintos puntos. Una referencia de ellos reposa

¹⁰¹ Ibidem, 13 noviembre 1895, p. 4.

¹⁰² Foucault, M. “Nietzsche, la genealogía, la historia”, p. 13

en los textos escolares; una vez más este dispositivo entra en juego para reproducir enunciados como verdades universales y hacer más dóciles a los sujetos.

Para sustentar esta aseveración, citamos un extracto del texto de Moral y Cívica de 3er y 4to grado de primaria, el cual está dividido en dos partes: educación moral y educación cívica. En la primera parte se dilucidan las nociones de moral, honor, paciencia, deber, maledicencia, modestia, mentira, deslealtad. Directamente se precisan las palabras antes citadas y en algunos casos se presenta un ejemplo demostrativo de sus implicaciones para la salud social. No hay nada fuera de lo común en las definiciones las cuales suelen ser muy concretas, excepción de cuando se habla de la paciencia, específicamente refiriéndose a la pobreza, el concepto de la vida que expresa el autor ya que, no solo hace una distinción entre clases sociales y oficios, sino que, además, refiriéndose al pobre señala lo siguiente: “el pobre debe contentarse con lo que Dios le presenta cada día, y más si goza de salud. Pues no todos los ricos gozan en la vida: de éstos los hay avaros, que sufren penas o que padecen enfermedades. Por eso, la salud, la vida honesta y la tranquilidad, son preferibles a todas las riquezas económicas”.¹⁰³

El texto como dispositivo guía la práctica escolar, concretamente, son estos enunciados lo que construyen verdades subjetivadas en relación a la cultura, la ideología y las formas de relacionarse entre sujetos. En el documento curricular vigente para la fecha de la publicación de este texto, se cuenta con la organización educativa de la siguiente forma:

¹⁰³ Ocando, L (1947). Moral y cívica. 3er.y 4to. Grado de educación primaria. Tipografía Cervantes. Maracaibo. P,7

Tabla 3

Malla curricular 1948

Primer ciclo	Contenido
Edad de 7 a 14 años	Lenguaje (Lectura, escritura, composición e iniciación gramatical); Cálculo y Matemáticas Elementales; Estudios Sociales (Geografía e Historia de Venezuela, Educación Moral y Cívica, Geografía e Historia Universales, en especial de América); Ciencias de la Naturaleza y nociones acerca de la producción; Higiene y Educación Física; Educación Manual y Estética (Trabajos Manuales, Dibujo, Música y Cantos Escolares)

¹⁰⁴Nota. Distribución escolar del 1er ciclo con sus contenidos

En ese orden de ideas, el diseño curricular no establece la enseñanza religiosa como obligatoria, pero aclara que, “La enseñanza religiosa se dará a los niños cuyos padres o representantes lo soliciten, para lo cual se fijarán dos horas semanales dentro del horario escolar”¹⁰⁵. Es decir, no existe en ese momento un orden curricular formal en torno a los contenidos, pero se establecen 2 horas dentro del horario escolar para la enseñanza religiosa.

En sintonía con esto, la educación moral y cívica propuesta en el plan, parece también estar ligada a la enseñanza de los valores católicos, se pone en evidencia que el dispositivo del temor a Dios juega un papel determinante en la construcción de la moral ciudadana y la relación de saber en torno a los valores decorosos para vivir en sociedad.

Cabe acotar que, a pesar de que fue un libro escrito en pleno proceso de cambios reveladores para el país en el terreno educativo, no se adecuaba a lo expuesto

¹⁰⁴ Tomado de la Ley Orgánica de Educación de 1948

¹⁰⁵ *Íbidem*

por la doctrina de la Escuela Nueva. En ese instante, los cambios significativos propuestos por Luis Beltrán, generaban angustia en el seno religioso, ya que nuevamente se posicionaban las luchas de poder en torno a la enseñanza laica. La influencia del pensamiento de Dewey había llegado a Latinoamérica con intenciones de transformar la práctica escolar desde una visión en el hacer, reflexionar y actuar a partir de la realidad social.

Como el recorrido genealógico de esta investigación no busca favorecer una mirada con respecto a otra, sino desocultar los discursos de poder, no nos vamos a detener en profundizar los aportes en el tema curricular y pedagógico de la Escuela Nueva, pero si consideramos importante destacar el aporte de esta mirada educativa y la influencia curricular en nuestro país.

La Escuela Nueva, se debatió en relación a la construcción una nueva subjetividad, donde la iglesia no tenía cabida, no obstante, como figura de poder, es menester destacar que la sociedad venezolana tiene una amplia confianza en el discurso que impone el catolicismo; es una cultura y un sistema de creencias que penetró en los sujetos desde la invasión, por lo que, es un dispositivo instaurado que versa sobre la moral, y las buenas costumbres del imaginario social.

En consecuencia, los cambios curriculares han estado atravesados por el dispositivo religioso, especialmente el católico, de ahí que, en todo el arqueo de los documentos revisados, estos encuentros y desencuentros religión- estado, solo tiene pequeños virajes en los documentos, especialmente durante el Decreto de Instrucción Pública de 1870.

Importante señalar, que la iglesia católica, en su afán de reproducir los conocimientos sujetos a la palabra de dios, han desarrollado diversos dispositivos desde el ámbito escolar. Por esta razón, encontramos en los rastros arqueológicos actuales formas de prácticas pedagógicas institucionalizadas y organizadas que dan vida a la construcción de la subjetividad desde lo religioso.

Nos referimos a lo católico ya que, es desde este lugar de poder en donde se han generado las pugnas con respecto a la educación; en Venezuela coexisten otros espacios educativos con otras tendencias religiosas, pero, han pasado desapercibidas y se han beneficiado en virtud del logro de la visión catolicista inmersa en el ámbito escolar.

Para ese periodo de pugnas, se preserva la idea de la Escuela Nueva, pero con matices ajustados al contexto venezolano. O sea, se ajustan las propuestas de cambio con una acepción, no dogmática, basada en los principios de la misma, pero no deja a un lado ni la cuestión religiosa ni la educación privada. Es decir, es una transformación a medias tintas, que al final no remueve los dispositivos previos, sino que coexisten con ellos y ajusta su discurso a las subjetividades ya preexistentes.

La propuesta de Luis Beltrán hizo ruido en el campo eclesiástico, quizás por ello, los dispositivos de poder lucharon por perpetuarse en el seno escolar. A propósito de esto citamos parte de la preocupación expresada sobre la educación y el lugar católico en la educación venezolana: “hondamente preocupados nos sentimos en presencia de las corrientes ideológicas que, emanando de las fuentes mortíferas del materialismo ateo y del laicismo, tienden a socavar los fundamentos de la escuela, el

matrimonio y de la familia que forman el triángulo de fuerzas que sostiene el edificio de la sociedad y de la cultura cristiana.¹⁰⁶

El poder de la iglesia, desde la visión de Foucault, se muestra en su capacidad para influir en la conducta y las creencias del sujeto, así como en su pericia para instituir normas y valores que calen en la estructura social. Esto es notorio en la forma en que la iglesia ha conseguido imponer un enfoque del mundo y un conjunto de prácticas que han esculpido la sociedad occidental a lo largo de la historia.

En *Vigilar y Castigar*, el filósofo francés esboza con determinación el tema de la disciplina escolar, casado con génesis religioso del asunto:

antes de adoptar esta forma estrictamente disciplinaria, el ejercicio ha tenido una larga historia: se le encuentra en las prácticas militares, religiosas, universitarias —ritual de iniciación, ceremonia preparatoria, ensayo teatral, prueba. Su organización lineal, continuamente progresiva, su desarrollo genético a lo largo del tiempo, son, al menos en el ejército y en la escuela, de introducción tardía. Y sin duda, de origen religioso. En todo caso, la idea de un "programa" escolar que siga al niño hasta el término de su educación y que implique de año en año, de mes en mes, unos ejercicios de complejidad creciente, ha surgido primero, parece ser, en un grupo religioso, los Hermanos de la Vida Común. Fuertemente inspirados por Ruysbroek y la mística renana, llevaron una parte de las técnicas espirituales a la educación, y no sólo a la de los religiosos, sino a la de los magistrados y comerciantes: el tema de una perfección hacia la cual guía el maestro ejemplar, se convierte en ellos en el de un perfeccionamiento autoritario de los discípulos por el profesor; los ejercicios cada vez más rigurosos que se propone la vida ascética se convierten en las tareas de complejidad creciente que marcan la adquisición progresiva del saber y de la buena conducta¹⁰⁷

¹⁰⁶ Carta pastoral colectiva del episcopado sobre los peligros actuales y norma de conducta que se debe observar en la difícil hora que atravesamos. Caracas, 08 de diciembre de 1936. En CEV. (1978). Op. Cit. p. 113

¹⁰⁷ Foucault, M. (1975). *Vigilar y Castigar* Siglo XXI editores. P. 149-150

En los textos curriculares hay evidencias en relación a cómo se ha manejado el sistema de creencias de los pueblos originarios, con respecto al sistema de creencias católico. Una evidencia de ello se encuentra en el programa de 6to grado de 1997, entre sus temas a saber relacionado a los indígenas expresa: “lectura de textos acerca de los elementos mágicos-religiosos, que se interrelacionan en las ceremonias rituales, fiestas y bailes de las comunidades indígenas en el presente y en el pasado.”¹⁰⁸

El componente mágico parece ser tácito al tratarse del sistema de creencias de los pueblos originarios más no ha recibido el mismo tratamiento las creencias de la iglesia católica, como lo vemos expresado en libro Moral práctica y educación cívica considera importante la formación religiosa, sugiriendo que “los niños que pertenecen a la Sociedad Bolivariana sean religiosos, sinceros y profundos amantes de Dios”.¹⁰⁹

Tomando en cuenta que los dispositivos empujan la construcción de las relaciones de saber-poder, entendemos pues, que estos se hilvanan no solo con los discursos, sino también con lo no dicho. Para tal efecto, excluir de los programas educativos el sistema de creencias indígena, y permitir que, sea la conducción del catolicismo quien impulse la moralidad de una sociedad, es una forma de mantener viva la subjetividad impuesta por la iglesia.

¹⁰⁸ Curriculum Básico Nacional 1997

¹⁰⁹ Fuenmayor, A (1940). Moral práctica y educación cívica. Libro segundo. Editorial Hermanos Belloso-Rossel. Maracaibo. p. 114

La concepción hispanista en torno al 12 de octubre, un ejemplo de poder en el conocimiento

El conocimiento no es inmóvil y no es un proceso inmanente al contexto que se ofrece al sujeto que se forma. Mirar la historia de un país y su decurso implica mirar los quiebres y las fisuras, por eso esta investigación se posiciona desde la mirada genealógica, y en tanto que la genealogía busca las fisuras de la historia, lo escondido, lo recóndito, lo que no se ve a simple vista, traemos como punto de referencia un dispositivo incuestionable en nuestros días, como lo es el lenguaje.

Desde la experiencia educativa miramos el lenguaje como un dispositivo que se instala en las relaciones humanas, pero especialmente nos remitimos a la castellanización de nuestros pueblos indígenas, quienes son el punto de origen del proceso educativo más anhelado por las figuras de poder.

Recordar que el gran proyecto del imperio español estuvo ligado a deslazar el lenguaje autóctono de los pueblos originarios. Las lenguas de los pueblos indígenas fueron negadas, pero además fueron presentadas en la escuela como una transformación natural y casi espontánea por la mezcla entre indígenas, europeos y africanos. Estas verdades enquistadas en el campo historiográfico han estado ceñidas a las prácticas escolares que obedecen no solo al campo didáctico de la enseñanza de las ciencias sociales en nuestro país sino en todas las áreas.

Traer como ejemplo las relaciones de saber-poder en torno al tema de la colonización, es un vivo relato de cómo el conocimiento impuesto se introduce en la cultura y el saber de la sociedad y se eterniza en las dinámicas de un saber que se

propaga como parte de una verdad dada. Este criterio neopositivista se distingue porque no se considera u omite un saber con respecto a otro, pero ¿quién lo decide? ¿cómo se mantiene?

Los programas curriculares conservaron este esquema pro colonizador hasta hace nada, incluso su hilo discursivo está tan arraigado que todavía en las escuelas se maneja como el “encuentro entre dos mundos”, exaltando siempre la visión eurocéntrica y enmascarando la responsabilidad de la educación en torno a diseminar cualquier rastro de lengua indígena, quedando actualmente un número reducido de sujetos que conservan parte de la cultura que nos corresponde.

El programa de estudios de primaria de 1997 señala en uno de sus contenidos a enseñar en 2do grado “Descripción de los cambios que se han producido en las comunidades indígenas del pasado en el transcurso del tiempo.”¹¹⁰. En la revisión documental de estos programas se indica el 12 de octubre como una fecha patria, y en sus contenidos conceptuales se hilvanan un conjunto de temas que exaltan el aporte cultural de los indígenas y los cambios y avances de la ciudad impulsada por los españoles; más no se cuestiona el papel de estos en las formas de vida arrancadas de los pueblos amerindios, y del proceso de conquista llevado a cabo en el territorio.

Mostrar esta evidencia, tangible y reciente nos invita a pensar en el texto-curriculum como un dispositivo de poder en el conocimiento. Comprender la historia de un país es indispensable para formar una identidad, en tanto que esa historia pueda ser construida desde la búsqueda cuestionada de lo que se presenta como hechos inamovibles. Por ende, la subjetividad construida en relación a este punto, tiene un

¹¹⁰ Tomado del Curriculum Básico Nacional de 1997.

entramado de formas en que ha sido presentado en la escuela; los textos curriculares han relegado el aspecto indigenista a elementos folclóricos y artesanales, manteniendo la distancia de la construcción de una subjetividad ceñida a cuestionar lo que ocurrió el 12 de octubre de 1492.

Los textos escolares como dispositivos se encargan entonces de masificar la información que necesitan tener los estudiantes en relación al conocimiento, por consiguiente, existen diversos recursos vinculados a este tema que no solo mantuvieron la visión hispanista, sino que también recrearon el momento como si se fuese tratado de una ocasión especial.

Figura 11

Textos escolares de historia de Venezuela

¹¹¹ Nota. Sección de sociales 5to grado

¹¹² Nota. Libro de bachillerato

¹¹¹ Enciclopedia Didáctica Santillana (2014), 5to grado.

¹¹² Fuente, J y otros. Historia de Venezuela

En los libros encontramos que se hace mención a los avances culturales y científicos de la época, exponiendo argumentos sobre el imperio español que refleja la preeminencia y adelanto de la metrópoli a diferencia de los pueblos originarios. También se muestran contenidos que subrayan la influencia desempeñada en las colonias, donde transmitieron además de cultura, la religión y el idioma castellano.

Por otra parte, se esboza luego en los textos del liceo de 1985 contenidos sobre el llamado descubrimiento de América y temas vinculantes donde se coloca al pueblo indígena como anexo a la construcción del pueblo venezolano.

Figura 12

Contenido del texto de historia de Venezuela de 3er año 1985

CONTENIDO	
CAPITULO I	CAPITULO IV
LOS ABORIGENES	LA REAL HACIENDA
I. Las grandes invenciones indígenas a Venezuela 1	I. Fuentes de ingreso: Regalías, impuestos y otros ingresos 38
II. Avances culturales indígenas en Venezuela en la época prehispánica 2	II. La organización fiscal: Los oficiales reales 38
III. Familias indígenas que poblaron en Venezuela para la época del Descubrimiento de América 3	CAPITULO V
IV. La cultura de los Caribes: Aspectos principales 4	EL MUNICIPIO
V. La cultura de los Aruacos: Aspectos principales 6	I. El Ayuntamiento o Cabildo 41
VI. La cultura de los Timoto-Cuicas: Aspectos principales 7	II. Los regidores 42
VII. Caciques principales 9	III. Los alcaldes ordinarios 44
VIII. Los aportes indígenas a la formación del pueblo venezolano 10	IV. Los ayuntamientos de Venezuela en la Colonia: Importancia histórica 44
IX. Distribución de la población indígena actual 11	CAPITULO VI
X. Nivel cultural de la población indígena actual 13	LA ECONOMIA: BASES
XI. Perspectivas de la integración de la población indígena a la comunidad nacional: juicios 15	I. La propiedad de la tierra: Modos de adquirenta 46
CAPITULO II	II. El sistema de las encomiendas 48
EL DESCUBRIMIENTO	III. La esclavitud negra 50
I. Los viajes de Cristóbal Colón 21	CAPITULO VII
	LA ECONOMIA: FUENTES
	I. Las perlas 53
	II. La minería 54

¹¹³Nota. Se mantiene la denominación de Descubrimiento

Entre otros hallazgos relacionados al tema de la didáctica de la historia de Venezuela, podemos encontrar indicadores de evaluación donde se destaca que el estudiante debe “sentir orgullo de la importancia que adquiere América para el mundo

¹¹³ Figueroa, J. (1985). Historia de Venezuela, editorial Labense

a partir del siglo XV”¹¹⁴, es decir, no solo debe conocer lo que se le está presentado como enunciados incuestionables, sino que además debe mostrarse orgulloso de haber sido colonizados.

Construir enunciados implica ceñirse a dispositivos que, tienen intenciones ocultas de las verdades históricas que no salen a la luz hasta que entablamos una discusión profunda y provocadora en torno a las concepciones que han sido impuestas a través de un entramado de dispositivos. Parafraseando a Deleuze, los dispositivos no solo regulan y controlan las prácticas y comportamiento de los individuos, sino que también generan conocimientos, discursos y subjetividades.

Habida cuenta, como los dispositivos son móviles y cambiantes, la representación conceptual del 12 de octubre ha sufrido transformaciones, especialmente en el campo curricular. Una evidencia que sirve para referenciar la forma en que se aborda este contenido desde el dispositivo curricular, lo encontramos en los textos, por ejemplo, Programas de Educación Primaria de 1961 un tema titulado “Los indios de Venezuela”¹¹⁵ dándole una connotación de inferioridad e insignificancia, donde además se mantiene el calificativo de indio, aun sabiendo que Colón estaba en un error de cálculos de navegación y denominó así a los indígenas pensando que había llegado a la India. En ese mismo texto hay una lista de actividades recomendadas como: actos culturales relativos al descubrimiento de América, construcción de gráficos sobre los viajes de Colón, elaborar cuadros de los

¹¹⁴ Íbidem

¹¹⁵ Programas de Educación Primaria 1961, 6to grado p, 97.

conquistadores...todas estas prácticas avocadas en construir la subjetividad que aun convive en la escuela venezolana.

En otros programas encontramos temas vinculados al mestizaje, mostrándolo como una mezcla casi espontánea, despojado de cualquier indicio de violencia, donde solo se relacionan los aspectos culturales y étnicos, más no se destacan aspectos políticos y económicos concernientes a este aspecto. Como dispositivo en el conocimiento, se instauró desde hace más de 500 años, y pese al cambio curricular que tiene un enfoque crítico alrededor de este asunto, aún se mantienen en las prácticas mencionar y destacar de forma alegórica a: “La pinta, la Niña y la Santa María”, “Cristóbal Colón”, “el penacho indígena”, “los guayucos”. Quedando arraigada en la memoria colectiva estos elementos que el dan vida a esta fecha, entendiendo que la memoria desde una perspectiva fenomenológica, explora cómo recordamos, cómo se manifiesta la memoria en nuestra experiencia y cómo influye en nuestra comprensión del pasado.

Indudablemente los enunciados de poder se muestran de forma visible cuando existe una ruptura conceptual y subjetiva en torno a un contexto que parecía irreprochable, por esto, el hacer genealógico permite desnudar dichos quiebres y construir, desde la búsqueda de las discontinuidades, una mirada que abra la posibilidad de derribar las narrativas oficiales que sostienen los discursos de poder en el conocimiento escolar.

...que el niño sea para las alumnas un juguete vivo en quien han de adiestrarse para adquirir casi sin esfuerzo los conocimientos preciosos, que muy pronto serán salvaguardia segura contra la mortalidad infantil y contribuirá a que el sector femenino venezolano cumpla mejor los deberes altísimos a que está destinado en el seno del hogar.

Suplemento de higiene infantil para las alumnas

Educación de niñas. Discursos de poder desde la perspectiva de género

Una de las formas en que las relaciones de saber- poder se han entretreído con mayor disimulo y dosificación ha sido mediante la educación de las niñas, desde los archivos revisados, explícitamente una de las gacetas oficiales en materia educativa dictamina la creación de la escuela para niñas “...se crea una escuela de niñas con el objeto de proteger siempre la instrucción primaria y...ya que hoy hijas, mañana serán esposas y madres”.¹¹⁶ Encontramos en ese discurso un dispositivo que es altamente cuestionado por algunos grupos en relación a la mujer y su rol en la sociedad.

El ejercicio de poder dibujado desde la mirada Foucaultiana, no tiene bases específicas relacionadas al tema de género, ya que desde los aportes del filósofo francés se mira es al sujeto en sí. Por ende, asumimos las relaciones de poder en el conocimiento de las niñas, como “un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente lo dicho y también lo no dicho (...) el dispositivo es la red que se establece entre estos elementos”¹¹⁷.

¹¹⁶ Datos de ubicación Caja N°:71, año 1870 - 72 - 73. Instrucción Pública. Primaria Superior Paquete o legajo: Instrucción Popular 1872, Tomo LV. Hoja suelta, Gaceta N°, 61. Hoja incompleta

¹¹⁷ Foucault, M (1985). Saber y verdad. La Piqueta, p. 128

Considerando que, los discurso, las leyes y las medidas administrativas construyen relaciones de poder, tomamos como referencia las escuelas para niñas de Caracas , quienes son encaminadas a aprender desde una lógica y un discurso construido para ellas, y en consecuencia encontramos entre sus áreas a conocer, aquellas vinculadas a lo que se ha asumido entre las verdades discursivas, como conocimientos necesarios para las mujeres: corte, costura, baile y religiosidad, asumiendo a las vírgenes de la religión católica como modelo de mujer.

Si bien durante el Decreto de Instrucción Pública, la educación fue declarada laica; así como actualmente también lo establecen las leyes, posteriormente se establecieron mecanismos de encuentro para que este modelo educativo coexistiera con la propuesta de una educación no religiosa. Por tal motivo, podemos encontrar en nuestro sistema educativo escuelas con un enfoque religioso, un ejemplo de ello son las que están destinadas exclusivamente para niñas.

En el discurso ministerial de 1882, se vislumbra un discurso de poder vinculado con el género, alegando que “la mujer casada si puede ser designada para el desempeño del magisterio, siempre y cuando no descuide sus deberes oficiales, ni sus deberes familiares”¹¹⁸. La mujer es incorporada como maestra porque se necesitaban hacer más dóciles a los que se educan, y requerían de la supuesta dulzura de la mujer, siempre vinculada a su condición de madre para educar.

La educación ha asumido que los sujetos de poder y de derecho son los hombres en primera instancia y que las mujeres se incorporan a la misma para garantizar el futuro de esposas y madres, es decir la educación no sólo opera para

¹¹⁸ Ministro de Instrucción Pública Dr. Aníbal Domínici. Memorias Educativas Venezolanas tomo 2

someter a los estudiantes al poder, sino que también los constituye; al menos a algunos de ellos, en sujetos de poder, poniendo a un grupo en ventaja, cimentando un micropoder que prevalece hoy en tiempos de cambios estructurales en la sociedad.

Esto es un aspecto interesante de la escuela en el medio venezolano, la función pedagógica era enarbolada por hombres, y luego las mujeres pasan de alumnas a maestras. En mención a este aspecto, Luis Bravo Jáuregui y Ramón Uzcátegui Pacheco¹¹⁹ en sus discursos ministeriales esbozan que, la “instrucción pública, impulsarán la incorporación de la mujer en la escuela por la dulzura y ternura con que estas asumen la conducción de la enseñanza de los niños”.¹²⁰ Mas adelante en el tiempo, ya no solo será maestra, sino que se coeducará con los varones.

Interpretando los discursos de poder que versan sobre el papel de la mujer en la enseñanza, encontramos posicionamientos sobre la conducción de este proceso por ser dulces; habida cuenta, como mecanismo de control y poder, se necesita construir un entramado de relaciones que sustente las categorías elaboradas que les han dado sentido a los enunciados de poder inmersos en el conocimiento y, por tanto, es mejor hacerlo desde la docilidad que desde la represión.

A partir la creación de las escuelas para niñas, han girado y confluído un cúmulo de discursos y lineamientos para sus regulaciones. En los documentos oficiales de 1872 se establecieron no menos de 5 decretos de creación de escuelas para niñas, sin embargo, la distribución inequitativa de la escolaridad con respecto a niños y niñas es vertiginosa, ya que se resumían en 34 escuelas en todo es país,

¹¹⁹ Ministros de educación

¹²⁰ Memoria Educativa Venezolana, base de datos. T. II. Página 877

siendo 7 de niñas y 27 de varones; además, entre sus lineamientos educativos específicos se encuentran diferencias marcadas en relación al conocimiento, y así lo expresa Eduardo Blanco¹²¹, quien fue Ministro de Instrucción Pública “la educación de la mujer está en mantillas; en las escuelas y colegios de niñas, sólo se les enseña a coser, bordar, leer, escribir mal y contar peor”.

Ciertamente asumimos que el género es una creación social para distinguir las pautas que rigen la vida entre el hombre y la mujer; más allá de la visión biológica, creemos que esa irreductibilidad del hombre y la mujer como sujetos disimiles, ha manejado conceptos y relaciones de poder construyendo tramas discursivas que desventaja social, cultural y políticamente al género femenino.

Por esta razón, las relaciones de poder en pedagogía se normalizan en la escuela a través de hilos discursivos, documentos, enunciados, relaciones entre sujetos, y en este caso específico la relación niña-niño. Estas concepciones educativas diferenciadoras de la educación entre géneros se han nutrido de otros enunciados de poder como lo son las teorías biologicistas y teológicas.

Veremos en lo sucesivo como la distribución de escuelas a nivel nacional son inequitativas, priorizando la educación en los varones, pero más concretamente como se enmarcan los contenidos de aprendizaje en distintos reglamentos, gacetas de creación y documentos de trabajo escolar. En esta investigación nos asimos de las formaciones discursivas, en tanto que, es el discurso escolar que ha fortalecido las prácticas de la relación saber-poder en el conocimiento. Por ser un trabajo

¹²¹ Ministro de Instrucción Pública durante el gobierno de Raimundo Andueza 1891

genealógico, se desarrolla a través de la arqueología, para hacer hablar el pasado desde el presente.

Del material recopilado, tomaremos como referencia el Instituto Sagrado Corazón de Jesús quien se autodenomina como el forjador de virtudes de las féminas:

Se llega al extremo de vigilar la rutina de las educandas, con el objeto de distinguir a aquellas que se aparten del estereotipo de pecado y mediocridad propios de su sexo. En los colegios no sólo se premia a las más aprovechadas estudiantes, esto es, a las niñas que, pese a la debilidad de su inteligencia, son capaces de obtener buenas calificaciones en aritmética, historia y geografía. La mirada de los preceptores también columbra el universo de virtudes, con el objeto de encaminar en ceremonia pública a sus portadoras.¹²²

En tanto que los sujetos de poder se instituyen en las distintas redes, es a través de estas relaciones existentes (amorosas, económicas, pedagógicas, institucionales, etc.) en las que unos tratan de orientar, conducir, e influir en la conducta de los otros. Las relaciones de poder son, pues, relaciones que adoptan distintas formas y se producen en distintos niveles. Se caracterizan por ser relaciones móviles, inestables, no prefijadas de antemano, pero si construidas desde los distintos espacios donde se albergan dichas relaciones, en el que además se crean distintos dispositivos para garantizar esa verticalidad en la relación.

Una de las referencias en torno al tema de las relaciones del saber/poder la podemos evidenciar en el Reglamento para la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres:

los cursos que se brindaban serían: 1. Instrucción elemental suplementaria. 2. Higiene doméstica, tocado e higiene del cabello. 3. Gimnasia. 4. Mecanografía y estenografía. 5. Encuadernación. 6.

¹²² Pino Iturrieta, Elías. (2009). Ventaneras y castas, diabólicas y honestas. Biblioteca Elías Pino Iturrieta. Caracas: Editorial Alfa. Pág. 56.

Costura, labores de mano y mecánica de máquinas de coser y de escribir. Confección de sombreros para señoras y de flores artificiales. 8. Contabilidad. 9. Floricultura. 10. Dibujo y procedimientos de aplicación de las bellas artes a las labores decorativas. 11. Tipografía y linotipo. 12. Arte de enfermera. 13. Fotografía. 14. Lavado y planchado. 15. Tejidos de sombreros. 16. Cocina y prácticas de economía doméstica.¹²³

Desde una posición genealógica del currículum, nos atrevemos a decir que esta excavación de documentos nos abre horizontes para pensar desde lo impensado, que, desde palabras de M. Téllez:

invita a dirigir nuestra atención a campos de problemas que han quedado fuera del régimen dominante de producción de conocimientos, a la comprensión de los objetos-problemas como objetivaciones de determinadas prácticas sociales y cuyas determinaciones es preciso poner de manifiesto para romper con las imágenes neutralizadoras de los fenómenos sociales -ligadas a la visión continuista de la historia- y, así, hacer surgir su carácter de acontecimientos históricos, su singularidad¹²⁴

Por tal razón, la diferenciación de género en el conocimiento, no es un fenómeno social espontáneo; o que solo esté anclado a una premisa biologicista; sino que emerge o se pone en manifiesto como una práctica construida desde un dispositivo, permitiendo así reproducir relaciones de poder no solo en el saber sino entre géneros, convirtiendo a la mujer en un objeto de dominación en el sistema social.

Como hemos elucidado hasta ahora, la educación de género que nos atraviesa en la actualidad, posiciona a la mujer desde una visión de castidad y dulzura, con unos saberes necesarios para preservar esa moral. Entre los archivos curriculares se

¹²³ Reglamento sancionado en de 1912, artículo 2.

¹²⁴ Téllez, M. (2002). El concepto de genealogía en Michel Foucault y un replanteamiento de la historia de la educación desde la perspectiva genealógica

hace referencia en el programa de segundo grado de 1961, en la asignatura “Trabajos manuales”, un apartado para las “labores femeninas”, entre ellas: manejo de la aguja, remendar, pegar botones. En el mismo documento, se refieren a dichas labores en tercer grado entre los contenidos para las niñas: “aseo del salón, manejo de la escoba, cómo se pulimenta el piso y procedimientos para quitar machas de los trajes”¹²⁵

Este conocimiento manual, considerado sólo para las niñas, es una muestra de cómo esas relaciones de poder se reproducen porque se enseñan en la escuela; es decir, se construyeron dispositivos de poder que han vinculado a la mujer con el hecho de ser y estar en el mundo solo para ser amables, madres, hacedoras de oficios en el hogar. Por este motivo, las prácticas reproductoras de diferencias entre la educación de niños y niñas es una muestra del afianzamiento de estereotipos afines a un poder incluso en relación a las emociones y formas discursivas aferradas a nuestra sociedad, donde encontramos frases vinculantes a este punto como: “los varones no lloran”, “pareces una niña”, “el sexo débil”.

Estas formas discursivas hacen mella en las relaciones sociales y se construyen como verdades universales, las cuales al tratar de derribarlas parecen ser muros de contención que están anquilosados no solo por las figuras de poder archiconocidas, como lo son los gobiernos o los sistemas económicos, sino que esos muros son levantados por los sujetos para hacer ver y hacer hablar de una forma que pareciera que está separado el poder en el conocimiento o que en tal caso existe una relación de exterioridad.

¹²⁵ Programas de Educación Primaria 1961, p. 255-257

La evaluación, el dispositivo que acompaña al currículum

Desde las corrientes curriculares, es casi inevitable no pensar la evaluación en todos sus ámbitos, ya que esta requiere de un entramado de mecanismos que posibiliten el encauzamiento de medición permanente, no solo en el funcionamiento o no del currículum, sino en todo su decurso. Este andamio de relaciones que se constituyen alrededor de la evaluación no es un proceso carente de subjetivaciones, y ejerce una toma de decisiones que permiten juzgar y valorar el desempeño o el conocimiento de los sujetos.

La práctica evaluativa tiene su génesis antes de la aparición curricular, y data de una vieja destreza con respecto a medir los conocimientos. Si bien, no haremos un recorrido genealógico en relación a la evaluación, citaremos algunos aspectos que consideramos importante en torno a este asunto, ya que, es una forma de ejercer poder, imbuida de intereses, relaciones, restricciones e intenciones que hacen parte del sistema educativo.

Desde la mirada foucaultiana, existe un imperativo en el poder que es constituir sujetos, por ende, se necesita establecer parámetros de normalidad. La evaluación se dibuja como un dispositivo que permite diferenciar los buenos de los malos, los eficientes de los ineptos, los normales de los anormales, lo que se debe aceptar de lo que no. Es así que el proceso evaluativo ofrece la pauta para lograr caracterizar a los sujetos y preparar el camino de la docilidad para las colectividades que hacen vida en la escuela.

Cabe destacar que gracias a las tecnologías que se han levantado en relación a la normalización, se han entrelazado dispositivos que han logrado su cometido y esto es principalmente gracias a las instituciones de encierro¹²⁶, quienes se han encargado de producir sujetos homogéneos, dóciles y obedientes, pero ¿cómo se logra esto? Pues, al evaluar de forma constante al sujeto se va construyendo el camino de la norma. Así, la evaluación no solo obedece al campo educativo, sino que el sujeto está siendo evaluado y calificado para lograr vivir o tal vez sobrevivir en un sistema social.

Las condiciones sociales y el sistema educativo están prestos para considerar la evaluación como una tecnología indispensable. Ese terreno fértil, del que el sujeto se sabe visible y vigilado, es propicio para la captura de las colectividades en tanto puedan ser reguladas y manipuladas. La evaluación en sus disimiles formas, constituye un dispositivo idóneo de control y auto-control para la constitución de sujetos.

Existen registros importantes de las prácticas evaluativas en Venezuela, incluso desde la conformación de la Gran Colombia, atendiendo, por ejemplo, a menciones honorables para aquellos niños que tenían destacada participación en evaluaciones públicas efectuadas por autoridades y miembros del gobierno.

Desde la implementación del Curriculum Bolivariano (2007), han sido muchos los encuentros y desencuentros con respecto a la propuesta, ya que, existen diversas contradicciones de aplicabilidad del mismo en las prácticas escolares, en

¹²⁶ Asumimos instituciones de encierro todo lo vinculante al sujeto: familias, hospitales, cárceles, escuelas

primera instancia, ya que no existe ninguna formalidad que le impida coexistir con los programas anteriores, en segunda instancia porque dicho programa fue elaborado dos años antes de la derogación de la Ley Orgánica de Educación de 1980, por lo que, las argumentaciones entre ambos textos deja un vacío de aplicabilidad de dicho programa, no obstante, revisaremos algunas premisas vinculadas a la evaluación.

En el Programa curricular del 2007, específicamente en el apartado referido a la evaluación, se establecen ciertos parámetros que guían la labor docente en relación a esto, “la evaluación de los aprendizajes propuesta en el Currículo Nacional Bolivariano, responde al principio de continuidad entre los subsistemas”¹²⁷, es decir, la evaluación como proceso continuo viene a seguir el modelo propuesto desde que el sujeto está en su primera infancia, que ha de seguir siendo valorado en lo sucesivo.

Más adelante, en ese mismo acápite encontramos que la evaluación “se orienta por el uso de registros con escala de calificación numérica, de los logros, avances y alcances de los y las estudiantes”¹²⁸. Nos detenemos aquí para hacer una breve disertación al respecto, puesto que más adelante el mismo texto hace referencia a que “se considera a la evaluación un proceso centrado en la formación del ser social; razón por la cual se requiere que se oriente hacia la integralidad, que tome en cuenta la construcción de los conocimientos como un proceso natural, espontáneo e inherente al ser humano”¹²⁹. Si es un proceso espontáneo e inherente a lo humano, ¿cómo es que se debe estandarizar la evaluación a registros numéricos de logro? Si es espontáneo ¿por qué hay lista de temas y resultados esperados?

¹²⁷ Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano, p. 71

¹²⁸ *Ibidem*

¹²⁹ *Ibidem*, p. 72

Por lo expuesto anteriormente, nos atrevemos a mirar los entrecruzamientos curriculares con teorías y tendencias pedagógicas que hacen híbridos inverosímiles. Una visión desde Freire sustenta la construcción curricular del 2007, pero seguidamente un mar de contradicciones antagónicas se desglosa en relación al cómo se gestiona el programa, porque para Freire “es imposible pensar la educación en forma neutra, es igualmente imposible pensar en una evaluación neutral de ella. No hay cualidades por las que luchemos en el sentido de asumirlas, de recalificar con ellas la práctica educativa, que puedan ser consideradas como absolutamente neutras, en la medida misma en que, como valores, son vistas desde diferentes ángulos, en función de intereses de clases o de grupos”¹³⁰

En resumen, los cambios y formas de presentar la propuesta curricular, llevan siempre el sello de poder por alguno de sus costados. La evaluación siempre es un dispositivo que alberga intereses, formas de control y adoctrinamiento social, puesto que, en todos los documentos hallados en el arqueo, el sistema evaluativo se dibuja de manera frontal y agresiva o enmascarada y sutil.

De los decretos encontrados, uno de los escritos que establece los mecanismos de evaluación de la educación primaria, quedando dictaminado que “los maestros calificarán semanalmente a sus alumnos en la forma que establece el reglamento de las escuelas primarias bimestralmente y en la oportunidad que señale el reglamento respectivo los maestros calificarán a sus alumnos y se fundarán para ello en las calificaciones semanales y en la apreciación de dichos alumnos en conducta, aseo rendimiento intelectual, puntualidad, iniciativa, sociabilidad y otros aspectos de la

¹³⁰ Freire, P (1992), Política y educación, p.26

actividad escolar”¹³¹, en resumen, “el éxito del poder disciplinario se debe sin duda al uso de instrumentos simples: la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combinación en un procedimiento que le es específico: el examen”¹³²

La práctica evaluativa ligada al examen, es una herencia que hoy en día está latente; es un mecanismo evaluador por excelencia y, aunque los archivos curriculares no lo dictaminan de manera tácita, si exigen en sus mallas y supuestos, garantizar una evaluación calificadora de los aprendizajes. Por ende, el examen:

combina las técnicas de la jerarquía que vigile y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona. A esto se debe que, en todos los dispositivos de disciplina, el examen se halle altamente ritualizado¹³³

Por esta razón, la escuela se convierte en una máquina examinadora la cual establece la estadía de los sujetos por grados, definida por un conjunto de temas, asignaturas, unidades curriculares a saber, que validan el conocimiento. Un ejemplo de ello lo vemos reflejado en el registro escolar venezolano denominado boleta, el cual se le entrega posteriormente a los niños, con literales que indican si tiene o no las competencias previstas para pasar de grado.

Entre los registros de 1911, los exámenes tenían que pagarse para que los sujetos pudieran participar en las evaluaciones, pero además eran presentados ante un inspector, quien dictaminaba el conocimiento, incluso no todos eran candidatos para presentarlo. De ahí que, “el examen lleva consigo todo un mecanismo que une a

¹³¹ Decreto sobre la Instrucción Primaria de Venezuela año 1915

¹³² Foucault, M () Vigilar y Castigar, p. 158

¹³³ Ibidem, p. 171

cierta forma de ejercicio del poder cierto tipo de formación de saber”¹³⁴. Se construye, a través de esta técnica de poder, un cúmulo de objetivaciones ya que no muestra su poder como potencia, como algo imponente, sino que condiciona al sujeto en cuanto al conocimiento per se.

La evaluación se reduce siempre al examen, y no nos referimos aquí solo al papel escrito sino a la función de examinar al otro, de valorar su aptitudes y actitudes, de tomar partido y traducir luego una decisión final sobre las colectividades examinadas, es por esto que, la evaluación es siempre un examen que se le hace al otro desde la mirada del conocimiento en una relación de saber-poder.

Desde este escenario el Curriculum Básico Nacional del 97, considera que existen indicadores de evaluación de se traducen en competencias, necesarias para las políticas neoliberales imperantes en la región durante la década del 90, por consiguiente, Venezuela ha tomado las vertientes extranjeras para tener referentes en relación de los cambios en su sistema educativo.

Desde una educación eficientista, los programas curriculares fueron adoptando un estilo enfocado en lo empresarial, por eso se establecen indicadores, pautas para las actividades y competencias por grados; todo ello orquestado por un sistema de evaluación con una amplia gama de modalidades. Por eso se impulsaron políticas en el campo curricular para lograr medir su eficiencia.

Para el año 1994, la prensa publica información vinculante con la evaluación:

En el Manual de Evaluación de la Primera Etapa, que está por salir publicado, se presentarán distintos modelos para medir las habilidades de los alumnos, entre los cuales se podrá escoger el de la

¹³⁴ Ibidem, p.173

escala de estimaciones (tipo A,B,C); la lista de cotejo (Si o No, con comentarios); o el registro descriptivo de lo logrado por el estudiante. También se establece que no deben aplicarse exámenes en esta etapa, por lo que contiene numerosos ejercicios que pueden realizar diariamente los alumnos para demostrar si han aprehendido lo impartido en clases. Ahora bien, en cuarto, quinto y sexto grado, la evaluación, según la nueva reforma, también debe seguir siendo valorativa, pero al final del año podrá convertirse en puntuación, pues, los 19 y 20 son muy requeridos en este nivel por las instituciones que otorgan becas de estudio.¹³⁵

Las consideraciones curriculares van acompañadas en lo sucesivo de diversas estructuras ministeriales que se construyeron alrededor del asunto de la evaluación. Pese a las críticas con respecto a los exámenes, y diversas influencias de tendencias pedagógicas más de avanzada, se levantaron cuestionamientos en relación a esto, sin embargo, en 1998 se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Medición del Aprendizaje:

organismo diseñado por el Ministerio de Educación, que tiene como finalidad suministrar información oportuna, periódica y confiable acerca de las competencias adquiridas por los alumnos y sobre los factores asociados a ese aprendizaje, con el objeto de orientar las políticas educativas destinadas al mejoramiento de la calidad de la educación. Este resulta de gran importancia porque nos dará indicadores de calidad que permitirán hacer comparaciones dentro del país y con otros países. Su aplicación se hará por medio de pruebas en lengua y matemáticas, a nivel nacional y al final de cada una de las tres etapas de la educación básica. Estas pruebas irán acompañadas de cuestionarios para determinar los factores asociados al aprendizaje.¹³⁶

Por lo mostrado hasta aquí, la instancia práctica en la que se sitúa en escena la subjetividad se refiere al análisis de los modos en que la evaluación educativa maniobra sobre los sujetos o colectividades para moldearlos, agenciarlos,

¹³⁵ Linares, Y. (1998, 14 Marzo). Avanza la reforma curricular. El Nacional.

¹³⁶ Memoria y cuenta del Ministerio de Educación 1998

controlarlos, captarlos, rechazarlos o promoverlos. En resumen, la maquinaria evaluativa es un dispositivo de producción de saber y de poder.

La práctica examinadora condensa códigos y reglas que validan las formas de conocimiento, pero también los gradúa según los niveles de exigencia previstos en la escolaridad. Del examen final a la evaluación formativa hay un recorrido amplio que entreteje dinámicas de control vinculados al qué y al cómo se aprende. Se construyen barreras entre los saberes declarados en la currícula, los cuales son catalogados como saberes verdaderos, distanciándolos de los saberes propios de la cultura y las relaciones sociales de las colectividades, estableciendo regímenes de verdad que se contraponen en la mayoría de los contextos, a la realidad y los intereses de los sujetos.

La evaluación prescribe y produce porque son estos artefactos los que hacen que el sujeto entre en una competencia consigo mismo, con los demás, con la institución. Como práctica de control-sanción, se remite al castigo o la recompensa, de ahí que, la subjetividad que versa en torno a la evaluación se ritualiza y, por esta razón, el sujeto que aprueba todo el sistema evaluador que se trama con respecto a sus aprendizajes, necesita constantemente de la validación del propio sistema para entrar en el juego de saber-poder.

Un sujeto atravesado por los procedimientos de registro y control evaluador, se convierte en objeto del saber siendo capturado por el poder y, es así como este dispositivo opera en el conocimiento, regulando la acción de fabricación del sujeto y las colectividades, estableciendo redes de relaciones de saber-poder, entre todos lo que en ese espacio confluyen.

La práctica educativa de opción progresista jamás dejará de ser una aventura de revelación, una experiencia de desocultamiento de la verdad.

Paulo Freire, Pedagogía de la Esperanza

MOMENTO V

LA EDUCACIÓN COMO ESTÉTICA DE LA EXISTENCIA

La existencia misma convoca a la búsqueda, a la alteridad y la comprensión del mundo en que se habita. Pensar al sujeto, como ese ser inconclusos que necesitan saber lo que es nos remite a mirar la educación desde la multiplicidad de ángulos que fecundan en sí mismas una forma de hacer la existencia.

En el hacer genealógico curricular encontramos minucias con pretensiones fabricativas del sujeto y las colectividades que se educan, en tanto, la educación ha pretendido y pretende inculcar certezas absolutas e incuestionables en torno al conocimiento. La educación prescriptiva encauza la práctica pedagógica atrapando a los sujetos (estudiantes y maestros) en discursividades de poder.

Por tanto, irrumpir el entramado de certezas absolutas nos obliga a mirar los dispositivos de poder inmanentes a las prácticas escolares y asumir en consecuencia que la educación es formación y no entrenamiento. Es por eso que insistimos en que “la educación nunca estuvo separada del poder...esta relación acompaña el desarrollo de las ideas pedagógicas”¹³⁷.

¹³⁷ Gadotti, M (2003). Pedagogía de la Praxis, Diálogos, L Ullal edicions, p.39.

En este sentido, proponemos un conjunto de disertaciones en torno al poder en el conocimiento y el currículum escolar venezolano como dispositivo. Nuestras pretensiones no ofrecerán fórmulas o recetas pedagógicas para desmitificar las relaciones de saber-poder, pero si ofrece al lector una respuesta contestataria en relación a las prácticas escolares como mero acto de fabricar sujetos dóciles y homogéneos.

Los apuntes y reflexiones en relación al currículum escolar venezolano es una forma-otra de mirar el espacio educativo como lugar para tejer encuentros y perseguir así el sueño emancipatorio de recuperar la *paideia*¹³⁸, y así construir espacios de diálogo que permitan al otro educarse desde el compromiso ético y no desde estructuras técnicas eficientistas donde el sujeto y las colectividades son meros consumidores de conocimiento.

Por consiguiente, advertimos que el currículum escolar recoge un cúmulo de enunciados e hilos discursivos sujetos a un conocimiento objetivado, que superpone un saber sobre otro, por eso, desde la mirada de Gadotti con respecto a los contenidos curriculares, nos remitimos a la siguiente cita, “lo que me parece igualmente importante destacar, en la discusión o en la comprensión de los contenidos, en una perspectiva crítica y democrática del currículum, es la necesidad de jamás permitirnos caer en la tentación ingenua de creer que son mágicos”¹³⁹. Asumiendo pues, que el currículum ha dado por sentado sus contenidos como

¹³⁸ La *paideia* era el ideal educativo para los griegos. Es la enseñanza ideal física, intelectual y moral.

¹³⁹ Freire, P (). Pedagogía de la Esperanza, Siglo Veintiuno editores, p. 132.

válidos, nos atrevemos a mirarlo como dispositivo que fragmenta y que, por tal motivo, no da espacio a una pedagogía emancipadora.

Para el currículum es fundamental homogenizar el conocimiento y construir formas de subjetivación en relación a lo que se aprende, por consiguiente, este dispositivo funciona de forma dual, por un lado, desde la comodidad y aceptación del maestro, que se abraza al currículum como texto que se instituye en su práctica, y por el otro, el alumno que acepta o debe aceptar lo que se ofrece como saber. Por ende, el poder que se ejerce desde la escuela altera la voluntad del otro, direccionado por “el tecnócrata que detenta el saber”¹⁴⁰

De ahí que, los apuntes que desarrollaremos son reflexiones teóricas que animan a mirar el dispositivo curricular como un texto que ocupa un lugar de poder importante en el seno escolar y que además está entrecruzado con otros dispositivos que reproducen discursividades a través de enunciados inamovibles. Pensar entonces, la escuela como lugar de poder, nos remite a pensar en posibilidades de construir nuevas relaciones que irrumpen con el mito fabricativo, que se presenta como un escenario ideal para formar a los sujetos del futuro.

El currículum encierra en si mismo un conjunto homogéneo de formas discursivas y practicas estandarizadas, priorizando los estamentos que este texto recoge, por ello en la genealogía del currículum escolar venezolano encontramos minucias que develan las relaciones de poder inmersas en los enunciados, enalteciendo los métodos y técnicas sujetas a las corrientes psicologicistas y cognitivas imperantes en cada momento epocal, obviando que, “la técnica siempre es

¹⁴⁰ Gadotti, M (2003). Pedagogía de la Praxis, Diálogos, L Ullal edicions, p.94

secundaria y solo es importante cuando está al servicio de algo más abarcador. Considerar la técnica como algo primordial es perder el objetivo de la educación”¹⁴¹

Las prácticas escolares en Venezuela se han supeditado a un conjunto de formas y técnicas variadas y polémicas, que van desde la aplicación de Proyectos pedagógicos hasta la integración de áreas del conocimiento y/o fragmentación más detallada de temas y asignaturas previstas por grados, reduciendo así el acto de enseñar a una práctica tirana, de esclavitud y encierro.

Para hacer una contraposición a esto, citamos a Gregorio Varela-Villegas, que en su artículo titulado La escuela imaginada, explicita lo opuesto a la enseñanza homogénea que hemos cuestionado previamente:

Si la enseñanza la entendemos como donación, como aquello que se da a otro sin condición de amarre, de dependencia, entonces es una práctica de emancipación, valga decir, entre la tradición y la renovación. Donación libre y abierta con la esperanza de que en las nuevas manos, fructifique igual y diferente a la vez lo bueno de cada alumno. El docente reparte, entrega, da un algo a un alguien, una tradición, no como lo único que existe, ni tampoco como una pertenencia que ha de conservar inmutable sino como una semilla que esparce el viento y renace en terrenos inesperados y con sus propias características¹⁴²

La enseñanza que parte de un acto que no condiciona al otro, es una práctica emancipadora y desde ahí es que se puede interpelar al curriculum, hacerse de la palabra y resignificar las relaciones de saber en torno al conocimiento que se enseña en la escuela, “a pensar la necesidad de que cada maestro haga escuela al entrar a la

¹⁴¹ Freire, P (2016). Un maestro sin recetas, Siglos Veintiuno editores, p.51.

¹⁴² Valera, G (2015). La escuela imaginada. Memoria, narración y magisterio revista de Pedagogía, vol. 36, núm. 99, julio-diciembre, 2015, pp. 109-132 Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela p.121-122

escuela, de darle a la escuela algo así como su condición, su carácter más propio, algo que no está dado, sino que es instaurado en la vida escolar, en la educación hecha vida.¹⁴³

Mirar la educación como vida es una invitación a repensar la práctica escolar, desnudando los dispositivos de poder que están inmersos en los enunciados y saberes preestablecidos. Desde ahí nos preguntamos si, ¿se puede realizar una práctica escolar descurricularizada? Habría que inicialmente cuestionarnos si todo lo prescrito en el curriculum corresponde a un saber emancipador, y también preguntarnos si ¿estamos dispuestos a educar a contracorriente irrumpiendo el universo de las certezas y verdades presentadas como absolutas por el texto-curricular? También sería necesario franquear el discurso pedagógico imperante en torno a las competencias e indicadores de logro; pues, entender la otredad conlleva a mirar a ese otro como un sujeto que está en constante búsqueda por lo cual no puede ser tabulado.

Por eso creemos que, las relaciones de poder inmersas en el discurso curricular no solo homogenizan, sino que disminuye la potencia del pensar y actuar de los sujetos. Sin embargo, pensar utópicamente en una educación sin dispositivos, sería echar por tierra los referente teóricos de Foucault, quien alerta que las relaciones de saber-poder, no dependen exclusivamente del poder instituido por el estado, los gobiernos, los sistemas políticos, las escuelas...sino que es el micropoder el que se impregna en las dinámicas sociales, por ende, esta disertación no pretende dejar el

¹⁴³ Kohan, W (2013). El maestro inventor. Simón Rodríguez, Miño y Dávila editores, Buenos Aires. p. 26

discurso de saber-poder curricular como un aporte finito; más bien, se constituye como un espacio para que el maestro se permita mirar y mirarse como constructor de subjetividades, y en palabras de Ranciere asumir que desde su práctica, “el acto de enseñar podía producirse según cuatro determinaciones diversamente combinadas: por un maestro emancipador o por un maestro atontador; por un maestro sabio o por un maestro ignorante”¹⁴⁴

Por lo anterior, consideramos que el proceso de descurricularizar la enseñanza, obedecería tal vez a un espacio de lucha un tanto anarquista ya que, la organización escolar se concretó en aras de lograr masificar la educación, por esto, reflexionamos en ese sentido ya que existen un amplio bagaje de propuestas que permiten formar y educar desde diversos saberes y subjetividades. La currícula facilitan la práctica escolar, sin embargo, el meollo curricular es que “contiene el problema de mantener vivo el conocimiento y, de evitar que se vuelva inerte, lo cual constituye el problema central de toda la educación”¹⁴⁵.

La posición de esta investigación no está centrada en hacerle una embestida al curriculum, aunque podríamos pasearnos por alternativas descurricularizadas y espacios de reflexión para centrar una propuesta escolar sin texto-curricular. Sin embargo, no es de nuestro interés derrumbar el dispositivo, ya que, como tal, reposa en múltiples relaciones de poder, en consecuencia, sería una disertación cargada de ilusiones y supuestos vacíos.

¹⁴⁴ Ranciere, J (2003). El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, Laertes, S.A p, 12

¹⁴⁵ Gadotti, M (1998) Historia de las ideas pedagógicas, Siglo Veintiuno editores, p. 119

Las utopías en lo pedagógico fundan, en palabras de Meirieu, “el núcleo duro de la aventura educativa”, un “algo que entra siempre en juego cada vez que un adulto se encuentra en la coyuntura de educar”¹⁴⁶. Ese algo concierne al “proyecto de hacer al otro” que comporta la negación misma de la libertad del otro, pues éste “no será libre, o al menos no lo será de veras; y si es libre escapará inevitablemente a la voluntad y a las veleidades de fabricación de su educador”¹⁴⁷.

Partiendo de esta cita, nos preguntamos con Meirieu ¿se puede ser educador sin ser un Frankenstein? Y, desde la pregunta en relación al currículum ¿se puede educar sin recetas?

Ambas interrogantes evocan un pensamiento que va más allá de la reproducción del saber impuesto por el dispositivo curricular. Desde ambas interrogantes creemos que es menester mirar la educación como estética del sujeto, como lugar para la alteridad y la construcción del conocimiento desde espacios más heterogéneos. Precisamos esto, ya que, el currículum en sí mismo no emancipa, no da lugar para la otredad, ya que el dispositivo construye el camino, traza la norma y convierte en objeto el saber. Por eso, creemos que una práctica otra debe generar espacios para pensar si el saber programable estará por encima del saber desde nuevas relaciones de sentido.

Pensar que el currículum no determina el futuro del sujeto, sería ingenuo, ya que este dispositivo convierte a la escolaridad en una práctica previsible, sujeta a controles, horarios, formas y programas que proyectan lo que debe llegar a ser el niño

¹⁴⁶ P. Meirieu. (1998). Frankenstein educador. Barcelona: Laertes, pp. 18-19.

¹⁴⁷ *Ibíd.*, p. 17.

que se educa, entonces el sujeto, es “hecho por otros”¹⁴⁸, ya que alrededor de él hay personas asumiendo su educación.

El currículum escolar venezolano es un dispositivo construido para la fabricación del otro. Desde los primeros programas oficiales hasta los decretos y documentos que han fundado el sistema escolar en el país, han discurrido en elementos conceptuales imperantes al momento histórico que corresponde. Develar las minucias en el conocimiento escolar ha sido de alto valor, puesto que, nos permite desplegar una serie de hallazgos en torno a las relaciones de saber-poder.

La tradición curricular tiene un fuerte arraigo, ya que reposa en cimientos sólidos científicistas, y que además ha relajado la práctica docente porque en ese texto descansan todas las acciones a desarrollarse en el espacio escolar: objetivos por grado, contenidos, temas, formas de evaluación. En tanto que, el currículum construye el camino del saber, también lo limita porque establece finales por grado, competencias por niveles, indicadores de logro.

Probablemente los diseñadores de la curricula no se han preguntado ¿y si el sujeto se niega a aceptar lo que está propuesto para él? ¿y si esos saberes no son de su interés? Nos cuestionamos si ante este escenario haremos lo mismo que Frankenstein educador, abandonaremos al sujeto que se forma por no ajustare a lo que hemos previsto para él.

Desde los sistemas escolares, se ha dictaminado que la falta de un orden escolar es lo que ha elevado los índices de analfabetismo y realmente “lo que atonta

¹⁴⁸ Ibidem, p. 28.

al pueblo no es la falta de la instrucción sino la creencia en la inferioridad de su inteligencia”¹⁴⁹

La mirada curricular adquiere diversos matices en el conocimiento y se ha ido ajustando a contextos y realidades, pero las relaciones de saber-poder se han mantenido especialmente porque se asume que el sujeto es ingenuo e ignorante al conocimiento per se, entonces el currículum necesita luego de traductores, maestros que hagan hablar ese texto e imponga subjetividades, olvidándose que “no existe hombre alguno sobre la tierra que no haya aprendido alguna cosa por sí mismo y sin maestro explicador”¹⁵⁰

El currículum explícito ofrece pues un cúmulo de información y de listas de temas que deben ser conocidos, estudiados y revisados en la escuela con el objetivo siempre de realizar al sujeto. También considera los niveles de logro en determinados espacios de tiempo y por áreas, materias o asignaturas; es decir, se construye toda una fórmula de enseñanza y categorías en relación a lo que se aprende, soslayando los signos que se despliegan de los heterogéneo.

Consideramos que la escuela es un espacio para el diálogo, para construir lugares donde el sujeto pueda encontrarse y construir sus saberes no precisamente mediante relaciones de poder donde el estudiante finge una conducta para corresponder con lo que se espera de él, sino más bien un espacio para soñar, para emancipar, “se puede así soñar una sociedad de emancipados que sería una sociedad

¹⁴⁹ Ranciere, J (2003). El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, Laertes, S.A p, 13

¹⁵⁰ Ibidem, p.25

de artistas. Tal sociedad rechazaría la división entre los que saben y los que no saben, entre los que poseen y los que no poseen la propiedad de la inteligencia”.¹⁵¹

La estética de la existencia es una invitación desde Foucault para hacer de la vida una obra de arte, promoviendo nuevas formas de subjetividad desde una contra individualidad impuesta. El texto currículum debe servir como instrumento para la construcción de espacios para la ciudadanía, “de este modo salvarse a uno mismo significará librarse de una coacción que le está amenazando y volver a gozar de los derechos propios, es decir, re-encontrar la propia libertad e identidad”¹⁵²

Para finalizar, dejamos algunas interrogantes que desde Foucault nos parecen interesantes y pertinentes en torno a la forma en que hemos interrogado a la historia, a las minucias encontradas en el hacer genealógico y en el develamiento de las relaciones de saber-poder inmersas en los enunciados.

“Entre el arte de la existencia y el arte de uno mismo se produce una identificación cada vez más acusada. ¿Qué saber es el que enseña cómo se debe de vivir? Esta cuestión se va a ver cada vez más absorbida por la pregunta siguiente: ¿cómo hacer para que uno mismo se convierta y siga siendo lo que debe ser?”¹⁵³

En ese sentido, la pregunta deja inacabado el discurso pedagógico en torno a la estética de la existencia y su vinculación a la práctica escolar como parte vital de la formación del sujeto quien está en una constante búsqueda para hacer de su vida, y de sus saberes una obra de arte

¹⁵¹ Ibidem, p. 41

¹⁵² Foucault, M (1987).La hermenéutica del sujeto, Ediciones La Piqueta p. 70

¹⁵³ Ibidem p.69

ANEXO

Anexo 1
Fases de la investigación

FASES	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	TÉCNICA
I Develar	Develar las relaciones de saber-poder que implícitamente están inmersas en el currículum escolar venezolano en la actualidad.	Se centrará en hacer una revisión minuciosa de los referentes que sustentan los documentos oficiales curriculares (currículos educativos) desde el currículum actual hasta el Decreto de Instrucción Pública de 1870	<ul style="list-style-type: none"> - Arqueo del material bibliográfico obtenido en la Biblioteca Nacional, donde reposan los documentos oficiales curriculares y las memorias de gestión educativa de Venezuela.
II Reconfigurar	Reconfigurar desde una genealogía los dispositivos que emergen de las practicas curriculares actuales hasta el Decreto de Instrucción Pública de 1870.	Dilucidar las relaciones de saber-poder mediante la lectura, análisis, construcción de significados a partir de los documentos oficiales que se contraponen de un momento histórico a otro.	<ul style="list-style-type: none"> - Lecturas, resúmenes, análisis, construcción de esquemas vinculados a la información encontrada en los documentos oficiales.
III Interpretar	Interpretar los enunciados subjetivos emergidos de la revisión arqueológica desde el contexto histórico	Descifrar lo revelado, ahondando sobre las subjetividades a las que están ceñidas las relaciones de saber-poder	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de documentos oficiales en torno al contexto de cada periodo estudiado. - Análisis y síntesis de lo

	social venezolano.	de la currícula, guiándonos por los referentes ontológicos y antro-po-pedagógicos que derivan de esta investigación.	interpretado.
IV Construir	Construir aportes teóricos críticos a partir de la arqueología del currículum.	Elaboración de apuntes críticos en torno al currículum, tomando como referentes los aportes de Ranciere, Moacir Gadotti y Paulo Freire.	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión bibliográfica de Ranciere, Moacir Gadotti y Freire. - Escritura de ensayos

Anexo 2

Cronograma para la realización de la tesis doctoral

Actividades	Año 2021		Año 2022		Año 2023		Año 2024
	Ene-may	Jun-dic	Ene-may	Jun-dic	Ene-may	Jun-dic	Ene-may
Momento I Inquietud investigativa							
Revisión bibliográfica en los seminarios							
Despertar de interés sobre las relaciones de poder y la educación							
Elección de tema de estudio							
Asistencia a los seminarios en la línea.							
Momento II Objeto de estudio							
Escritura de ensayos sobre curriculum, relaciones de saber-poder.							
Tutorías							
Asistencia a seminarios							
Redacción de los objetivos de la investigación							
Revisión bibliográfica de Foucault, Agamben.							
Momento III Ruta metodológica							
Elaboración de la metodología genealógica.							
Reuniones con la tutora							
Construcción de las fases de investigación							
Momento IV Construcción genealógica (Tesis doctoral)							
Revisión de los documentos en los archivos de la nación							
Arqueo del material							
Interpretación de las currículas (relación saber-poder)							
Tutorías							
Elaboración de ensayos sobre lo interpretado							
Escritura de apuntes con aportes teóricos críticos.							
Entrega y defensa de la tesis doctoral.							

 Lo realizado

Anexo 3

Esquema de los hitos develados

HUELLAS ARQUEOLÓGICAS

Anexo 4 Microfilm Periódico ABCÉ 1870, encontrado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional

	Y	YA	YE	YI	YO	YU	
Z	ZA	ZE	ZI	ZO	ZU		

NOTA.

En este cuadro se puede estudiar de dos modos: 6 por el método común, esto es, aprendiendo separadamente las consonantes y delatréndolas con las vocales, ó separando absolutamente la primera columna vertical de la izquierda que contiene las consonantes, y aprendiendo á pronunciar las vocales solas y cada sílaba sin delatrear.

NUMERACION.

Cuadro Primero:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	30	31	32	33	34	35	36			39
4	40	41	42	43	44	45				49
5	50	51	52	53	54					59
6	60	61	62	63	64					69
7	70	71	72	73						79
8	80	81	82							89
9	90	91								99

Anexo 5 Cuadro de primero números periodo ABCÉ. Primera edición de 1870

**Anexo 6 Revisión de las memorias y decretos. Visita a la Biblioteca Nacional
Abril 2024**

Anexo 7: Portada del documento: Leyes y Decretos de Venezuela 1911

Anexo 8: Portada del documento: Leyes y Decretos de Venezuela 1948

Anexo 9: Portada del Programa de primaria 1971

Anexo 10: Portada del Programas de Educación primaria 1960

Anexo 11: Instrucciones para la confección de ropas indígenas. Curriculum de 1979

SEXTO GRADO		
Etapas	Síntesis del material	Actividades recomendables
Vida de los aborígenes.	Los indios de Venezuela. Organización social. Principales tribus. Caciques más importantes. Carácter de los indios. Estado cultural de los aborígenes de Venezuela y los de otros países de América.	1) Lecturas, comentarios, discusiones sobre la vida de los indios. 2) Actividades de dramatización. Redactar informes, coleccionar fotografías, dibujos, etc., sobre los aborígenes. 3) Construcción de gráficos. Visitar museos y bibliotecas.
Descubrimiento de Venezuela.	Europa durante el período del descubrimiento. Mundo conocido. Inventos y descubrimientos científicos. Biografía de Colón. Viajes de Colón. Descubrimiento de Venezuela. Otras expediciones que llegaron al país.	1) Celebración del 12 de octubre, mediante actos culturales, exposiciones de trabajos relativos al descubrimiento de América. 2) Coleccionar fotografías, dibujos, mapas, descripciones, etc., sobre el descubrimiento de América.
La Conquista.	La conquista armada. La conquista pacífica. Lucha de los españoles con algunos tribus indígenas. Los Belzares. Conquista y Colonización de Occidente, Oriente.	1) Construcción de gráficos sobre los viajes de Colón y las expediciones de los conquistadores. 2) Dramatizaciones, lecturas, conversaciones, narraciones, etc.

Anexo 12: Contenidos sobre la conquista y descubrimiento de América 1961

Anexo 13: Labores Manuales y labores femeninas 1961

Anexo 14: Enseñanza de la escritura con modelo 1964

REFERENTES

- Agamben, G. (2010). *Signatura rerum Sobre el método*. Editorial anagrama. Barcelona.
- Agamben, G. (2011). *¿Qué es un dispositivo?*. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires
- Bachelard, G. (1972). *La Formación del espíritu científico. Contribución de un psicoanálisis del conocimiento objetivo*. México: Siglo XXI.
- Ball, S. (1990). *Foucault y la educación Disciplinas y saber*. Ediciones Morata, La Coruña, España.
- Bobbit, F. (1918). *El Currículum*. The riverside press Cambridge editorial. Estados Unidos.
- Carr, W. y Kemmis, S. (1986). *Teoría crítica de la enseñanza a investigación-acción en la formación del profesorado*. Martínez Roca, Barcelona.
- Carreño, M () *Manual de urbanidad y buenas costumbres para uso de la juventud de ambos sexos*. Colección Bicentenario
- Carta pastoral colectiva del episcopado (1978) sobre los peligros actuales y norma de conducta Caracas, 08 de diciembre de 1936. En CEV. (1978)
- Castoriadis, C. (2010). *La institución imaginaria de la sociedad*, Tusquets Editores
- Deleuze, G y Foucault, M. (1972). *Los intelectuales y el poder. Estrategias de poder. Obras esenciales. Volumen II*. Barcelona: Paidós.
- Diario, núm. 2508, 11 noviembre 1985, p. 2.
- Foucault, M. (1975). *Vigilar y Castigar Siglo XXI editores*. Recuperado 12 de enero de 2023 de, <https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf>
- Foucault, M. (1985) *Saber y verdad*. Madrid: La Piqueta
- Foucault, M. (1987). *La hermenéutica del sujeto*, Ediciones La Piqueta
- Foucault, M. (2004) *Nietzsche, la Genealogía, la Historia*. Versión castellana de José Vázquez Pérez. Quinta Edición. Valencia-España: Pre-Textos Ediciones, p. 12-24.
- Foucault, M. (2007). *La arqueología del saber*. Editores siglo XXI. México

- Freire, P (1992). Política y educación.
- Freire, P (2016). El maestro sin recetas. El desafío de enseñar en un mundo cambiante. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires.
- Fregoso, M. (2016). La práctica docente. Un estudio desde los significados. *Revista Cumbres*. Vol. 2(1) 2016: pp. 73 – 99. Recuperado de: [http://Dialnet-LaPracticaDocenteUnEstudioDesdeLosSignificados-6550779%20\(3\).pdf](http://Dialnet-LaPracticaDocenteUnEstudioDesdeLosSignificados-6550779%20(3).pdf)
- Finkielkraut, A.(1998). La humanidad perdida. Ensayo sobre el siglo XX. Editorial Anagrama
- Fuenmayor, A (1940). Moral práctica y educación cívica. Libro segundo. Editorial Hermanos Belloso-Rossel. Maracaibo.
- Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela. Caracas. 10 de marzo de 1950. Año LXXVIII, mes V, N° 23.173, p. 167.717. En: Congreso de la Republica. (1994) Gobierno y Época de las Juntas Provisorias (1948-1952) El Pensamiento Oficial. (Actas, Decretos y Resoluciones fundamentales). Colección Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX. N° 100. Caracas
- Gadotti, M. (2003). Pedagogía de la praxis. Diálogos L Ullais Edicions.
- Gadotti, M. (2003). Historia de las ideas pedagógicas. Siglo veintiuno editores. México
- Kohan, W (2013). El maestro inventor. Simón Rodríguez, Miño y Dávila editores, Buenos Aires
- Larrosa, J. Sobre la experiencia y saber de experiencia.
- Ley Orgánica de Educación 1948
- Linares, Y. (1998, 14 Marzo). Avanza la reforma curricular. El Nacional.
- Meirieu, P. (2003). Frankeinstein educador. Ediciones Alertes, Barcelona
- Memoria Educativa Venezolana. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación Centro de Investigaciones Educativas (CIES) Tomo I.
- Memoria Educativa Venezolana. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación Centro de Investigaciones Educativas (CIES) Tomo II

- Memoria Educativa Venezolana. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación Centro de Investigaciones Educativas (CIES) Tomo III
- Memoria Educativa Venezolana. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación Centro de Investigaciones Educativas (CIES) Tomo IV
- Memoria Educativa Venezolana. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación Centro de Investigaciones Educativas (CIES) Tomo V
- Memoria y cuenta del Ministerio de Educación 1998
- Ministerio de Fomento. Decreto sobre la Instrucción Primaria de Venezuela 1870.
- Ministerio de Fomento. Decreto sobre la Instrucción Primaria de Venezuela 1915
- Ministerio de Fomento. Programa de Educación Rural 1936
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Programa Básico Nacional 1996.
- Ministerio de Educación. Currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariana
- Moreno, F. La Conversión En La Teoría Mimética De René Girard. Recuperado el 18 de junio de 2022, de <https://www.researchgate.net/publication/285922731>
- Morey, M. Escritos sobre Foucault. Editorial sexto piso.
- Nietzsche, F. (1994). Aurora. Recuperado el 15 de febrero de 2023, de <https://momentumhistoricus.files.wordpress.com/2011/07/nietzsche-friedrich-aurora.pdf>
- Ocando, L (1947). Moral y cívica. 3er.y 4to. Grado de educación primaria.
- Perdomo, C. (2009). La dimensión antropológica del pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Ideas Litográficas.
- Pino, E. (2009). Ventaneras y castas, diabólicas y honestas. Biblioteca Elías Pino Iturrieta. Caracas: Editorial Alfa.
- Ranciere, J (2003). El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, Laertes, S.A

Ramírez, T. (2004). El texto escolar en el ojo del huracán. Universidad Central de Venezuela. Caracas.

Revista de Instrucción Pública, de los Estados Unidos de Venezuela, marzo 1896, p. 12

Ricoeur, P. (1986). Del texto a la acción, Fondo de Cultura Económica

Rodríguez, P. (2002). Experiencia, tradición, historicidad en Gadamer. Disponible: Revista de Filosofía, ISSN 1137-8204, ISSN-e 2172-9069, N°. 24, 2002., p.9

Téllez, M. (2007). Reinventar la educación: una tarea ético-política capaz de forjar la ciudadanía por venir Revista Colombiana de Educación, núm. 52, enero-junio, 2007, pp. 138-148 Universidad Pedagógica Nacional Bogotá, Colombia

Téllez, M. (2002). El concepto de genealogía en Michel Foucault y un replanteamiento de la historia de la educación desde la perspectiva genealógica.

Tipografía Cervantes. Maracaibo. P,7

Torres, J. (1998). El curriculum oculto. Sexta edición, Morata, Madrid

Tyler, R. (1986). Principios Básicos del Currículum. Editorial Troquel, Buenos Aires.

Vergara, F. (1988). La paideia griega. Bogotá. Universitas Philosophica, n° 11.